

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Geowissenschaften und Geographie

Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades „Master of Science“
im Studiengang International Area Studies M.Sc.

"Finanzialisiertes Wohnen – Zuhause bei börsennotierten Wohnungsunternehmen
am Beispiel Vonovia in Leipzig Connewitz"

vorgelegt von:

Luise Postert

Erstgutachter:

Dr. Florian Ringel
(Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Zweitgutachter:

Dr. Alejandro Armas Diaz
(Universität Leipzig)

Abgabedatum:

28. Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis

A	Abbildungsverzeichnis.....	I
B	Tabellenverzeichnis.....	I
1	Einleitung.....	1
2	Wohnungsmarkt und Finanzialisierung.....	5
2.1	Finanzialisierung.....	5
2.2	Finanzialisierungsprozesse im Wohnungssystem.....	7
2.3	Attraktivität des deutschen Wohnungsmarktes.....	9
3	Die Vonovia.....	11
3.1	Aufstieg der Immobilienaktiengesellschaften.....	11
3.2	Besonderheiten und Strategien.....	12
3.3	Entstehung der Vonovia.....	14
3.4	Wohnungswirtschaftliche Strategien der Vonovia.....	16
3.5	Wohnen bei der Vonovia.....	18
4	Zuhause.....	20
4.1	Wohnraum als Zuhause.....	20
4.2	Ontologische Sicherheit.....	21
4.2.1	„Home as a site of autonomy“.....	22
4.2.2	„Home as a haven“.....	23
4.2.3	„Home as a reflection of one’s self“.....	24
4.3	Das Zuhause als individuelle Vision und Erfahrung.....	25
4.4	Wohnentfremdung.....	26
5	Methodik.....	28
5.1	Fragestellung.....	28
5.2	Operationalisierung und Auswahl der Methode.....	28
5.3	Methodisches Vorgehen.....	30
5.4	Das Untersuchungsgebiet.....	34
5.5	Die Interviewpartner:innen.....	36
6	Analyse.....	38

6.1 Wohnungswirtschaftliche Vorgehensweisen der Vonovia im Untersuchungsgebiet.....	38
6.1.1 Mieter:innenbetreuung.....	38
6.1.2 Instandhaltung und Pflege der Wohnanlage.....	41
6.1.3 Mietpreisentwicklung.....	43
6.1.4 Insourcing wohnungsnaher Dienstleistungen.....	45
6.2 Folgen für die ontologische Sicherheit.....	46
6.2.1 Erleben von Autonomie.....	46
6.2.2 Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit.....	49
6.2.3 Identität.....	51
7 Diskussion der Ergebnisse.....	52
7.1 Die Vonovia als Vermieterin in Südost-Connewitz.....	53
7.2 Emotionale Auswirkungen.....	55
7.3 Reflexion und Ausblick.....	58
C Literaturverzeichnis.....	II
D Anhang.....	XII
Felderkundungen.....	XII
Interviewflyer.....	XIII
Interviewleitfaden.....	XIV
Selbstständigkeitserklärung.....	XV
Wohnungsexposés.....	XVI

A Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Luftbild der Wohnanlage	36
Abb. 2: Blick in die Kohrener Straße.....	36
Abb. 3: Rasenschnitt auf dem Gehweg der Narsdorfer Straße.....	43
Abb. 4: Verwilderte Hecke in der Kohrener Straße.....	43
Abb. 5: Überstrichenes Graffiti in der Burgstädter Straße.....	43
Abb. 6: Selbst angelegte Blumenbeete in den Vorgärten in der Narsdorfer Straße.....	52
Abb. 7: Selbst angelegte Blumenbeete in den Vorgärten in der Narsdorfer Straße.....	52
Abb. 8: Selbst angelegte Blumenbeete in den Vorgärten in der Narsdorfer Straße.....	52

B Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Fragen hinsichtlich Eigenschaften der Vermieterin und individueller Wohnumstände.....	32
Tab. 2: Fragen hinsichtlich des Zustands ontologischer Sicherheit.....	33
Tab. 3: Einordnung der Gesprächspartner:innen.....	37

1 Einleitung

Steigende Mieten bei ungenügender Neuschaffung von Wohnraum im günstigen und mittleren Preissegment sowie finanzieller Druck auf Mieter:innen bis in die Mittelschicht sind in den Großstädten der Mietnation Deutschland ein sich zuspitzendes Thema (Pestel Institut 2020). Gleichzeitig stellen dortige Immobilien beliebte finanzielle Anlageobjekte dar, wobei zunehmend auch B-Lagen beziehungsweise mittlere Großstädte interessant werden (Bernt et al. 2017; Fehlberg/Mießner 2015). Auch während der Covid-19 Pandemie beweist sich erneut die Attraktivität von Wohnraum als sicherer Investitionsanlage und Wohnungsunternehmen verzeichnen wachsende Gewinne (Streit 2020; Schulte 2021; Reuters 2021), während sich die finanziell prekäre Lage vieler Menschen, nicht zuletzt durch hohe Mieten, zuspitzt (Groß et al. 2020). Die Dringlichkeit der Wohnungsfrage als gesellschaftliches Thema hat somit zuletzt die Covid-19 Pandemie erneut verdeutlicht.

Der in der marktförmigen Wohnraumversorgung bestehende Widerspruch zwischen der Notwendigkeit, ausreichend bezahlbaren Wohnraum für Bevölkerung beziehungsweise Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen und dem Erhalt eines profitablen Geschäftsfelds (Harvey 1985: 28), ist seit jeher Gegenstand kritischer Analysen. Unter dem Stichwort „Finanzialisierung“ wird die Öffnung der Wohnungswirtschaft für den Finanzsektor beziehungsweise eine Veränderung der Wohnungsanbieterstruktur, welche mit der Entwicklung von Immobilien zu einer auf dem Finanzmarkt handelbaren Kapitalanlage mit Renditeerwartungen einherging, diskutiert. So erfuhr auch der deutsche Wohnungsmarkt Maßnahmen der Deregulierung und Privatisierung und vor allem nach der globalen Finanzkrise 2007/8 den Eintritt internationaler Investoren und Immobilienaktiengesellschaften als börsennotierten Wohnungsunternehmen. Zunehmende Spekulation mit Wohnraum sowie ein enormer Anstieg der Boden- und Immobilien- aber gerade auch der Mietpreise gingen damit einher (Metzger 2020). Die akademische Literatur der Stadtforschung beschäftigte sich vielfach mit Wohnraumfinanzialisierung in den USA und Großbritannien (z.B. Krippner 2005; Langley 2008), Staaten die als Musterbeispiele für finanzialisierte Ökonomien gelten. Hier bezieht sich die Debatte vorrangig auf Kontexte, in welchen Wohnen im Eigentum, hohe Hypothekenverschuldung und stark liberalisierte Märkte die Norm sind. Auch der bekannterweise davon abweichende deutsche Kontext, welcher erst seit jüngerer Zeit stärker von Finanzialisierungsprozessen beeinflusst ist, fand in den letzten Jahren wissenschaftliche

Beachtung: Ausführlich legte Philipp Metzger (2020) hierzu Hintergründe, Entwicklungen und spezifische Ausprägungen dar und beschrieb, wie auch Unger (2018), Kofner (2012), Fields und Uffer (2016), Wijburg und Aalbers (2017) sowie Wijburg, Aalbers et al. (2018), den Aufstieg neuer Akteure und Geschäftsstrategien auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Als spezifische Regionen stand bisher besonders der Berliner Wohnungsmarkt im Zentrum der Forschung (z.B. Fields/Uffer 2016), daneben Frankfurt am Main (Holm 2010a) sowie Nordrhein-Westfalen (Kofner 2012; Wijburg/Aalbers et al. 2018). Fehlberg und Mießner (2015) setzten sich genauer mit der Stadt Göttingen auseinander. Zum Stand besagter Prozesse auf ostdeutschen Wohnungsmärkten bestehen, wenngleich bekannt ist, dass Ostdeutschland für Finanzialisierung besonders anfällig ist (Scheuplein 2020), bisher wenige Forschungen. Die Untersuchungen von Bernt et al. (2017) über Halle-Neustadt sind hier zu nennen.

Bislang wenig wissenschaftliche Auseinandersetzung erfuhr die Bedeutung der Wohnraumfinanzialisierung für Alltag und Wohnerfahrung von Mieter:innen. Zu nennen ist Desiree Fields mit ihrer Studie über New Yorker Mieter:innen als, wie sie es formuliert, "unwilling subjects of financialization" (Fields 2017). Sie zeigt, wie der Aufstieg neuer finanzmarktorientierter oder -gesteuerter Wohnungsanbieter, welcher sich in der Regel ohne das Wissen oder Einverständnis der Mieter:innen vollzieht, eine Veränderung deren sozialen und emotionalen „experience of home“ (ebd.: 589) bewirke. Auch Philipp Metzger (2020) erwähnt das Thema in seiner Forschung über den Aufstieg von Immobilienaktiengesellschaften in Deutschland und hebt gleichzeitig hervor, dass Mieter:innen nicht nur auf passive Objekte dieser Prozesse reduziert werden können. Stattdessen befinden sie sich auf verschiedenen Ebenen in Aushandlungsprozessen, setzten sich gegen Praktiken der Konzerne zu Wehr und stellen Forderungen an ihre:n Vermieter:in, wie Beispiele aus Dortmund (Metzger 2020: 244ff), Berlin (Strobel 2020), Bremen (Crüsemann 2021), Stuttgart (Schenkenhofer 2021) oder Dresden (Netzwerk Vonovia Mieter:innen Dresden 2021) zeigen.

Die Bedeutung und Erfahrung des Wohnraums als „Zuhause“ wurde in der Wohnungsforschung lange vernachlässigt. Mit diesem vielschichtigen Thema fand aus verschiedenen, zum Teil interdisziplinären Blickwinkeln in Soziologie, Anthropologie, Geschichte, Architektur, gender studies, Philosophie, Sozial- und Umweltpsychologie eine Auseinandersetzung statt (Kusenbach/Paulsen 2013: 1; Mallett 2004). In der Wohnungsforschung konzentrierten sich Wissenschaftler:innen meist auf politische und ökonomische Fragen (Murphy/Levy 2012: 75; Duyvendak 2011: 39-41); wie in den positivistischen und

angewandten Sozialwissenschaften üblich wurden Emotionen dabei selten einbezogen. Vor allem die Arbeiten von Peter Saunders trugen dazu bei, dass die urban- und housing studies seit den späten 1980er Jahren der Unterscheidung von Wohnraum und Zuhause größere Bedeutung beimaßen. So rückte das Zuhause im Sinne einer emotional begründeten Beziehung zwischen Wohnenden und ihrem Wohnraum (Karjalainen 1993: 71; Rapoport 1995) überhaupt erst als Untersuchungsgegenstand in den Vordergrund. Auch wenn das Zuhause unterschiedlich erlebt wird und Vorstellungen darüber immer gesellschaftlich und kulturell mitgeformt werden, konnten gewisse grundlegende Bedeutungen herausgestellt werden, die das Zuhause beispielsweise als wichtigen Ort für die Wahrnehmung ontologischer Sicherheit kennzeichnen (z.B. Somerville 1997; Karjalainen 1993; Cooper Marcus 2006; Duyvendak 2011; Murphy/Levy 2012). Weitere Forschungen in diesem Kontext beschäftigten sich mit Themen wie der Bedeutung von Nachbarschaft und Wohnform für Wohlbefinden und psychische Gesundheit (Bond et al. 2012; Kearns et al. 2000; Wright/Kloos 2007), auch im Hinblick auf Geschlecht und Alter (Milligan 2012; Swenson 1998; Gorman-Murray 2012). Häufig wurde dabei auf die Vorteile von Wohneigentum hingewiesen (Dupuis/Thorn 1988; Madigan et al. 1990; Bate 2017), aber auch die mit dessen kreditbasierten Finanzierung verbundenen Risiken thematisiert, die sich besonders im Zuge der Finanzkrise 2007/8 offenbarten (Smith et al. 2017; Wood et al. 2015). Ebenso wurde sich damit beschäftigt, wie ein Zuhause-Gefühl im Mietverhältnis entsteht (Fowler et al. 2010; Easthope 2014). Neben dem Aspekt, dass emotionale Empfindungen qualitativ und subjektiv sind und damit auf keinen empirische Variablen beruhen, welche objektiv gemessen und verifiziert werden können, handelt es sich um persönliche sowie nicht immer bewusste Gefühle. So sei das Sprechen über den Bezug zum eigenen Zuhause, und damit auch seine Erforschung, oft nicht einfach, wie Fox O'Mahony (2012: 231) anmerkte. Eher noch mit sehr starken präsenten Emotionen verbunden sei wiederum die Erfahrung, sich nicht zuhause zu fühlen (Kusenbach/Paulsen 2013: 15). So forderte Duyvendak dazu auf, weiterhin an spezifischen theoretischen Rahmen und methodischen Werkzeugen zu arbeiten, "to better understand the emotional experiences of place and home what they feel like in the body, how they are interpreted individually and culturally, where they come from and what consequences they have" (2011: 39).

Meine Forschung zu den Auswirkungen von Wohnraumfinanzialisierung möchte ich als Teil der Finanzialisierungsforschung verstehen und dabei Pollard folgen, der dazu aufrief, den

Blick mehr darauf zu lenken, „how financial metrics and practices are insinuated in parts of life (the reproduction of labour) and sites of life (the household) once held to be beyond the reach of capitalist financial calculation“ (2012: 417). Ich werde mich dabei mit den Folgen für die Wohn- und Alltagserfahrung von Mieter:innen beziehungsweise ihren emotionalen Bezug zum Zuhause beschäftigen.

Gerade auch in meinem Wohnort Leipzig ist die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes ein relevantes Thema. Hier sind heute 15 % der Wohnungen Investmentfonds und Unternehmen des Kapitalmarktes zuzuordnen (Lasch 2021); ein Anteil, der jenem in Berlin ähnlich, aber generell unüblich hoch für deutsche Großstädte ist (in Köln und Hamburg liegt er bei höchstens 10 %). Zudem scheint die größte sächsische Stadt, auf deren Wohnungsmarkt bis heute ein eher geringer wissenschaftlicher Fokus liegt, doch gerade vor dem Hintergrund der sogenannten Wendeerfahrung sowie des seit gut zehn Jahren bestehenden Status als am schnellsten wachsende Boomtown Deutschlands (Stadt Leipzig 2017) ein besonders spannender Kontext. Die „Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe“ schreibt dazu:

„Unsere Stadt wächst und wird schöner. Viele baufällige Häuser sind aus dem Stadtbild verschwunden. Eine der Kehrseiten dieser Entwicklung ist, dass immer mehr Wohnungen in Leipzig Unternehmen gehören, die keinerlei Bezug zur Stadt haben. Das Geschäftsmodell dieser Firmen ist das Erzielen von (Maximal-)Profit.“ (Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe o.D.)

Der Vonovia SE als deutschlandweit größtem börsennotierten Wohnungsunternehmen sind beispielsweise inzwischen über 9000 Wohnungen zuzuordnen (Vonovia SE 2022a). Damit ist das Unternehmen, welches seit April 2020 auch einer der „Partner des Bündnisses für bezahlbares Wohnen“ der Stadt Leipzig ist (Stadt Leipzig 2020a), hier der zweitgrößte Wohnungseigentümer.

In meiner Forschung möchte ich mich genauer mit einer Wohnanlage im Süden Leipzigs, in welcher rund 370 Haushalte Platz finden (Amt für Statistik 2022), beschäftigen. Die ursprünglichen Eisenbahnerwohnungen wurden Anfang der 2000er Jahre im Zuge der Bahnprivatisierung und des bundesweiten Verkaufs der Eisenbahner-Wohnungsbestände an die Deutsche Annington veräußert und sind 2015 in den Bestand der Vonovia übergegangen. Hier möchte ich untersuchen, inwieweit Vonovias wohnungswirtschaftlichen Strategien, wie in der Fachliteratur dargelegt, zu erkennen sind. Darauf aufbauend möchte ich herausfinden, wie sich das ausgemachte wohnungswirtschaftliche Agieren auf die Wohnenerfahrung der Mieter:innen und die emotionale Bedeutung des eigenen Zuhauses, auswirkt.

Der Aufbau dieser Arbeit ist wie folgt: Zunächst wird der Hintergrund allgemeiner Finanzialisierungsprozesse erläutert und dargelegt, inwiefern diese auf den Wohnungsmarkt einwirken. Darauf folgend betrachte ich den Aufstieg der Immobilienaktiengesellschaften und beleuchte diese Art von Wohnungsunternehmen genauer. Der Fokus liegt hier auf der Vonovia SE mit ihren Unternehmensstrategien und Besonderheiten als Wohnungsanbieterin. Als zweiten theoretischen Baustein gehe ich auf Wohnraum als Zuhause in seiner emotionalen Bedeutung ein. Dies geschieht anhand des Konzeptes der ontologischen Sicherheit. Zudem wird Wohnentfremdung, als sich negativ auf den Zustand ontologischer Sicherheit auswirkende Erfahrung, thematisiert. Nachdem ich mein Forschungsdesign darlege, folgt der empirische Teil der Arbeit mit der Analyse der Feldforschung.

2 Wohnungsmarkt und Finanzialisierung

2.1 Finanzialisierung

Der Begriff Finanzialisierung wird in den Politik-, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie der Humangeographie genutzt um eine Vielzahl heterogener Phänomene zu beschreiben. Als ihnen zugrundeliegend kann ein sich innerhalb der letzten 30 Jahre vollziehender Bedeutungs- und Funktionswandel des Finanzsektors und dessen Verhältnis zum Rest der Wirtschaft und der Gesellschaft genannt werden (Heires/Nölke 2013: 254). Der Geograph Manuel Aalbers beschreibt das Resultat des Prozesses als “the increasing dominance of financial actors, markets, practices, measurements and narratives, at various scales, resulting in a structural transformation of economies, firms (including financial institutions), states and households” (2017: 544).

Hierfür ausschlaggebende Entwicklungen werden in die 1970er Jahre datiert, als der Fordismus, welcher durch Massenproduktion und -konsum sowie soziale Sicherungssysteme charakterisiert ist, aufgrund strukturellen Rückgangs der Kapitalrentabilität in die Krise geriet (Hirsch 2013: 384). Sie werden mit einem sich verändernden Akkumulations- und Regulationsregime in Verbindung gebracht (Metzger 2020: 81ff.; Zeller 2003). Akkumulationsregime bezeichnet dabei eine über viele Jahre vorherrschende, auf spezifischen Technologien gestützte Form der Produktions- und Arbeitsorganisation (Wirtschaftslexikon 2015). Die Regulationsweise meint die damit einhergehenden, durch ideologische Denkformen und staatliche Herrschaft etablierten Normen, Institutionen und

Verhaltensmuster, die ein Akkumulationsregime stützen, bis die dem Kapitalverhältnis inhärenten Widersprüche und Krisentendenzen zu groß werden (ebd.). Als wegbereitendes Ereignis kann hierbei die Aufgabe des festen Wechselkurssystems nach Bretton Woods im Jahr 1973 genannt werden, auf das strukturelle Veränderungen im Finanzsektor folgten. So wurden staatliche Kapitalverkehrskontrollen zunehmend abgebaut, was zur Liberalisierung und Globalisierung des Kapitalverkehrs und der Integration nationaler Finanzsysteme in einen globalen Finanzmarkt führte (Scharmanski/Korinke 2010: 332). Unter diesen Bedingungen gewann der Finanzsektor gegenüber dem Produktionssektor maßgeblich an Bedeutung; ein neues Akkumulationsregime begann sich herauszubilden, in welchem Profite zunehmend durch die Gestaltung finanzieller Verwertungszusammenhänge erzielt werden. Für Unternehmen des produktiven Sektors bedeutet dies einerseits einen wachsenden Anteil an Profiten aus Finanzmarktaktivitäten (Nölke 2009: 126) und andererseits einen steigenden Einfluss von Aktionären und institutionellen Anlegern auf das Unternehmensmanagement (Stockhammer 2000: 45). Die Ausrichtung an den sogenannten Shareholder-Value-Anforderungen zielt, statt auf längerfristige Investitionen und ganzheitlich nachhaltige Unternehmensentwicklung, auf schnelle Profit- und damit Unternehmenswertsteigerung, um den Anteilseigner:innen eine zeitnahe und lukrative Ausschüttung bieten zu können (Aalbers 2017: 547; Dörny 2011: 42). Insgesamt wird nach Verwertung suchendes Kapital in immer spekulativere und riskantere Finanzinvestitionen gelenkt, worin sich die deutlich höhere Krisenanfälligkeit der finanzialisierten Wirtschaft begründet (Huffschmid 2001: 14f.).

Die dazugehörige Regulationsweise ist vor allem durch eine neoliberale Redefinition der Rolle des Staates vom sogenannten Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat (Hirsch 2000), gekennzeichnet. Im Zuge der Deregulierung der Weltökonomie und gestiegenem internationalen Wettbewerb stehen Regierungen immer stärker unter dem Druck, ihre Standortbedingungen für Kapitalinvestitionen zu optimieren, um für das global verfügbare flexible Kapital attraktiv zu bleiben (ebd.: 81). Neben Marktöffnung geht dies mit Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und einem generellen Abbau des Sozialstaates einher (Heeg 2013a: 262): Öffentliche Dienstleistungen und Güter wurden privatisiert sowie mit ihrer Umwandlung in Finanzprodukte neue Verwertungs- und Investitionsmöglichkeiten erschlossen. Für private Haushalte bedeutet dies eine Responsabilisierung (Heeg 2020), unter der auch sie angehalten sind, ihr ökonomisches Verhalten anzupassen und Finanzmarktlogiken zu internalisieren. So gewannen vor dem

Hintergrund fortschreitender Reduzierung sozialstaatlicher Leistungen auch für private Haushalte Kapitaleinkommen und Finanzvermögen wie Wertpapiere oder Immobilien, besonders zur Altersvorsorge und sozialen Absicherung, an Bedeutung (van Treeck et al. 2007: 635; Heeg 2013b: 79ff.). Unterstützt durch die expansive Kreditpolitik der Banken verschuldeten sich private Haushalte zudem zunehmend durch langfristige Kredite (OECD 2015 vgl. Mertens/Meyer Eppler 2014). Insgesamt fließen somit immer mehr Finanzmittel in Richtung Kapitalmarkt, wo sie von Banken, Pensionsfonds und Versicherungen verwaltet beziehungsweise gewinnbringend investiert werden (Aglietta 2000; Heeg 2013b: 78).

2.2 Finanzialisierungsprozesse im Wohnungssystem

Auch für den Wohnsektor waren die beschriebenen Entwicklungen einflussreich. Investitionen in die gebaute Umwelt gewinnen laut Harvey als „spatial fix“ im Zuge von Akkumulationskrisen und damit einhergehender Überakkumulation generell an Bedeutung (Aalbers 2017: 546 nach Harvey 1978). Der Aufstieg des neuen Akkumulationsregimes wirkte sich auf die Wohnungsmärkte jedoch auf national voneinander abweichende Weise aus. In vielen Staaten entwickelten sich stark kreditfinanzierte Wohnungsmärkte mit wachsender Wohneigentumsrate bei steigenden Immobilienpreisen und zunehmender Privatverschuldung. Hierfür ausschlaggebend war die hohe Vergabe von Hypothekendarlehen im Subprime-Segment (Aalbers 2008).

Während zu Beginn der 2000er viele europäische Staaten einen Immobilienboom erfuhren, stagnierten Hypothekenverschuldung und Immobilienpreise in Deutschland. Als Grund hierfür ist der traditionell hohe Anteil an Mieter:innen zu nennen sowie das Agieren der dortigen Banken. Dieses war von einer strengeren Kreditvergabe zu konservativeren Bedingungen und einer vergleichsweise geringeren Beteiligung an Kapitalmarktgeschäften geprägt (Metzger 2020: 127). Staatliche Förderung von Immobilienerwerb und eine im Rahmen der Wiedervereinigung aufkommende allgemeine Wachstumseuphorie hatten zu einem steigenden Interesse – in der Regel westdeutscher Kleinanleger – an Immobilien und Immobilienfonds geführt (Metzger 2020: 128; Glock/Häußermann 2004). Der Immobilienboom hielt jedoch nicht lange an, da sich die euphorischen Renditeerwartungen in der Regel nicht erfüllten und der eintretende ökonomische Abschwung die Expansion von Hypothekendarlehen in Deutschland bremste (Mertens 2015: 320ff.). Stattdessen erfolgte die Finanzialisierung des deutschen Wohnungsmarktes durch die direkte Beteiligung von

Akteuren aus dem Finanzsektor. Als dafür treibende Kräfte lassen sich vor allem veränderte Finanzierungsbedingungen von Immobilieninvestitionen sowie die staatliche Privatisierungspolitik nennen.

Ein spezifisches Charakteristikum von Immobilieninvestitionen ist ihre enorme Kapitalintensität. Da gleichzeitig ihre Ertragsfähigkeit von einigen schwer bestimmbareren Faktoren abhing, waren sie in der Vergangenheit durch hohe Risiken für Käufer:innen und lokale oder nationale Banken, über deren Kredite der Großteil der Immobilienkäufe finanziert wurde, geprägt. Durch Finanzinnovationen wurde die kreditbasierte Immobilienfinanzierung nun um neue Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung über den freien Kapitalmarkt ergänzt. Hier sind Fonds, beispielsweise Private-Equity-Fonds, zu nennen, welche von Banken, die Investmentbanking als neues Geschäftsfeld erschlossen, sowie Versicherungen und anderen Kapitalanlagegesellschaften, aufgelegt wurden. Eine weitere neue Finanzierungsmöglichkeit ergab das wertpapiermäßige Unterlegen von Investitionen durch die Ausgabe von Anleihen oder Aktien, wie es bei Immobilienaktiengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) der Fall ist. Diese Finanzierungsmöglichkeiten stellen gleichzeitig neue immobilienbezogene Anlagemöglichkeiten dar. Sie gehen mit einer gewandelten Sicht auf Immobilien einher, bei welcher der Fokus nicht mehr auf dem realen Objekt Immobilie liegt, welches sich aufgrund von Eigenschaften wie Standortgebundenheit, Unteilbarkeit und hoher Kapitalintensivität als in der Regel langfristige Investition auszeichnet. Stattdessen steht das mobile, handel- und kurzfristig liquidierbare Finanzanlageprodukt im Vordergrund. Immobilieninvestitionen können hierdurch indirekt, unter geringeren Transaktionskosten und Möglichkeit eines schnelleren Marktein- und -austritts getätigt werden. Dafür sammeln die neuen Immobilienmarktakteure Kapital von Unternehmen und Privatpersonen und legen dieses in ihren Anlageportfolios an. Das verfügbare Investitionskapital nimmt auf diese Weise zu und das wirtschaftliche Risiko verlagert sich auf anonyme Anleger, was bei den Investoren und Projektentwickler:innen zu einer höheren Risikobereitschaft führt (Pohl 2017: 34; Heeg 2013a: 81).

Die hohe Liquidität der Finanzmärkte und ein niedriges Zinsniveau, welches bei Investitionen das Steigern der Eigenkapitalrendite ermöglicht (Ausnutzung des Leverage-Effektes) sowie fehlende Anlage-Alternativen machen Immobilien und Immobilienanlagen zu Beginn der 2000er Jahre für anlagesuchendes Finanzkapital attraktiv. So interessierten sich global agierende Finanzakteure zunehmend für Wohnungsmärkte und ersetzten hier klassische

Kredit-Banken als Geldgeberinnen für Immobilien. Wohnungsmärkte werden dadurch von den direkten und indirekten Einflüssen der globalisierten Finanzmärkte bestimmt, Angebot und Nachfrage nach Immobilien entkoppelt sich dabei (Pohl 2017: 34; Fields/Uffer 2016: 1489ff.).

2.3 Attraktivität des deutschen Wohnungsmarktes

Aufgrund der in der DDR staatlich organisierten sowie in Westdeutschland als integralen Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft verstandenen Sicherung und Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, unterlag der deutsche Mietmarkt vergleichsweise starken Regulierungen (Wijburg/Aalbers 2017: 971). Mit dem neoliberalen Kurswechsel, der in der BRD spätestens in den 1980ern eingesetzt hatte, wurden durch gesetzliche Neuregelungen und das Agieren der öffentlichen Hand jedoch Veränderungen eingeleitet, die für die Wohnraumfinanzialisierung von großer Bedeutung waren: Mit der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 und gleichzeitigen Deregulierung des Kredit- und Wohnungsmarktes durch beispielsweise die vier Finanzmarktförderungsgesetze in den Jahren 1990 bis 2002 wurden die Investitionsmöglichkeiten für Investoren in unterschiedlichen immobilienbezogenen Kapitalanlagen erweitert (ebd.: 978). Zudem sind der staatliche Rückzug aus dem sozialen Wohnungsbau und Änderungen in der Steuergesetzgebung, die den Verkauf ehemals gemeinnütziger Wohnungsunternehmen erleichterten, zu nennen. So erfolgte zur staatlichen Haushalts-Entlastung, seit Ende der 1990er Jahre die Privatisierung zahlreicher, während des Fordismus beziehungsweise Staatssozialismus geschaffenen Wohnungen (Metzger 2020: 131).

In den neuen Bundesländern gelangte im Zuge der Reprivatisierung von Immobilien und des meist geringen Interesses ihrer Alteigentümer:innen ein großer Teil der Wohngebäude in die Hand von Investoren (Bernt/Holm 2020: 103). Das 1993 beschlossene Altschuldenhilfegesetz regelte zudem den Umgang mit den sogenannten Altschulden der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen regelte und verordnete den Verkauf von 15 % ihrer Bestände (Bernt/Holm 2020: 104). Eine entscheidende Rolle spielten hier aber auch Stadtentwicklungsprogramme wie Stadtumbau Ost (Bernt et al. 2017: 564ff.). Vor dem Hintergrund der starken Abwanderung nach Westdeutschland wurde in vielen von Leerstand und vernachlässigter Bausubstanz betroffenen Gebieten ein Rückbau der Wohnstrukturen verordnet. Dies drückte die Immobilienpreise und verunmöglichte die Kreditaufnahme für die

dortigen Anbieter:innen, welche infolge dessen vielfach in die Insolvenz getrieben wurden. Für kreditunabhängige Finanzinvestoren bot sich dagegen die preiswerte Akquise von ehemals kommunalen und genossenschaftlichen Beständen in großem Umfang.

So rückten deutsche Wohnimmobilien, besonders in Form der en-bloc veräußerten ehemals gemeinnützig bewirtschafteten Wohnungsbestände, in den Fokus institutioneller Investoren, welche vorher in Großbritannien, Irland, Spanien und den Niederlanden oder im gewerblichen Immobilienbereich tätig waren. Sie vermuteten hohe Wertsteigerungspotenziale und somit einen Kontext, in dem ihre Renditestrategien besonders gut aufgingen (Kofner 2012: 25; Unger 2018: 205; Metzger 2020: 130ff.; Heeg 2013a: 75, 87; Holm 2010c). Anfang der 2000er Jahre begann hiermit die spezifische Form der Wohnraumfinanzialisierung in Deutschland, welche Aalbers als „financialized privatization“ (2019: 378) bezeichnete. Mit meist angelsächsischen Private-Equity-Fonds und Hedgefonds dominierte dabei vor allem ein Typ von Finanzinvestor, dessen Strategie im Sinne des "buying low and selling high" (ebd.: 378) auf kurzfristiges Halten der erworbenen Wohnimmobilien und baldigen Wiederverkauf ausgerichtet ist. Das Transaktionsgeschehen erreichte seine erste Hochphase 2004 bis 2007. Das wachsende Kreditvolumen und das zunehmende Spekulationsmotiv sorgten dabei für einen kontinuierlichen Anstieg der Immobilienpreise (Metzger 2020: 159). Die europäische Staatsschuldenkrise 2007/8 verlangsamte die Dynamik des Transaktionsgeschehens kurzzeitig, da Investoren vorsichtiger wurden und Marktliquidität abnahm, was für die stark auf Fremdfinanzierung beruhenden Geschäftsmodelle und ihre Weiterverkaufsstrategien eine Herausforderung darstellte (Wijburg/Aalbers 2017: 970).

2011 kam es im Kontext erneut niedriger Zinsen sowie der Einschätzung des deutschen Immobilienmarkts als vergleichsweise stabil zu einem Wiederanstieg der internationalen Nachfrage an deutschen Wohnimmobilien (Metzger 2020: 142). Es ereignete sich ein regelrechter Immobilienboom in deutschen Städten, der vor allem durch Wiederveräußerung der zuvor von Fonds erworbenen Wohnbestände geprägt war (Wijburg/Aalbers 2017: 979ff.).

3 Die Vonovia

3.1 Aufstieg der Immobilienaktiengesellschaften

Während die Bestände der Wohnungsgenossenschaften und öffentlichen Wohnungsunternehmen kontinuierlich schrumpften, konnten die als finanzmarktorientiert und -gesteuert geltenden Anbieter:innen die Anzahl ihrer Wohnungen durch Zukäufe weiter erhöhen (Kaufmann 2014: 77f.). 2016 waren 14 % der Mietwohnungen in Deutschland ihnen zuzuzählen (Metzger 2020: 190). Der räumliche Schwerpunkt liegt dabei in regionalen Ballungsräumen, noch immer besonders in jenen, die in der Vergangenheit über eine große Anzahl an öffentlichen und geförderten Wohnungsbeständen sowie hohe Privatisierungsquoten verfügten, wie das Ruhrgebiet, die Rhein-Main-Region und Berlin, aber auch Niedersachsen, Sachsen, Schleswig Holstein und Bremen (Holm 2010b: 48; Metzger 2020: 193). Auf Wohnungsmärkten agierende institutionelle Investoren unterscheiden sich dabei in ihrer strategischen Orientierung, welche mit ihrem Risiko- beziehungsweise Spekulationscharakter zusammenhängt. Daraus ergeben sich unterschiedliche Verwertungsstrategien bezüglich der Immobilien: Finanzinvestoren (z.B. Private-Equity-Fonds und Hedgefonds) zielen auf einen schnellen Wiederverkauf unter Ausnutzung des Leverage-Effektes ab. Strategische Investoren (z.B. REITs) nutzen Immobilien als langfristige Anlageprodukte und setzen häufig auf Maßnahmen zu ihrer Wertsteigerung (Kaufmann 2013: 90). Gemeinsam ist ihnen das Streben danach, Optimierungspotenziale in Finanzierung und Steuerbelastung zu realisieren und die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung zu steigern.

Die börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften (Immobilien-AGs) stellen mit ihren 970 000 Wohnungen 40 % des Eigentümersegments der professionell-gewerblichen Anbieter dar (Metzger 2020: 190). Wenn sie auch nur 4 % der gesamten Mietwohnungen ausmachen, sind die hier zugezählten Unternehmen die größten Player auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Die Entstehungshintergründe der Unternehmen sind unterschiedlich (BBSR 2017: 38). Teils bestanden die Aktiengesellschaften bereits seit Jahrzehnten als Industrie- und Verkehrsunternehmen, bis ihr Geschäftsmodell schließlich auf Wohnimmobilien neu ausgerichtet wurde; andere Aktiengesellschaften wurden neu mit dem Fokus auf Wohnimmobilien-Investments gegründet. Der Großteil der Immobilien-AGs ist jedoch um die 2010er Jahre aus Private-Equity-Fonds hervorgegangen (ebd.: 5). Die mit ihren short-term Investment-Strategien verbundenen finanziellen Erwartungen hatten sich oft nicht realisiert – Mieten und Verkäufe brachten weniger Gewinne als erwartet (Fields/Uffer 2016: 1496). Ein

Verkauf beziehungsweise Exit der Unternehmen bot sich aufgrund ihrer Größe dabei in Form eines Börsengangs an (BBSR 2017: 22; Wijburg/Aalbers 2017: 980).

Für die bösennotierten Wohnungsunternehmen als langfristig orientierte Akteure dienen Erwerb, Nutzung und Verkauf der vermieteten Immobilien nun der Konstruktion global konkurrenzfähiger Finanzanlageprodukte. Aufgrund von vorteilhaften Synergieeffekten ergibt sich unter ihnen dabei ein Trend zu Übernahmen und Fusionen, was zu einer Konzentration auf immer weniger und größere Akteure führt (Unger 2018: 205). Räumlich liegen ihre Schwerpunkte vor allem in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Sachsen (BBSR 2017: 12), wobei gerade Ballungsräume in den neuen Bundesländer heute besonders attraktiv sind (Metzger 2020: 193).

3.2 Besonderheiten und Strategien

Wohnungsaktien sind für institutionelle Investorengruppen mit einem langfristigeren Anlagehorizont von Interesse (wie z.B. Lebensversicherungen, Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen und Investmentfonds) (BBSR 2017: 142). Aufgrund der vielen ehemaligen internationalen Altgesellschafter und beteiligten Investmentbanken hat circa die Hälfte der Immobilien-AGs ihren Sitz im Ausland (Metzger 2020: 183) und auch die Aktien sind größtenteils bei ausländischen institutionellen Anlegern platziert worden (BBSR 2017: 38). Dies bedeutet einerseits, dass ein großer Teil der Profite in internationale Kapitalkreisläufe fließt und andererseits, dass globale Vermögensverwalter die lokalen Unternehmensstrategien durch Aktionärs-Stimmrechte beeinflussen können.

Die Altaktionäre sind bestrebt, beim Börsengang wie auch späteren Aktienverkäufen einen möglichst hohen Preis für ihre Anteile zu erzielen. Dieser Preis ist wiederum vom Wertsteigerungspotential des Unternehmens abhängig (BBSR 2017: 39). Die starke Kapitalmarktorientierung bringt somit einen hohen Wachstums- und Performancedruck mit sich, um dauerhaft stabile Cashflows zu garantieren. Hierfür werden unterschiedliche Werthebel identifiziert und die Geschäftsprozesse generell sehr analytisch und effizienzorientiert gestaltet (Holm 2010b: 51; Pohl 2017: 43; Kaufmann 2013: 91; Wijburg/Aalbers 2018: 1103; Metzger: 2020: 229; Kofner 2012): Zur Kostenreduktion werden neben der Optimierung von Finanzierungsstrategien (u.a. Zinsreduktion, ausführlich Metzger 2020: 205ff.) Steuervermeidung (ebd.: 230ff.), Lohnsenkungen und Personalabbau anvisiert.

Hierzu ist das Insourcing von möglichst vielen Teilbereichen der Wertschöpfungskette vorteilhaft. Im Sinne einer Rationalisierung aller Geschäftsprozesse kommt es zu Zentralisierungen und der Anwendung standardisierter und automatisierter Verfahren in möglichst vielen Unternehmensbereichen von Service, Wohnungsbewirtschaftung bis Produktion der Wohnungen (BBSR 2017: 94ff.; Unger 2018: 205). Erlösbezogene Werthebel liegen in der Optimierung von Vermietungsergebnissen. Hier gilt es, Instandhaltungsmaßnahmen zu minimieren (Unger 2018: 236; Kofner 2012: 266; BBSR: 2017: 107) sowie Mietdifferenzen beziehungsweise mietrechtliche Spielräume bei Neuvermietung oder durch das Anpassen von Mieten an das Mietspiegelniveau auszunutzen (Unger 2018: 205). Des weiteren kann Mietsteigerungspotential – besonders bei Objekten mit unterdurchschnittlicher Ausstattung – durch wertsteigernde Investitionen in Form von Modernisierungen realisiert werden, welche zudem auf die Mieten umgeschlagen werden können (Metzger 2020: 233). Auch können sie einen Zwischenschritt zum Verkauf der Mietwohnungen oder zu ihrer Umwandlung in Eigentumswohnungen unter Ausnutzung des Leverage-Effektes darstellen (Holm 2010b: 50f.). Modernisierungsbedingte Mieterhöhungen stellen den Werttreiber dar, den Wohnungsunternehmen am ehesten gestalten können (BBSR 2017: 92). Das Investieren in „unterbewertete“ Bestände zeigt sich aufgrund des in vergleichsweise kurzer Zeit hohen Mietsteigerungspotentials als besonders ergiebig (Bernt et al. 2017: 560). Gelegentlich kam den Immobilien-AGs beziehungsweise ihren Vorgängern hier der preiswerte Zugriff auf ehemals kommunale, genossenschaftliche oder Industriekonzernen zugehörige Bestände. Deren vorherige Betreiber folgten einer gemeinnützigen Ausrichtung beziehungsweise einem wohnungswirtschaftlichem Versorgungsauftrag, welcher mit Ausschüttungs- und Verwertungsbeschränkungen einherging (Kofner 2012: 264). Da sich die Wohnungen nach ihrer Veräußerung teilweise noch weiter in Sozialbindungen befinden, in welchen Mieterhöhungen nur sehr begrenzt zugelassen sind, ist das Mietsteigerungspotential teilweise jedoch erst zeitverzögert realisierbar. Trotzdem steigen die Mieten bei Wohnungen von Immobilien-AGs deutlich schneller als der Wohnungsmietenindex (Statistisches Bundesamt 2022; BBSR 2017: 90f.) und treffen dabei häufig finanziell schwächere Mieter:innen (Metzger 2020: 235; Bernt/Holm 2020: 107).

Immobilien-AGs versuchen zudem, ihre Kontrolle über für sie attraktive Wohnungsmärkte durch territoriale Expansion auszubauen (ebd.: 206). Dabei ist der Neubau von Wohnungen in der Regel von geringer Bedeutung, die Übernahme von Konkurrenten wie auch Portfolio-

Zukäufe von großer Bedeutung. Zudem wird nach aussichtsreichen Märkten, in die investiert werden kann, gesucht, um den Immobilienwert des Portfolios zu steigern (Heeg 2011: 186). Immobilien-AGs verfolgen dabei bestimmte, ständig optimierte Portfoliostrategien. Hierfür werden die Bestände zu Teil-Portfolios zusammengefasst, deren Management jeweils an spezifischen Werttreibern ausgerichtet ist (Heeg 2013a: 86). Unterschiede in den Portfoliostrategien der Unternehmen äußern sich in der räumlichen Verteilung ihrer Wohnungsbestände. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass Wohnimmobilien-AGs besonders von der angespannten Marktlage in Ballungsräumen profitieren, in denen Mietwohnungen knapp sind und die Profiterwartungen zu steigenden Mieten führen. Da in vielen Städten mittlerweile nur noch wenig andere Partner für den Wohnungsbau vorhanden sind, können Immobilien-AGs auf ein Entgegenkommen vieler Kommunen im Rahmen ihrer Wohnbauförderprogramme setzen (Unger 2018: 221).

3.3 Entstehung der Vonovia

Die größte Immobilien-AG stellt die Vonovia SE dar. Das Unternehmen geht dabei auf drei Entwicklungslinien zurück: Die 1918 gegründete Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestellten-Heimstätten (Gagfah), die ab 1918 entstehenden Eisenbahnerwohnungsgesellschaften, sowie die Wohnungsunternehmen der 1926 gegründeten Vereinigten Stahlwerke AG. Diese Vorgängerunternehmen waren vornehmlich im gemeinnützigen Wohnungsbau tätig und hatten das Ziel, Wohnraum für Angestellte, Eisenbahner:innen und Arbeiter:innen zu schaffen.

Mit der Privatisierung der Bahn im Jahr 1994 wurden auch die Eisenbahnerwohnungsgesellschaften in am freien Wohnungsmarkt tätige Unternehmen umgewandelt. Zehn dieser 18 Wohnungsgesellschaften mit etwa 65 000 Wohnungen wurden 2001 von der neu gegründeten Deutsche Annington Immobilien Gruppe, deren Eigentümer verschiedene von der britischen Private-Equity-Gesellschaft Terra Firma aufgelegte Fonds waren, gekauft. 2005 erfolgte die Übernahme der Viterra AG, dem mit 152 000 Wohnungen damals größten deutschen Wohnungsunternehmen. Diese hatte ihre Ursprünge im Werkwohnungsbau der Vereinigten Stahlwerke AG im Ruhr-Gebiet, war jedoch mit Ende der Wohnungsgemeinnützigkeit um die Jahrtausendwende zum Vorreiter renditeorientierter Reorganisation geworden (Kofner 2012: 83). Als nun größter deutscher Wohnungskonzern mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen und seinen Zentralen in Düsseldorf und Bochum, erwarb die Deutsche Annington in den

Folgejahren diverse weitere Wohnungsunternehmen (Vonovia SE 2022b; Kofner 2012: 82; Holm 2010c; Wijburg/Aalbers 2018: 1106). Ähnlich war die Gagfah 2004 in den Besitz der Investmentgesellschaft Fortress übergegangen und hatte darauffolgend zahlreiche Wohnungsbestände in ganz Deutschland übernommen (wie z.B. die kommunale WOBA Dresden).

Ende der 2000er planten Deutsche Annington wie auch Gagfah effizienzsteigernde Maßnahmen wie die Schließungen regionaler Kundencenter durch eine Zentralisierung des Kundenservices, unter erheblicher Reduktion der Mitarbeiter:innenzahl (Kofner 2012: 12, 149ff.). Diese internen Umstrukturierungen führten Anfang der 2010er Jahre aufgrund vergrößerter Kunden-Distanz und Sanierungsstau zu vielen Beschwerden. Die Unternehmen galten als Paradebeispiele von Private-Equity-Fonds, welche Mieten bei gleichzeitiger Vernachlässigung von Instandhaltung erhöhen, und erlangten damit im öffentlichen Diskurs den Ruf als “Heuschrecken” (Holm 2010b; Wijburg/Aalbers 2018: 1107; MieterForum Ruhr 2012). Die Unternehmen steuerten daraufhin gegen, indem die Deutsche Annington beispielsweise ein eigenes Handwerksunternehmen (heute „Vonovia Technischer Service Nord GmbH“ und “Vonovia Technischer Service Süd GmbH“) gründete und die Zahl der Mitarbeiter:innen in der Kundenbetreuung erhöhte (Vonovia SE 2022b).

Im Juli 2013 gelang der Börsengang der Deutsche Annington und kurz darauf die Aufnahme in den S-DAX. 2014 trennte sich der Haupteigner Terra Firma von seinen Anteilen und die Deutsche Annington stieg als nun eigenständiges Unternehmen in den M-DAX auf. 2015 kam es zum Zusammenschluss mit der Gagfah, deren Eigner sich 2014 ebenfalls von seinen Unternehmensanteilen getrennt hatte. Der nun größte europäische Wohnungskonzern mit seinem Fokus auf dem Anbieten von mittelpreisigem privaten Mietwohnraum wurde anschließend in Vonovia SE umbenannt sowie in den DAX aufgenommen. Unter anderem aufgrund der hohen Dividenden, die den Aktionären geboten werden, genießt die Vonovia-Aktie eine hohe Attraktivität (Seehawer 2022). Als Anleger sind besonders Pensionskassen, Staatsfonds und internationale Vermögensverwalter zu nennen. Dazu kommt eine große Zahl an Einzelaktionären, welche allerdings nur einen kleinen Teil des Gesamtkapitals darstellen. Vonovias Aktionärsstruktur spiegelt allgemein die internationale Dimension der Immobilien-AGs in Deutschland wieder. Die größten Anteile am Unternehmen halten heute der norwegische Staatsfond Norges Bank mit 11 % und Blackrock mit 8 % (Vonovia SE 2022a: 5).

Der Expansionskurs geht dabei ununterbrochen weiter, mittlerweile ist das Unternehmen auch auf internationalen Märkten tätig. 2017 wurde die österreichische conwert und im darauffolgenden Jahr die ebenfalls österreichische BUWOG übernommen, 2019 die beiden schwedischen Wohnungsunternehmen Victoria Park und Hembla AB. Von 2015 bis 2019 hat sich der Bestand so um circa 25 % (Metzger 2021: 155) und damit auch der Marktanteil kontinuierlich erhöht, die Vonovia-Aktie stieg in den letzten Jahren immer wieder stärker als der DAX (Boerse.de 2022). Im Oktober 2021 erfolgte die Übernahme des größten Konkurrenten Deutsche Wohnen als Mehrheitsgesellschafter, sodass die Vonovia Ende 2021 insgesamt 565 000 Wohneinheiten besaß (Vonovia SE 2022c). In Deutschland befinden sich heute 20 % der Wohnungsbestände im Ruhrgebiet, weitere räumliche Schwerpunkte liegen im Rheinland und Rhein-Main-Gebiet sowie in Städten wie Berlin, Dresden und Kiel (Vonovia SE 2022c: 94).

3.4 Wohnungswirtschaftliche Strategien der Vonovia

Wie deutlich wurde, setzt die Vonovia auf Wachstum und hohe räumliche Diversifizierung durch Übernahmen und Zukäufe. Neubau beschränkt sich auf Nachverdichtung, bis auf die schwerpunktmäßig in Berlin, Hamburg, Rhein-Main-Gebiet und Leipzig umgesetzten Projekte der BUWOG (BBSR 2017: 117, 121; Vonovia SE 2022c). Die Unternehmensübernahmen erfolgen klassischerweise über Share Deals, sodass Grundsteuern entfallen (Vonovia 2022d). So konnte das Unternehmen bei der Übernahme der Deutsche Wohnen (zumeist bei 5 bis 6,5 % liegende) Grundsteuern von circa einer Milliarde Euro einsparen (Joswig 2021).

Dank seiner Größe kann das Unternehmen durch Masseneinkäufe von standardisierten Bauelementen sein Supply Chain Management optimieren und durch Skaleneffekte Kosten einsparen (BBSR 2017: 100f.; Metzger 2020: 249). Auch Energie- und Kommunikationsdienstleistungen kann Vonovia vergünstigt einkaufen, ihren Mieter:innen, teilweise als fest in Mietverträgen aufgenommene Gesamt-Service-Pakete anbieten und dabei weitere Gewinne generieren (Unger 2018: 218). Standardisierte und teils automatisierte Verfahren werden ebenfalls in der Bearbeitung von Kundenanfragen angewendet (Metzger 2021: 138). Neben der in den Service Centern in Duisburg und Dresden zentralisierten, dafür mehrsprachigen telefonischen Mieterbetreuung ist vor allem Digitalisierung ein Schlüsselement. So soll die Kontaktaufnahme zum Vermieter neben WhatsApp, dem Kundenportal und einem Chatbot

vor allem über eine eigene App erfolgen, mit deren Hilfe „alles von Mietverträgen bis Schadensmeldungen geregelt werden kann“ (Vonovia SE 2022e).

Des Weiteren werden durch Insourcing mittlerweile Dienstleistungen des „Wohnumfeld Services“ wie Müllmanagement, Hausmeister-, Reparatur-, Reinigungs-, Winter- und Gartendienste größtenteils durch Tochtergesellschaften übernommen. Vorteile für das Unternehmen sind das Entfallen der Umsatzsteuer und das Einsparen der Gewinnmargen externer Anbieter (Metzger 2021: 137; BBSR 2017: 111ff.). Zudem können Tarifverträge umgangen und deutlich geringere Löhne gezahlt werden, da Beschäftigte zu 80 % in tariffreien Tochtergesellschaften angestellt sind (Metzger 2021: 140). Diesbezüglich ist auch die gewählte europäische Rechtsform der Societas Europaea zu nennen, bei der die Pflicht, einen Aufsichtsrat unter anderem mit Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen zu besetzen, entfällt (BBSR 2017: 26ff). Darüber hinaus erschließt sich das Unternehmen, teils in Kooperationen mit anderen Dienstleister:innen, mehr und mehr neue Geschäftsfelder und bietet mittlerweile neben Strom- und Multimedia-Angeboten individuelle Küchen-, Bad- und Gartengestaltung, Sicherheitstechnik, Versicherungen und einen eigenen Carsharing-Service für seine Mieter:innen an (Vonovia SE 2022e). Damit ist es „auf dem Weg zu einem vollintegrierten Wohnungskonzern“ (BBSR 2017: 141). Bezüglich Vonovias Portfoliostrategie lässt sich im Vergleich zu anderen Immobilien-AGs eine hohe Investitionsneigung feststellen (ebd.: 121). Circa 30 % der Bestände gehören zu einem strategischen Teil-Portfolio, in welchem es Leerstand abzubauen sowie Mietdifferenzen durch beispielsweise das Anpassen an Vergleichsmieten zu realisieren gilt, um somit Wertsteigerungen ohne das Tätigen größerer Investitionen zu erreichen. Mit circa 60 % ist ein vergleichsweise großer Anteil einem Teil-Portfolio zugeordnet, welches wertschöpfende Investitionen, besonders in Form strategischer Gebäude- und Wohnungsmodernisierungen, vorsieht (BBSR 2017: 113). Dies sind überwiegend mit KfW-Mitteln finanzierte energetische Hüllensanierungen, deren Schwerpunkte in der Dämmung von Fassaden, Kellerdecken und Dachböden, dem Austausch von Fenstern sowie der Erneuerung der Heizanlagen liegen (ebd.: 106; Vonovia 2022f: 28). Modernisierungsmaßnahmen in den Wohnungen erfolgen meist bei Mieter:innenwechsel (BBSR 2017: 106). Circa 7 % der Bestände werden für Einzelprivatisierung eingesetzt (ebd.: 119) oder stehen als weniger ertragreiche „Non-core“ Bestände zur potentiellen Veräußerung bereit (ebd.: 111; Vonovia 2021: 64). Laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2017: 141) wird das formalisierte Portfoliomanagement kaum so konsequent umgesetzt wie bei der Vonovia.

3.5 Wohnen bei der Vonovia

Als Vermieterin wirbt die Vonovia in ihrem Geschäftsverständnis damit, ihre „Mieterinnen und Mieter und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt“ (Vonovia SE 2019) zu stellen. Hierfür sei der Kundenservice stets schnell erreichbar und „auf Augenhöhe“ (ebd.) mit den Mieter:innen, um deren „Sorgen, Nöte und Wünsche“ (ebd.) er sich kümmere. Zudem fänden sie im lokalen Objektbetreuer einen „hilfsbereiten Ansprechpartner“ (Vonovia SE 2022g), der für ihre unterschiedlichen Anliegen da sei, „sodass sich diese in ihrem Wohnumfeld gut betreut fühlen“ (ebd.). Als Vermieterin Sorge man für „zeitgemäße Wohnungen“ (ebd.) mit „guter technischer Ausstattung“ (ebd.) und erledige Handwerksdienstleistungen „vom Austausch eines Waschbeckens bis zur Sanierung eines Mehrfamilienhauses“ (Vonovia SE 2022g) stets schnell und zuverlässig. Mit den Strom- und Multimediaangeboten biete Vonovia seinen Mieter:innen komfortable und unkomplizierte wohnungsnahen Dienstleistungen zu fairen Preisen (Vonovia SE 2022h).

Durch stetig neu entwickelte „Dienstleistungen für mehr Lebensqualität“ (Vonovia 2022g) könne zudem auch auf individuelle Wünsche, etwa in der Gestaltung von Bädern und Küchen, eingegangen werden. Darüber hinausgehend sehe das Wohnungsunternehmen stets die „gesellschaftliche Dimension“ (Vonovia SE 2019) des eigenen Handelns, wofür die Orientierung an den Sustainable Development Goals richtungsweisend sei (Vonovia SE 2022f: 10). Um ökologische Nachhaltigkeit bemüht, präsentiert sich das Unternehmen als innovativ und zukunftsorientiert sowie als sozialer, verantwortungsbewusster Vermieter. So sollen Mieter:innen von energetischen und altersgerechten Sanierungen profitieren und gleichzeitig gehöre es zum Geschäftsverständnis, „daran [zu] arbeiten, auch in teureren deutschen Städten bezahlbare Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen“ (Vonovia SE 2022i). Die Vonovia stehe für „bezahlbares Wohnen“ (Vonovia SE 2019) und bemühe sich somit um eine möglichst lange Wohnperspektive für ihre Mieter:innen (Vonovia SE 2022i). Mieterhöhungen erfolgten daher „nur im Rahmen der regionalen Vorgaben“ (Dietz 2015), modernisierungsbedingte Aufschläge seien teilweise unterdurchschnittlich (Spiegel 2018). Hier stünde man außerdem frühzeitig in Kontakt mit betroffenen Mieter:innen und fände bei finanziellen Sorgen individuelle Lösungen. Allgemein verzichte man oft darauf, das gesetzliche Maximum auszuschöpfen (Immobilien Zeitung 2015). Darüber hinaus übernehme man Verantwortung für lebenswerte Quartiere und Nachbarschaften, indem man sich um attraktive Wohnumfeld-Gestaltung durch zum Beispiel Spielplätze und Gemeinschaftsgärten

kümmere und sich darüber hinaus sozial im Stadtteil für ein gutes Zusammenleben und Miteinander engagiere (Vonovia SE 2019; Vonovia SE 2022f: 18).

Dass die Profiterwartungen von Immobilien-AGs maßgeblich in steigenden Mieten liegen und sie somit von angespannten Wohnungsmärkten entscheidend profitieren (Möller 2017), steht im Konflikt mit dem kommunizierten Ziel der Bereitstellung langfristig bezahlbaren Wohnraums. Tatsächlich sind die Mieten bei der Vonovia seit 2015 sogar mehr als drei mal so stark gestiegen wie der Mietpreisindex (Bundesamt für Statistik 2021; Vonovia SE 2022c), wodurch das Unternehmen die, wie Metzger es formuliert, „Avantgarde der Mietsteigerungen“ (2021: 234) darstellt. Wie zuvor erwähnt, sind diese Mietsteigerungen besonders durch energetische Modernisierungsmaßnahmen bedingt. Hier ist anzumerken, dass sich für die Mieter:innen finanziell oft ein deutliches Missverhältnis zwischen beispielsweise eingesparten Heizkosten und der Höhe der Modernisierungsumlage ergibt (BBSR 2017: 106f.). Kritisiert wurde zudem eine unzureichende Kommunikation mit den Mieter:innen bezüglich der Umsetzung von Modernisierungen (Möller 2017), welche als teils chaotisch und langwierig verlaufende Baumaßnahmen eine starke Belastung für die Bewohner:innen bedeuten können (Crüsemann 2021). Auch das Engagement in der Quartiersentwicklung wird teilweise zwiespältig gesehen und als Mittel, vorrangig zur langfristigen Erhöhung von Mieten, interpretiert (Möller 2017; Wijburg/Aalbers 2018: 1111). Gleichzeitig wurde immer wieder über fehlende oder verspätete Instandhaltungsarbeiten berichtet (Metzger 2020: 236; Crüsemann 2021; Reichle/Bescherer 2021: 17). Mieterinitiativen warfen dem Unternehmen zudem vor, teils unzulässige Modernisierungsumlagen anzuwenden und dadurch Instandhaltungsarbeiten finanziell auf die Mieter:innen umzulegen (Möller 2017; Mieternetzwerk Dresden; Mieterforum Ruhr 2015; Wijburg/Aalbers 2018: 1112). Hier ist zu erwähnen, dass die Vonovia ihren Anlegern besonders dadurch hohe Dividenden bieten kann, dass 45 % der Mieteinnahmen als diese ausgeschüttet werden (Unger 2022: 18). Dies zu ermöglichen erfordert ein systematisches Minimieren der Ausgaben für Instandhaltung. Darüber hinaus sind steigende Nebenkosten zu nennen, für welche das Unternehmen, besonders aufgrund seiner intransparenten und oft fehlerhaften Abrechnungen, seit Jahren in der Kritik von Mieter:innenvereinen und -bündnissen in verschiedenen Städten steht (Metzger 2020: 244ff.; Strobel 2020; Crüsemann 2021; Schenkenhofer 2021; Netzwerk Vonovia Mieter*innen Dresden 2021). Aufgrund der internen Auftragsvergabe und Abrechnungen von Dienstleistungen sind diese für die Mieter:innen praktisch nicht zu kontrollieren (Schroeder

2020); die genauen Personalkosten werden nicht offengelegt. So wurde das Unternehmen bezüglich seiner auf die Mieter:innen umgelegten Pauschalen für Haus- und Wohnumfelddienste immer wieder der Phantomabrechnungen beschuldigt (Mieternetzwerk Dresden; mdr 2021; Unger 2018: 219). Ebenso geben die Abrechnungen der konzerneigenen „Vonovia Energie Service GmbH“ keine Auskunft über die tatsächliche Aufschlüsselung der Kosten. Da die von der Vonovia verlangten Gaspreise dabei über den Durchschnittspreisen lägen, enthielten auch die Strom- und Heizkostenzahlungen Gewinne des Vermietungskonzerns, wird kritisiert (MieterInnenbündnis 2021: 4).

Gleichzeitig wurde angemerkt, die bürokratischen und automatisierten Standardabläufe im Kund:innenkontakt erschwerten es den Mieter:innen, Einspruch einzulegen und führten zur Angst vor Sanktionen, sodass viele sich schlussendlich den Forderungen des Unternehmens beugten (Wijburg/Aalbers 2018: 1111; Unger 2018: 217). Laut BBSR kann die standardisierte Bearbeitung der Mieter:innenanfragen der Individualität von Einzelfällen generell nicht gerecht werden (BBSR 2017: 100). Ein zusätzliches Thema, welches vielfach für Unmut unter Mieter:innen sorgt, sind lange Wartezeiten in der Kundenhotline, verzögerte oder sogar ausbleibende Reaktionen des Unternehmens (Möller 2017; Reichle/Bescherer 2021: 18).

4 Zuhause

4.1 Wohnraum als Zuhause

Die Bedeutung von Wohnraum kann für Menschen vielfältig sein: Für seine Eigentümer:innen hat er mit seinem Tauschwert heutzutage mehr denn je eine Bedeutung als finanzielle Anlage – grundlegend für die in den Kapiteln 2 und 3 beschriebenen Entwicklungen. Für seine Bewohner:innen ist er zunächst eine physische Struktur, die einen materiellen Unterschlupf, ein „Dach über’m Kopf“ bietet. Die Nutzung von Wohnraum ist in seiner sozialen und emotionalen Bedeutung eng verbunden mit dem Begriff „Zuhause“. Als Ort von gewisser Beständigkeit stellt er zudem einen räumlichen Kontext dar, in dem Routinen praktiziert werden können (Power/Mee 2020: 489). Diese sind eine Voraussetzung für das Alltagsleben und die Reproduktion der Arbeitskraft (Giddens 1984: 23) und damit für alles Wirtschaften, dass auf menschlicher Arbeit beruht. So zeichnet sich der Wohnraum beziehungsweise das Zuhause als zentraler Ort für Care-Tätigkeit aus, Power und Mee bezeichnen es auch als “sociomaterial assemblage that is constitutive of care” (2020: 485). Es bietet einen intimen

Kontext für Selbst-Fürsorge wie auch nahe, sorgende zwischenmenschliche Beziehungen (Mallett 2004: 71). Als in Interaktion stehende materielle und soziale Struktur beeinflusst die spezifisch materiell-physische Beschaffenheit des Wohnraums dabei die Möglichkeiten der Ausgestaltung von (Für)Sorge-Tätigkeiten, wie Bowlby (2012: 391) hervorhebt. So trägt der Wohnraum hohe Bedeutung als physischer Rahmen des Familienlebens und generell sozialer Interaktionen (Milligan 2012). Ein Wohnort ermöglicht es darüber hinaus, soziale Beziehungen mit der Umgebung aufzubauen bis hin zu einem nachbarschaftlichen Gemeinschaftssinn, welchen Flade (2007: 90) als emotionale zwischenmenschliche Bindung, geprägt von Gefühlen der Zugehörigkeit, der Vorstellung, anderen wichtig zu sein und auf gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt setzen zu können, definiert. Schon die Wortherkunft von „Wohnen“ zeigt, dass es von Anfang an mit Verweilen, Bleiben, Behaglichkeit und Geruhsamkeit in Verbindung gebracht wurde (Flade 2007: 13 nach: Grimm 1854-1971). Als Ort, räumlich wie emotional naher zwischenmenschlicher Beziehungen und Abhängigkeiten, ist der Wohnraum jedoch gleichzeitig nicht selten von Spannungen, Konflikten bis hin zu Gewalt geprägt. Auf einer gesellschaftlichen Ebene ist der Wohnraum zudem ein Medium, durch das nationale und regionale Kulturen und Identitäten, Klassenunterschiede und andere Ungleichheitsverhältnisse reproduziert werden (Saunders/Williams 1988: 82). So spielen Wohnort und -raum für die Selbstverortung der Bewohner:innen in Beziehung zu anderen Menschen eine Rolle. Hierbei ist auch die symbolische Dimension des (Wohn)Raumes, der somit auch als Kommunikationsmittel genutzt werden kann, von Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund kann auch das Zuhause an sich im Sinne einer „emotionally based relation“ (Karjalainen 1993) der Bewohner:innen zu ihrem Wohnraum betrachtet werden. Diese emotionale Bedeutung ist maßgeblich für die Vorstellung von „Zuhause-sein“ (Easthope 2014: 580) und gleichzeitig von gesellschaftlich starker Idealisierung und Aufladung beeinflusst, wie sich in Slogans wie „home is where the heart is“ und „no place like home“ widerspiegelt (Saunders 1990: 263; Blunt/Dowling 2006: 100). So wird das Zuhause in der Forschungsliteratur auch als Ort, der zur Aufrechterhaltung der „ontologischen Sicherheit“ seiner Bewohner:innen beiträgt, verstanden (Saunders 1990; Dupuis/Thorns 1998).

4.2 Ontologische Sicherheit

Der zuerst vom schottischen Psychologen R. D. Laing eingeführte Begriff der „ontologischen Sicherheit“ wurde maßgeblich durch Anthony Giddens geprägt. Ausgangspunkt ist ein allen Menschen gemeinsames tiefes psychologisches Bedürfnis nach einem grundlegenden Gefühl von Sicherheit, welches wiederum als wichtige emotionale Basis für das Entwickeln von Autonomie und eigener Identität gilt (Giddens 1991: 35f.). Da es sich bei ontologischer Sicherheit um ein emotionales und weniger kognitives Konzept handelt, welches sich in der Regel und sofern es nicht bedroht ist in unserem Unterbewusstsein befindet (Giddens, 1990: 92), ist seine klare Definition, geschweige denn Operationalisierung, nicht einfach (Kearns et al. 2000: 390; Saunders 1989: 186). Giddens beschreibt es als “the confidence [...] in the continuity of their self identity and in the constancy of their social and material environments. Basic to a feeling of ontological security is a sense of the reliability of persons and things” (Giddens 1991: 92). Es geht also um das Vertrauen in die Beständigkeit der eigenen Lebenswelt und den eigenen Platz in dieser, eine Stabilität des Selbstkonzeptes und Kontinuität der eigenen Identität.

Für das Entstehen von ontologischer Sicherheit ist die frühkindliche Erfahrung stabiler zwischenmenschlicher Bindungen von großer Bedeutung, ebenso alltägliche, vertraute Routinen und Rituale (Dupuis/Thorns 1998: 27). Vor allem in einer zunehmend als unsicher, unkontrollierbar bis bedrohlich wahrgenommenen Welt sieht Saunders (1990) das Zuhause als ein Kernelement für ontologische Sicherheit. Es biete einen Ort, „where people feel in control of the environment, [...] free to be themselves and at ease (ebd.: 361) oder, angelehnt an Giddens, einen Ort der Autonomie, einen persönlichen „sicheren Hafen“ (1991). Auch für das Bedürfnis, sich positiv in Relation zu anderen zu sehen ist das Zuhause von Bedeutung, ergänzt Somerville (1997: 232f.). Als Wohnform, welche potentiell die genannten Eigenschaften bietet, wird dabei vor allem das Eigenheim gesehen (Blunt/Dowling 2006: 93; Saunders 1990: 272).

4.2.1 „Home as a site of autonomy“

Kontrolle über einen Raum gilt als grundlegend für die Idee vom Zuhause-sein (Easthope 2004: 538), oder wie Marie Douglas es formuliert: “Home starts by bringing some space under control” (1991: 289). Kontrolle ist wichtig, um eine Grenze zwischen Selbst und Anderen ziehen zu können. Andere können räumlich exkludiert werden, was wiederum

relevant für das Schaffen von Privatheit, Sicherheit, Vertrautheit und alltäglichen Routinen wie auch für selbstbestimmte Geselligkeit ist (Kusenbach/Paulsen 2013: 9f.; Somerville 1997: 236; Saunders 1990: 236).

Wie erwähnt gilt das Zuhause als „place of freedom and independence“ (Saunders 1988: 213), an dem Autonomie über das eigene Leben gelebt werden kann (Bate 2017: 3; Kearns et al. 2000). Dies kann in erster Linie verstanden werden als die Freiheit, selbstbestimmt handeln zu können sowie eigene Regeln, Praxen und Gewohnheiten zu etablieren. Hierfür kann auch die Fähigkeit von Bedeutung sein, den Wohnraum bis zu einem bestimmten Grad selbst instand halten, verändern und sich somit aneignen zu können (Blunt/Dowling 2006: 114; Easthope 2014; Flade 2007: 18f.). Hier ist auch das Heimwerken als „alle möglichen Arten, am, im und um das Heim herum zu arbeiten, sich handgreiflich mit Dingen zu befassen, die noch nicht, nicht mehr, nicht richtig funktionieren, aussehen, passen, usw.“ (Hitzler/Hohner 1988: 334), zu nennen. Hitzler und Hohner sehen darin, neben dem Vorteil finanzieller Einsparungen, vor allem den Versuch von Sinn-Stiftung, Selbstverwirklichung sowie dem Schaffen eines persönlichen Ortes und dem Pflegen einer Beziehung zu diesem (Offenberger 2016: 44 nach Hitzler/Honer: 1988).

Inwieweit das Zuhause für seine individuellen Bewohner:innen ein Ort der Autonomie ist, wird dabei von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Gesundheitszustand und Mobilität sowie die soziale Position innerhalb eines Haushalts sind unter anderem zu nennen. Ebenso liegt auf der Hand, dass es abhängig vom Eigentumsverhältnis beziehungsweise im Mietverhältnis entscheidend von der Erlaubnis des:der Vermieter:in, ist, inwiefern Wohnraum eigenständig angeeignet und beispielsweise verändert werden darf.

4.2.2 „Home as a haven“

Basierend auf der Dichotomie von Öffentlich und Privat, Außen und Innen, repräsentiert „das Innen“ eine vertraute Umgebung, die in der Literatur häufig als Zufluchtsort oder „Hafen“ bezeichnet wird (Duyvendak 2011:44). Befreit „from the gaze and demands of the modern world“ (Kearns et al. 2000: 389) und der mit diesen einhergehenden ständigen Selbstüberwachung und -disziplinierung kann man hier ungezwungen man selbst sein (Giddens 1984: 129). Gleichzeitig kann das Bedürfnis nach Stabilität und dem Verankert-sein in konkreten Orten und sozialen Kreisen gestillt werden (O’Connor 2018: 20). So finden die Bewohner:innen Rückzug, können sich sicher, wohl, geborgen und entspannt fühlen

(Duyvendak 2011: 27 vgl. Mallet 2004: 71) und neben physischer Erholung kann auch psychische Erholung beziehungsweise „emotional restoration“ (Murphy/Levy 2012: 76) stattfinden. Das Zuhause hat darüber hinaus in verschiedenen Hinsichten eine Ordnung und Halt gebende Funktion. Dem dort stattfindenden Alltagsleben – besonders auch dem Familienleben – wird Struktur und Kontinuität ermöglicht (O’Connor 2018: 13). In täglichen Routinen, Beziehungen und angesammelten Erinnerungen werden zudem Sinn und Bedeutung erzeugt und ausgedrückt, es entfaltet sich „a coherent world of meaning“ (ebd.: 13). Des Weiteren können Eindrücke und Erlebnisse in Ruhe verarbeitet und in Bedeutungszusammenhänge eingeordnet werden. So bezeichnet O’Connor das Zuhause als “a stable centre from which to integrate our experience and understand the world” (ebd.: 1).

In der Realität ist der Wohnraum oft auch auf verschiedenen Ebenen von Unsicherheit geprägt. So stellt er nicht selten einen Ort von Gewalt dar. Auch Platzmangel oder ein schlechter Zustand des Wohnraums sowie Probleme mit der Nachbarschaft können das Gefühl eines „sicheren Hafens“ beeinträchtigen, besonders wenn darüber hinaus ein konflikthafte Verhältnis zu dem:der Vermieter:in besteht. Ebenso ist das Zuhause häufig ein mit finanziellen Sorgen verbundener Ort (Bate 2017: 5). Da letztgenannte Aspekte vorrangig das Mietverhältnis betreffen, wird dieses häufig als potentiell mehr Unsicherheit gebend gesehen. Somit entspricht es weniger der Vorstellung eines sicheren Hafens als das Wohnen im Eigentum. Wobei sich spätestens mit der Finanz- und Immobilienkrise 2007/8 sich, dass auch Wohneigentum große existenzielle Unsicherheit bringen kann (Smith et al. 2017; Wood et al. 2015).

4.2.3 „Home as a reflection of one’s self“

Mit einem Ort verknüpfte positive Erinnerungen und Erfahrungen, menschliche Beziehungen und Gefühle von Geborgenheit können eine emotionale Ortsverbundenheit erzeugen (Flade 2007: 30). Das Zuhause gilt in diesem Sinne als Ort lokaler Verwurzelung und Zugehörigkeit (Mallett 2004: 66) und ist eine materielle und symbolische Quelle von Identität, wie vor allem die Literatur zur Bedeutung des Eigenheims hervorhebt (z.B. Madigan et al. 1990). So wird das Zuhause auch als Teil der eigenen Persönlichkeit, als “reflection of one’s self” (Douglas 1991: 290) gesehen. Dabei kann von einer wechselseitigen “symbiotic relationship between person and place” (Fox O’Mahony 2012: 235) gesprochen werden, in welcher der Wohnraum Identität schafft und gleichzeitig genutzt wird, um Identität auszudrücken (Kusenbach/Paulsen

2013: 9; Mallett 2004: 82ff.; Cooper 1974; Saunders 1990: 266). Als wichtiger physischer Rahmen für das Familienleben mit seinen dazugehörigen Ritualen ist das Zuhause beispielsweise mit biographischer Bedeutung aufgeladen und dient als Archiv von bedeutungsvollen und sinnstiftenden Erinnerungen und Überzeugungen. Dies kann sich in Einrichtung und Dekoration widerspiegeln (Kearns et al. 2000: 381; Dupuis/Thorns 1998: 34f.; Giuliani 1991). Auch kann über Wohnort und Wohnraum gesellschaftlicher Status erlangt und nach außen kommuniziert werden, denn, wie Dyck et al. es formulieren: “the home’s materiality is a signifier of a person’s location within power relations that influence access to material resources, as well as culturally valued consumer goods” (Dyck et al. 2005: 175). Hierfür zeigt sich die Möglichkeit der Aneignung des Wohnraums, meist in Form eigener Gestaltung der Räume und Ausstattung, als bedeutungsvoll (Flade 2007: 29-32).

Selbstnutzende Eigentümer:innen investieren dabei in der Regel mehr Zeit und Arbeit in die (Um)Gestaltung und Verbesserung ihres Wohnraumes und -umfeldes, was die Identitätsbildung steigert (Saunders 1989: 188). Für Mieter:innen, deren Möglichkeiten diesbezüglich in der Regel begrenzter sind, ist laut Saunders die Identifizierung mit der Nachbarschaft und den mit dem Wohnort verbundenen sozialen Netzen oft von besonders großer Bedeutung (ebd.: 186; Saunders 1990: 272). Inwiefern der Wohnraum einen positiven Einfluss auf die Identität seiner Bewohner:innen hat, kann davon beeinflusst werden, wie (un)frei ein Wohnort gewählt ist. Auswahlmöglichkeit und Entscheidungsfreiheit bei der Wohnraumwahl hängen dabei unter anderem von finanziellen Faktoren ab, auch Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt kann eine Rolle spielen (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2020). Für die Entstehung von Ortstverbundenheit ist grundsätzlich Vertrautheit wichtig, welche wiederum wiederum auch von der Wohndauer abhängt. Wohnraum in schlechtem Zustand kann Scham bedeuten, Basis für Stigmatisierung sein und somit negativ auf die eigene Identität einwirken (Bate 2017: 4).

4.3 Das Zuhause als individuelle Vision und Erfahrung

Was ein Zuhause für Individuen bedeutet und symbolisiert ist durch gesellschaftlich normative, mit dem Begriff des Zuhauses verbundenen Ideen geprägt. Gleichzeitig variieren Ideale und Vorstellungen davon, wie ein Zuhause sein sollte, zum Beispiel zwischen Generationen beziehungsweise „the era in which the subjects in question formed their life goals and attitudes” (Büscher et al. 2009: 28f.; Kearns et al. 2000: 399). Zwischen sozialen

Milieus werden zudem Aspekte wie Ausdruck persönlicher Identität oder Sicherheit unterschiedlich gewertet (Saunders/Williams 1988: 85; vhw 2018: 74ff.; vhw 2021). Darüber hinaus spielen auch die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Bewohner:innen eine entscheidende Rolle. Diese können sich auch in verschiedenen Lebensphasen unterscheiden (Dupuis/Thorns 1996; Fowler/Lipscomb 2010). So können beispielsweise Umstände wie die geplanten Wohndauer Ansprüche an Autonomie und Gestaltungsfreiheit im Wohnraum und Identifikation mit ihm über ihn, beeinflussen (Bate 2017: 10; Fowler/Lipscomb 2010). Für Kinder, chronisch Kranke oder in der Mobilität eingeschränkte sowie ältere Personen, „whose social and geographical worlds ‘shrink’” (Dyck et al. 2005: 175), ist das Zuhause in der Regel mehr denn je der Lebensmittelpunkt (ebd.; Dyck 1995; O’Brien et al. 2002). Die Bedeutung von Vertrautheit und Sicherheit, biographischen Erinnerungen und einer emotionalen Ortsverbundenheit ist hier besonders groß (Kearns et al. 2000: 399; Swenson 1998; Saunders 1989: 183). Auch das Eigentumsverhältnis beeinflusst, was vom Zuhause erwartet wird und auch erfüllt werden kann.

Welche Bedürfnisse das Zuhause tatsächlich erfüllen kann und was es dadurch für seine Bewohner:innen bedeutet, wird dabei auch vom Haushaltstyp – ob eine Person alleine, mit Familie, Freund:innen oder in einer Zweckgemeinschaft wohnt – beeinflusst. Allein zu wohnen kann beispielsweise mehr Privatsphäre und damit potentiell mehr Kontrolle und Erholung geben, in Gemeinschaft zu wohnen eventuell mehr soziale und Care-Beziehungen, dafür weniger individuelle Kontrolle und Autonomie bieten. Ein Familien-Zuhause kann hohe biographische Bedeutung tragen und Sicherheit geben, aber auch ein Ort von Stress und Gewalt sein. Auch innerhalb eines Haushaltes kann dies für verschiedene Personen unterschiedlich sein: Häufig auf Geschlecht und Alter basierend haben Personen verschiedene Rollen und Positionen innerhalb von Haushalts- und Familienbeziehungen inne, sodass das Zuhause unterschiedliche Möglichkeiten und Beschränkungen bietet und generell unterschiedlich erlebt wird (Saunders/Williams 1988: 85; Dyck et al. 2005: 174; Bowlby et al. 1997; Munro/Madigan 1993).

4.4 Wohnentfremdung

Vor allem durch die in zahlreichen Großstädten zu beobachtende Verknappung von Wohnraum im unteren Preissegment und die Zunahme prekärer Wohnverhältnisse, sehen Madden und Marcuse Wohnerrfahrungen heute häufig den mit dem Zuhause verbundenen Vorstellungen

entgegenstehend. Nach ihnen stellt der Wohnraum zunehmend „just another precarious place in an insecure world“ (2016: 54) dar, oft durch Gefühle von Stress, Angst und Machtlosigkeit geprägt. Dies betreffe Haushalte bis in die Mittelschicht, Mieter:innen wie auch Wohneigentümer:innen. Der von ihnen hierzu eingeführte Begriff der Wohnraumentfremdung drückt die oft leidvolle Erfahrung der Nichtübereinstimmung von Wohnraum und Zuhause aus (ebd.: 60). Der Begriff der Entfremdung wird von Rahel Jaeggi als eine "defizitäre Beziehung" (2014: 1) zu sich selbst und einer als fremd und gleichgültig erlebten Welt. Damit gehe der Verlust der Fähigkeit, sich diese anzueignen, einher. Mit diesem Ansatz lässt sich aus einer raumtheoretischen Perspektive an Konzepte von Zugehörigkeit und Ortsverbundenheit anknüpfen. So kann Wohnentfremdung als Störung der relationalen Identifikation mit einem Ort verstanden werden (Bescherer/Reichle 2021: 17 nach Duyvendak 2011). Im Kontext der Einbindung des Wohnens in das kapitalistische Wirtschaftssystem und somit der ökonomischen Verwertung einer für das Menschsein grundlegenden Aktivität, scheint diese Störung eine logische und vorhersehbare Folge (Madden/Marcuse 2016: 60). Das Wohnen im fremden Eigentum hat nach Madden und Marcuse allgemein einen in rechtlicher wie auch psychologischer Hinsicht entfremdenden Effekt (ebd.: 76). Mit der wachsenden Kommodifizierung des Wohnens verschärft sich dies. Von Banken, Immobilienentwicklern bis Verwaltungsgesellschaften beteiligen sich immer mehr Akteure im Wohnsystem, deren Fokus auf Profit und technokratischer Kontrolle liegt (ebd.: 59); „it becomes more responsive to the needs of capital and less reflective of the actual social need for residential space“ (ebd.: 76). Exorbitant steigende Immobilien- und Mietpreise, beengter und schlecht instand gehaltener Wohnraum sowie lediglich zur Profit-Steigerung getätigte Wohnraumverbesserungen, Zwangsräumungen und Wohnungslosigkeit sind als Symptome dieser Entwicklungen zu nennen (ebd.: 54, 73; Bescherer/Reichle 2021: 17). Unter Wohnbedingungen, die Gefühle von Unsicherheit, Machtlosigkeit, Stress und Scham bis hin zu Krankheit auslösen, kann das Zuhause schwerlich der Erholung und Selbstverwirklichung dienen und zum Zustand ontologischer Sicherheit beitragen (Madden/Marcuse 2016: 56). Sie provozieren oder verschärfen oft soziale und psychische Probleme, wirken sich somit negativ auf andere Lebensbereiche aus. Bescherer und Reichle (2021: 19) setzen Wohnentfremdung ergänzend auch in Bezug zu Veränderungen in der Nachbarschaft, die als Bezugsraum und Teil der Lebenswelt von Bewohner:innen gilt. Auslöser für ein Gefühl des Fremd-werdens und einen Verlust der Ortsverbundenheit können Vernachlässigungerscheinungen, genauso wie „aufwertende“ Umgestaltungen in der Umgebung sein.

5 Methodik

5.1 Fragestellung

Meine Forschung beschäftigt sich mit den Folgen der Wohnraumfinanzialisierung – im speziellen dem Aufstieg von Immobilien-AGs auf dem Wohnungsmarkt – für das Alltagsleben der Mieter:innen. Spezifisch möchte ich untersuchen, wie sich das Wohnen bei einer Immobilien-AG wie der Vonovia SE mit ihren beschriebenen wohnungswirtschaftlichen Strategien auf die emotionale Bedeutung des Zuhauses für die Mieter:innen auswirkt. Am Beispiel einer von der Vonovia in Südost-Connewitz vermieteten Wohnanlage soll dabei folgenden Fragen nachgegangen werden:

- Inwiefern spiegeln sich die das Mietverhältnis betreffenden wohnungswirtschaftlichen Strategien der Vonovia im Untersuchungsgebiet wider?
- Was bedeuten die wohnungswirtschaftlichen Strategien für den Wohnalltag der Mieter:innen?
- Welche Auswirkungen lassen sich dabei für die emotionale Bedeutung des Zuhauses als für den Zustand ontologischer Sicherheit wichtigen Ort ausmachen?

5.2 Operationalisierung und Auswahl der Methode

Hinsichtlich der wohnungswirtschaftlichen Strategien werde ich auf die im Folgenden aufgelisteten Themen eingehen. Vor dem Hintergrund der in Kapitel 3.4 und 3.5 dargelegten Eigenschaften und Vorgehensweisen der Vonovia sehe ich diese als spezifisch relevant für die Betrachtung der Immobilien-AG in ihrer Rolle als Vermieterin. Um deren Auswirkungen auf die emotionale Bedeutung des Zuhauses für die Mieter:innen zu untersuchen, möchte ich auf die Teilaspekte des Konzepts der ontologischen Sicherheit – Gefühlen von Sicherheit, Autonomie und Identität – eingehen. Die vier Themenblöcke sind:

- **Mieter:innenbetreuung:** Wie beschrieben ist der Kundenservice durch Zentralisierung, Digitalisierung, Standardisierung und Automatisierung geprägt. Laut Vonovia zeichnet er sich durch eine vereinfachte Erreichbarkeit und Kommunikation auf Augenhöhe aus, bietet den Mieter:innen Transparenz und Mitsprache. Aus Mieter:innen-Perspektive wurde wiederum über seine schwierige Erreichbarkeit sowie fehlende Reaktionen berichtet. Meine These ist, dass diese Art von Kundenservice Gefühle von

Autonomie, Kontrolle und Sicherheit stärken, aber auch im Gegenteil zu Gefühlen von Machtlosigkeit und Kontrollverlust führen können.

- **Instandhaltung und Pflege der Wohnanlage:** Vonovia verspricht eine stets gute technische Ausstattung der Wohnungen bei einem modernen Standard. Der Technische Service erledige, so beschrieben in der Selbstdarstellung, kleinere und größere Handwerksdienstleistungen hierfür zuverlässig und schnell. Darüber hinaus wirbt Vonovia mit der Verbesserung von Standard und Lebensqualität durch Modernisierungen. Demgegenüber wird von Mieter:innenseite über systematische Investitionsstaus hinsichtlich der Instandhaltungsleistungen berichtet. Je nach Ausgestaltung der Wohnungs- und Wohnumfeldpflege durch die Vonovia könnte sie bei Mieter:innen Gefühle wie Sicherheit und Geborgenheit unterstützen, oder aber zu Gefühlen von Unsicherheit führen und damit die Möglichkeit der Erholung und Entspannung sowie das Gefühl, sich in einem „sicheren Hafen“ zu befinden, einschränken.
- **Mietpreisentwicklung:** Laut der Vonovia erfolgen Mieterhöhungen nur im Rahmen regionaler Vorgaben, oft verzichte man sogar darauf, das gesetzliche Maximum auszuschöpfen. Generell sei man am langfristigen Wohnen seiner Mieter:innen interessiert und strebe im Fall finanzieller Sorgen individuelle Lösungen an. Wie beschrieben gilt Vonovia gleichzeitig als Vorreiterin von Mietsteigerungen, besonders auch aufgrund von Modernisierungsumlagen. Dabei werden häufig energetische Hüllensanierungen als wertschöpfende Investitionen vorgenommen. Diese gehen für die Mieter:innen oft mit Mieterhöhungen einher. Je nach Entwicklung der Mietpreise können Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit gestärkt oder umgekehrt finanzielle Sorgen und damit einhergehende Gefühle von Unsicherheit entstehen. Die Durchführung von Modernisierungen könnte Gefühle von Autonomie und Sicherheit bei den Mieter:innen stärken, diese aber auch aufgrund des Einhergehens mit Mieterhöhungen und ungewollten Umbaumaßnahmen schwächen.
- **Insourcing wohnungsnaher Dienstleistungen:** Vonovia gibt an, dass ihre Tochter- und Partnerunternehmen zuverlässig wohnungsnaher Dienstleistungen für die Mieter:innen erledigen. Die wachsenden Angebote würden zudem komfortable und unkomplizierte Optionen zu fairen Preisen, unter Berücksichtigung individueller Wünsche, bieten. Im Gegensatz zu diesen Aussagen berichten Mieter:inneninitiativen

von überhöhten Nebenkosten bei intransparenten und fehlerhaften Abrechnungen. Ich vermute, dass die genannten Angebote weitere Optionen zur Optimierung und Personalisierung des Wohnraums bieten, was die Möglichkeiten der Bewohner:innen zur Identifikation mit ihrem Zuhause stärken könnte. Wiederum können fehlende freie Wahlmöglichkeiten sowie intransparente Kosten auch Gefühle von Autonomie einschränken.

Da es letztlich darum geht, subjektive Wahrnehmungen und Empfindungen der Vonovia-Mieter:innen zu verstehen, bot sich eine qualitative Forschung in Form von Interviews an. Ich entschied mich für face-to-face Einzelinterviews, um einen möglichst vertrauensvollen Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, individuelle Perspektiven möglichst ausführlich zu erfassen.

5.3 Methodisches Vorgehen

Um im Vorfeld meiner Interviews bereits ein besseres Verständnis über das Untersuchungsgebiet zu erlangen, sammelte ich zunächst auf verschiedenen Wegen Informationen und Eindrücke: Neben stadtteilbezogenen Daten aus dem Ortsteilkatalog des Amtes für Statistik wurden weitere Daten erfragt, welche Auskunft über die Haushalte hinsichtlich Personenzahlen und Demographie geben. Auf der Website der Vonovia ermöglichten aktuelle Wohnungsexposés (siehe Anhang) weitere Informationen über die Wohnungen des Untersuchungsgebietes. In Gesprächen mit Vonovia-Mieter:innen in Leipzig und Aktivist:innen der „Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe“ sowie der Teilnahme an deren Veranstaltungen und Aktionen wurden Eindrücke über das Wohnen bei der Vonovia in Leipzig und für die Mieterschaft relevanten Themen gesammelt. Auch zum Spätverkauf in der Burgstädter Straße nahm ich Kontakt auf, woraus sich letztlich ein Interview mit einem Mitarbeiter, der gleichzeitig Mieter ist, ergab. In teilnehmenden Beobachtungen in Form von Spaziergängen im Wohngebiet wurden Eindrücke in Form von Notizen und Fotos festgehalten (siehe Anhang).

Anschließend verteilte ich Flyer an die rund 370 Haushalte (mit kurzer Vorstellung meiner Forschungsintention und Kontaktmöglichkeiten). Aufgrund der geringen Zahl an Rückmeldungen (zunächst drei) ging ich später dazu über, mich Mieter:innen persönlich an der Haustür vorzustellen und sie zu einem Gespräch einzuladen. Dieses Vorgehen stellte sich

als weitaus erfolgreicher heraus. Teils wurden drüber hinaus, nach dem Schneeballprinzip, von den Interviewten selbst weitere Kontakte zu gesprächsbereiten Nachbar:innen vermittelt. Dabei versuchte ich, verschiedene Bewohner:innen-Gruppen, zumindest hinsichtlich Geschlecht, Alter, Wohnkonstellation und -dauer, zu erreichen. Letztlich wurden 12 Interviews sowie zwei kürzere, spontane Haustür-Gespräche (ohne Audioaufnahme) geführt. Die Interviews fanden meist in den Wohnungen der Mieter:innen statt, also an jenem Ort, den die Gespräche thematisierten. In diesem Setting kann die Umgebung der interviewten Person Erzählimpulse bieten und für die interviewende Person können sich zusätzliche Frageimpulse und ergänzende Beobachtungen ergeben (Meier Kruker/Rauh 2016: 65). Einige Interviews wurden auf Wunsch der Interviewpartner:innen im Park oder Garten geführt; ein Interview fand per Videochat statt.

Die Interviews wurden in Leitfaden-gestützter und dabei annähernd standardisierter Form durchgeführt. Bei der Erstellung der Leitfäden orientierte ich mich an Meier Kruker und Rauhs (2016: 71ff.) sowie Kromrey, Roose und Strübings (2016: 384f.) Vorschlägen für die Konzipierung teil-strukturierter Interviews. In Tabelle 1 und 2 ist die Operationalisierung meiner Forschungsfragen dargelegt. In den Interviews wurde zudem ein (grobes) Verständnis der jeweils individuellen Lebens- und Wohnumstände angestrebt, um auch deren Einfluss auf mit dem Zuhause verbundene Erwartungen und Bedürfnisse sowie die Wahrnehmung und Bewertung der im Zuhause gemachten Erfahrungen zu berücksichtigen. Hierfür wurde Haushaltsform und -konstellation, Alter, Geschlecht sowie die berufliche Tätigkeit der Interviewpartner:innen erhoben; Aspekte anhand welcher auch Vermutungen hinsichtlich körperlicher Verfasstheit und finanzieller Ausstattung aufgestellt werden können. Eine weitere Frage hinsichtlich des spezifischen Untersuchungsbeispiels ist, inwieweit der Hintergrund als ehemalige Eisenbahner:innen-Wohnanlage sowie die DDR-Vergangenheit für die Ergebnisse eine Rolle spielen. Es ist jedoch einschränkend festzuhalten, dass der Umfang meiner Forschung zu klein ist, um eindeutige Aussagen über Zusammenhänge mit den genannten Faktoren herzustellen.

In der Abfolge der Interviewfragen wurde dabei semi-strukturiert und damit flexibel vorgegangen, da der Leitfaden in erster Linie dazu dient, „das Erkenntnisinteresse im Interviewgespräch so zu präsentieren, dass die Befragten möglichst ‚spezifisch‘ und ‚tiefgründig‘ ihre Perspektive dazu artikulieren können“ (Kromrey et al. 2016: 385).

Kontaktaufnahme & Erreichbarkeit:	Kommunikation:	Instandhaltung:	Modernisierungen & Wohnumfeld-gestaltung:	Miete:	Ausbau wohnungsnaher Dienstleistungen:	Individuelle Wohnumstände, Wünsche & Erwartungen an das Wohnen:
An wen wendest Du Dich bei Anliegen bzgl. der Wohnung? Auf welchem Weg trittst Du in Kontakt? Tauscht man sich mit der Nachbarschaft über Dinge im Zusammenhang mit dem Wohnen aus? Konnten diese aufgetreten Probleme gelöst werden bzw. wie?	Konntest Du auf diese Veränderungen Einfluss nehmen? Konnten diese aufgetreten Probleme gelöst werden bzw. wie?	Gab es mal größere Umbauten/ Modernisierungen? Wie beurteilst Du Miethöhe und Standard der Wohnung? Gab es mal Probleme im Zusammenhang mit deiner Wohnung/ Wohnsituation?	Gab es über die Jahre hier bzgl. Deinen Wohnbedingungen größere Veränderungen? Im nahen Wohnumfeld, an der Wohnung, dem Mietpreis? Gab es mal größere Umbauten/ Modernisierungen? Konntest Du auf diese Veränderungen Einfluss nehmen? Gab es mal Probleme im Zusammenhang mit deiner Wohnung/ Wohnsituation?	Gab es über die Jahre hier bzgl. Deinen Wohnbedingungen größere Veränderungen? Im nahem Wohnumfeld, an der Wohnung, dem Mietpreis? Konntest Du auf diese Veränderungen Einfluss nehmen? Wie beurteilst Du Miethöhe und Standard der Wohnung? Gab es mal Probleme im Zusammenhang mit deiner Wohnung/ Wohnsituation?	Bot/bietet Vonovia zusätzliche Dienstleistungen an (Strom, Internet, Einrichtung)? Hast Du diese Angebote wahrgenommen? Warum (nicht)?	Wie kam es dazu, dass Du hier eingezogen bist; was hat für Dich dafür gesprochen? Beschreib mir doch einmal, wo genau Du (hier) wohnst: Was ist über das Gebäude und Deine Wohnung zu sagen? Den Kontakt zu den Nachbar:innen? Wie gefällt es Dir, hier/ dort zu wohnen? Was gefällt Dir daran, was nicht? Fühlst Du dich in Deiner Wohnung Zuhause? Was macht das für dich aus/ Was macht die Wohnung zu Deinem Zuhause? Tauscht man sich mit der Nachbarschaft über Dinge im Zusammenhang mit dem Wohnen aus? Was würdest Du Dir für Deine Wohnsituation wünschen? / Wo & wie siehst Du Dich in 10 Jahren wohnen? Würdest Du nochmal umziehen?

Tab. 1: Fragen hinsichtlich Eigenschaften der Vermieterin und individuellen Wohnumständen

..Autonomie (Kontrolle-Machtlosigkeit)	..Sicherheit (Geborgenheit-Ängste)	..Identität (belonging-Scham/Fremdheit)
<p>Fühlst Du dich in Deiner Wohnung Zuhause? Was macht das für dich aus/ Was macht die Wohnung zu Deinem Zuhause?</p> <p>An wen wendest Du Dich bei Anliegen bzgl. der Wohnung? Auf welchem Weg trittst Du in Kontakt?</p> <p>Tauscht man sich mit der Nachbarschaft über Dinge im Zusammenhang mit dem Wohnen aus?</p> <p>Gab es über die Jahre hier bzgl. Deinen Wohnbedingungen größere Veränderungen? Im nahem Wohnumfeld, an der Wohnung, dem Mietpreis?</p> <p>Gab es mal größere Umbauten/ Modernisierungen? Konntest Du auf diese Veränderungen Einfluss nehmen?</p> <p>Bist du in deiner Wohnung auch handwerklich tätig, reparierst/baust/ streichst du manchmal selbst?</p> <p>Gab es mal Probleme im Zusammenhang mit deiner Wohnung/ Wohnsituation? Konnten diese aufgetreten Probleme gelöst werden bzw. wie?</p> <p>Hast Du diese Angebote (Dienstleistungen wie Strom, Internet, Einrichtung) wahr-genommen? Warum (nicht)?</p>	<p>Fühlst Du dich in Deiner Wohnung Zuhause? Was macht das für dich aus/ Was macht die Wohnung zu Deinem Zuhause?</p> <p>Gab es über die Jahre hier bzgl. Deinen Wohnbedingungen größere Veränderungen? Im nahem Wohnumfeld, an der Wohnung, dem Mietpreis?</p> <p>Gab es mal größere Umbauten/ Modernisierungen? Konntest Du auf diese Veränderungen Einfluss nehmen?</p> <p>Wie beurteilst Du Miethöhe und Standard der Wohnung?</p> <p>Gab es mal Probleme im Zusammenhang mit deiner Wohnung/ Wohnsituation? Wie siehst du Dich in 10 Jahren wohnen?</p>	<p>Wie kam es dazu, dass Du hier (bei Vonovia) eingezogen bist; was hat für Dich dafür gesprochen?</p> <p>Beschreib mir doch einmal, wo genau du (hier) wohnst: Was ist über das Gebäude und Deine Wohnung zu sagen, das Verhältnis zur Nachbarschaft?</p> <p>Wie gefällt es Dir, hier/dort zu wohnen?</p> <p>Fühlst Du dich in Deiner Wohnung Zuhause? Was macht das für dich aus/ Was macht die Wohnung zu Deinem Zuhause?</p> <p>Was war dir bei der Einrichtung der Wohnung wichtig?</p> <p>Hast du gerne Besuch in deiner Wohnung?</p> <p>Welche Auswirkungen hatten diese Veränderungen für dich?</p> <p>Tauscht man sich mit der Nachbarschaft über Dinge im Zusammenhang mit dem Wohnen aus?</p> <p>Hast Du diese Angebote (zusätzliche Dienstleistungen wie Strom, Internet, Einrichtung) wahrgenommen? Warum (nicht)?</p> <p>Wie siehst du Dich in 10 Jahren wohnen? Könntest du dir vorstellen nochmal umzuziehen?</p>

Tab. 2: Fragen bezüglich des Zustands ontologischer Sicherheit

Als Kriterien, die Merton und Kendall (1979) hierfür entwickelten, sind zu nennen: Nicht-Beeinflussung durch den:die Interviewer:in, Spezifität als das Besondere der Erlebnisperspektive der Befragten, Erfassung eines breiten Spektrums von Wahrnehmungsweisen und Handlungsperspektiven der Befragten, Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen als das Ausloten auch der tieferen emotionalen Gehalte und Wertorientierungen (Kromrey et al. 2016: 384 nach Merton/Kendall 1979). Zusätzlich wurden nach Durchführung der Interviews oder Gespräche Gedächtnis-Protokolle erstellt.

Da es sich um Leitfaden-gestützte Interviews in überschaubarer Zahl handelt, bot sich eine Auswertung nach der von Mayring (2017: 97f., 103) entwickelten Vorgehensweise der inhaltlichen Strukturierung an. Die Kodierungskategorien leitete ich vorrangig deduktiv aus meiner Operationalisierung ab und differenzierte sie im Zuge der Auswertung induktiv nach in den Interviews aufgekommenen Themen weiter aus.

5.4 Das Untersuchungsgebiet

Leipzig ist nach der Wende als typisches Beispiel postsozialistischer Schrumpfung zu sehen (Rink 2021: 2). Vor dem Hintergrund hoher Leerstände und im Rahmen des Altschuldenerhilfegesetzes sowie dem städtebaulichen Förderprogramm Stadtumbau Ost wurden somit viele Stadtteile zu Rückbaugebieten erklärt (ebd.: 8). Ab den 2000er Jahren kam es jedoch zu einer Bevölkerungszunahme, die sich in den nächsten zehn Jahren immer mehr dynamisierte (Stadt Leipzig 2017). So bot der Wohnungsmarkt in der bundesweit am schnellsten wachsenden Stadt ein hohes Potential, wurde als „Eldorado für Kapitalanleger“ (Rink 2021: 14) schließlich zum begehrtesten deutschen Standort für Anlageimmobilien (Engel & Völkers 2020: 8). Heute ist mit 15 % ein außerordentlich hoher Anteil an Wohnungen Investmentfonds und Unternehmen des Kapitalmarkts zuzuordnen (Lasch 2021). Auch Vonovia zählt Leipzig zu einem ihrer 15 strategischen Standorte (Geschäftsbericht 2022: 95). Für den Mietmarkt bedeuten die genannten Entwicklungen eine zunehmende Anspannung und Mietkostenbelastung für Haushalte mit niedrigen Einkommen (Prognos 2017: 14; TIMOUROU 2021: 50; Stadt Leipzig 2021a).

Connewitz im Süden Leipzigs ist mit seiner vorherrschenden sanierten Gründerzeitarchitektur – laut Mietspiegel größtenteils als mittlerer Geschosswohnungsbau eingeordnet (Stadt Leipzig 2021b) – ergänzt durch Stadthäuser sowie eine wachsende Zahl gehobener Neubauprojekte, als bevorzugte Wohngegend anzusehen. Die Infrastruktur ist geprägt von den nahegelegenen

Hochschulen, ausgeprägten kulturellen Angeboten, der Nähe zum Wald und der guten Verkehrsanbindung. Zudem zeichnet sich der Stadtteil auch heute noch durch seine alternative Szene aus, welche besonders in den 1990er Jahren zum starken Zuzug junger, oft studentischer Personen geführt hatte (Lenz 2012: 199f.). Abseits der Hauptstraßen ist Connewitz jedoch durch ein diverses Zusammenleben von Familien, jüngeren wie auch älteren Menschen geprägt (Werner/Rokitte 2015). Konflikte um Wohnraum beschäftigen den Stadtteil, dessen Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren als weiterhin zunehmend eingeschätzt wird, seit langem (Stadt Leipzig 2022a). Mit steigenden, im stadtweiten Vergleich überdurchschnittlichen Mieten – wobei die Mietbelastung jedoch etwas unterdurchschnittlich ist (Stadt Leipzig 2022b) – und einem zunehmendem Druck auf kulturelle Freiräume sowie einem fast ausschließlich im hochpreisigen Bereich stattfindenden Neubau, hat die Thematik in den letzten Jahren jedoch an Brisanz zugenommen (Rink 2021: 32).

Im Südosten von Connewitz war in den 1930er Jahren durch die Eisenbahner-Baugenossenschaft mit 426 Wohneinheiten eine der größten Wohnanlagen des Leipziger Südens entstanden (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen 2022). Die heute unter Denkmalschutz stehenden markanten Putzbauten wurden in mehreren Bauphasen in einem Zeitraum von zehn Jahren gebaut: Zunächst die im Stil der Moderne errichteten Bauten der Kohrener Straße, darauffolgend im traditionalistischen Stil die Häuser in der Narsdorfer, Burgstädter sowie Probstheidaer Straße. Die 47 Häuser befinden sich in fünf Blöcken geschlossener Bauweise (siehe Abbildung 1-2). Als zumeist dreigeschossig und fast durchgängig dreispännig angelegte Bauten beinhalten sie zu 70 % Einzimmerwohnungen (zzgl. Küche) von circa 45 m², sowie Zweizimmerwohnungen von 52 bis 67 m² und wenige Dreizimmerwohnungen von circa 80 m² (ebd.). Die meisten Wohnungen verfügen über den seit den 1890er Jahren in Connewitz am häufigsten verwendeten Grundrisstyp, an den Seitenwohnungen befinden sich zudem Loggien. Das Wohngebiet verfügt über drei große, im Innenhof der Häuserblöcke liegende, Grünflächen.

Im März 2001 waren die Wohnungsbestände im Zuge der Privatisierung des Bundeseisenbahnervermögens an die Deutsche Annington veräußert worden. Die Privatisierung 2001 ging mit einigen „sozialen Absicherungen“ zur „Fortführung der Wohnungsfürsorge“ (Deutscher Bundestag 2019) einher. Diese wurden für eine Dauer von zehn Jahren Mieter:innen garantiert, welche beim Bundeseisenbahnervermögen und der

Deutschen Bahn angestellt sind oder bis zum Ruhestand waren und beinhalteten unter anderem die Einschränkung von Mieterhöhungsspielräumen und den Ausschluss von Luxussanierungen (ebd). Seit 2020 unterliegen Teile von Connewitz inklusive des Untersuchungsgebietes einer Sozialen Erhaltungssatzung (Stadt Leipzig 2020b). Heute leben hier Menschen in 372 Haushalten (Stadt Leipzig 2022c). Die Wohnanlage wies über die letzten 20 Jahre recht konstant geringe Leerstände auf (ebd.). Statistiken zeigen unter der Bewohnerschaft insgesamt einen leichten Anstieg des Altersdurchschnitts und eine leichte Zunahme an Bewohner:innen mit Migrationsgeschichte (ebd). Im Rahmen meiner Feldbeobachtungen fiel dennoch die geringe Zahl an Klingelschildern, welche Bewohner:innen mit Migrationshintergrund vermuten lassen, auf.

Abb. 1: Luftbild des Wohnanlage (Quelle: Google Maps, 2022)

Abb. 2: Blick in die Kohrener Straße (eigene Aufnahme)

5.5 Die Interviewpartner:innen

Die 14 Gespräche wurden vor allem mit Mieter:innen zwischen 30 und 40 Jahren sowie ab Mitte 60 geführt, dabei mehrheitlich mit Frauen. Fünf der Interviewten leben alleinerziehend mit einem Kind. Einige der Bewohner:innen sind im sozialen Bereich berufstätig, andere beispielsweise in einer Schulkantine, einem Getränkemarkt oder als Verkäufer und somit vermutlich mehrheitlich eher geringeren Einkommensgruppen zuzuordnen. Vier Interviewpartner:innen sind Rentner:innen – von denen mindestens zwei (Frau A. und Herr Z.) ehemals bei der Bahn angestellt waren. Tabelle 3 zeigt eine Übersicht über die

Gesprächspartner:innen und ordnet sie hinsichtlich Geschlecht, Altersgruppe, Wohnform und Wohndauer zu.

	NA	NM	HZ	GT	KM	KI	MC	TI	LG	LW	NU	LD	ON	PD
Alter:														
30-40:					x	x	x			x	x	x		
40-50:								x						
50-60:									x					
60-70:	x		x	x									x	x
Geschlecht:														
m			x	x				x				x		
w	x	x			x	x	x		x	x	x		x	x
Wohnform:														
allein	x		x	x	x	x		(x)						
mit Partner:in							x		x					
mit Kind		x					x	(x)		x	x	x		
Wohndauer:														
bis 5 Jahre					x					x	x			
bis 10 Jahre						x	x							
bis 15 Jahre		x						x				x		
-bis20 Jahre														
> 20 Jahre	x		x	x					x				?	x (>40)

Tab. 3: Einordnung der Gesprächspartner:innen mit anonymisiertem Kürzel

Die Gesprächssituationen und -atmosphären waren in der Regel entspannt und teils sogar vom Eindruck persönlicher Vertrautheit geprägt. Es war festzustellen, dass besonders die sich spontan ergebenden Gespräche oberflächlicher blieben und es schwierig war, auf eine tiefere, auch emotionale Ebene, zu gelangen. Im Gegensatz dazu vermute ich, dass sich die Gesprächspartner:innen der vereinbarten Interviews bereits zur Vorbereitung Überlegungen über das Thema und ihre eigenen Erfahrungen angestellt haben. Entsprechend äußerten sie fundiertere und persönlichere Gedanken und planten vor allem aber meist mehr Zeit für die Gespräche und die Beantwortung meiner Fragen ein.

6. Analyse

6.1 Wohnungswirtschaftliche Vorgehensweisen der Vonovia im Untersuchungsgebiet

6.1.1 Mieter:innenbetreuung

Die von Vonovia beworbenen Möglichkeiten der digitalen Kontaktaufnahme durch App und Kundenportal oder Chatbot finden bei den interviewten Mieter:innen wenig Anwendung. Lediglich ein Mieter berichtete, die App ausprobieren zu wollen, angeregt durch einen Nachbarn, der sie als praktisch beschrieb (LD Zeile 122ff.). Ältere Mieter:innen merkten an, digitale Kommunikationsmittel generell wenig zu nutzen (NA Zeile 232f.; GT Zeile 198f.). Eine Mieterin äußerte auch Bedenken bezüglich des Datenschutzes (LG Zeile 361-366). Viele Mieter:innen berichteten, mit dem Unternehmen in der Regel telefonisch oder per E-Mail in Kontakt zu treten. Dass man dabei stets über eine Hotline gehen müsse, wird von vielen negativ bewertet: Man brauche Geduld da die Wartezeit oft länger sei, wurde dazu angemerkt (KM Zeile 223; LW Zeile 232f.; NU Zeile 390; LD Zeile 103f.). Mehrere Mieter:innen sind daher dazu übergegangen E-Mails zu schreiben, wobei die Beantwortung teils „mehrere Tage oder Wochen“ (NU Zeile 437ff. vgl. LW Zeile 235) dauere. Eine andere Mieterin bevorzugte es hingegen, ihre Anliegen im direkten Gespräch erklären zu können. Dies gehe „am Telefon einfach besser“ (NM Zeile 289). Gleichzeitig bemängelte sie jedoch, generell auf wenig persönliche Zuwendung und Unterstützung der Vermieter-Seite zu treffen:

„Es kommen da immer mal diese Briefe: ‚Wenn sie Hilfe brauchen, Sie können mit uns reden‘, aber irgendwie triffst du am Telefon nie den, der sich für deine Probleme interessiert. Also es gibt durchaus Mitarbeiter, wo das wirklich gut ist, aber die hat man tatsächlich eben viel zu selten, weil es ist halt eine Hotline. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit, wo ich mit der Miete Probleme hatte, und dann hast du halt gemerkt: Das interessiert die nicht, für die war ich ein Asi, der nicht gezahlt hat, und gar nicht erst mal hinterfragt, oder mich erst mal erklären lassen“ (NM Zeile 482-485)

Positiv wurde allgemein der Umgang des Kundenservices bei akutem Reparaturbedarf genannt, wo in der Regel umgehend Handwerker:innen beauftragt würden (NU Zeile 214; NA Zeile 220f.; MC Zeile 273; LW Zeile 235). Bei darüber hinausgehenden Anliegen wie dem Austausch veralteter Gasthermen (KI Zeile 293-298; TI Zeile 277ff.), der Beseitigung von Schimmel (NU Zeile 220f.) oder „wenn es halt ein etwas komplizierterer Fall ist“ (NU Zeile 215f.), laufe die Bearbeitung jedoch „super bürokratisch und zieht sich und dauert“ (ebd.), erläuterte eine Mieterin. Komplizierter mache es bei diesen Prozessen das unpersönliche

Verhältnis zwischen Mieter:innen und Kundenservice, in welchem „eigentlich keiner von den ganzen Vonovia-Mitarbeiter:innen wirklich weiß, wer man ist und was man für Anliegen hat“ (NU Zeile 397-399). So bedauert der Rentner Herr Z.: „Wenn ich heute anrufe, dann ist da Mitarbeiter A dran, dann ruf ich eine Stunde später an, dann ist Mitarbeiter B dran“ (HZ Zeile 322-324). Zudem störe ihn, dass die Mitarbeiter:innen nur begrenzte Entscheidungsbefugnis haben und viele Fragen zunächst nur zur Bearbeitung weiterleiten können (HZ Zeile 333-334; 342). Es fehle ihm, direkt mit „den Entscheidern“ (ebd. Zeile 334) sprechen zu können. Letztlich müsse man öfter auf sich aufmerksam machen und für seine Anliegen „kämpfen“ (NU Zeile 398f.), da diese sonst untergingen, erklärte eine Mieterin. Mehrere Mieter:innen beschrieben zudem das Gefühl, ihre Anliegen würden oft als nicht wichtig genug erachtet. Demnach sei es wichtig, die Mitarbeiter:innen von ihrer Dringlichkeit überzeugen zu können (NM Zeile 328ff.; 505f.; HZ Zeile 238f.; GT Zeile 254).

Mehrfach wurde Intransparenz in den Abrechnungen sowie generellen Vorgehensweisen der Vermieterin angemerkt (HZ Zeile 271-284; NM Zeile 216-219). Auf darauf bezogene Nachfragen kriege man zudem „auch nicht so wirklich die deutlichen Antworten, die du vielleicht brauchst“ (NM Zeile 219f.). Auch im Falle von Anfechtung oder Widerstand gegen Forderungen der Vermieterin würden die automatischen, standardisierten Vorgänge wenig Raum für Diskussion lassen, Mieter:innen schnell einschüchtern und unter Druck setzen:

„[...] dann schreiben die da immer gleich mit rein: ‚Wenn du das nicht machst, ist dein gutes Recht, aber wir würden dann halt Schritte einleiten‘. Also es kommt quasi immer eine Drohung mit hinterher. Es geht quasi nicht, dass du mal sagst: ‚Ok, jetzt kannst du dich mal beraten lassen oder jetzt machst du dich mal kund ob das rechtens ist‘, aber es wird halt immer gleich was hinterher geschoben, wo du halt denkst: ‚Aber du willst ja die Wohnung nicht verlieren!‘ [...] Da kommen schon wirklich böse Briefe mit Anwalt drohen, wo du dann halt wirklich sagst: Ok jetzt machst du’s, du willst deine Wohnung halt behalten!“ (NM Zeile 528-533)

Teilweise müssen Anfragen – wie beispielsweise die Erlaubnis, ein Trampolin für die Kinder im Garten aufzustellen (LW Zeile 195ff.) – in Form von Anträgen gestellt werden. Dies kommentierte eine Mieterin: „Wenn die das haben wollen, können die das kriegen!“ (ebd. Zeile 203). Für manche Mieter:innen scheinen diese formalen Vorgehensweisen wenig problematisch zu sein. Hier waren es jedoch besonders ältere Mieter:innen, die sich sehr unzufrieden mit den standardisierten, automatischen Verfahren im Kontakt mit der Vonovia zeigten. Herr Z. störte sich bereits daran, dass er, wenn er „wirklich mal mit [s]einen bedingten Computerkenntnissen eine E-Mail schreibe“, zunächst eine automatische

Eingangsbestätigung des Unternehmens bekam (HZ Zeile 324-326). Vor allem jedoch ist das Prozedere in der Telefon Hotline für ihn überfordernd und ärgerlich:

„Das ist auch so eine Eigenart: Es gibt eine zentrale Rufnummer. Da muss ich vielleicht vorausschicken, dass ich den Computerzeitraum verschlafen habe – ich komme da nicht mit dem Bedienen zurecht. Und da geht's nu los [...] „Sie haben die Möglichkeit dieses“, „Sie haben die Möglichkeit jenes“, „Nehmen sie unseren“ – Das ist jetzt fachlich nicht richtig was ich sage – „Nehmen sie unseren Account“, „Nehmen Sie das, dann wählen Sie das“.. Das ist mir alles Pillepalle, das ist mir nicht nachvollziehbar!“ (HZ Zeile 317-322)

Ähnlich hilflos äußerte sich Herr T.: „Wenn ich da meine Adresse angebe, dann fragt der immer nach einer Nummer, einer Nummer, die ich vielleicht gar nicht auf den Papieren finde!“ (GT Zeile 191f.). In solchen Momenten komme er sich „verarscht“ vor (ebd. Zeile 185). So bemängelten die älteren Mieter:innen fehlende Sprechzeiten in Vonovias lokalem Büro in der Kohrener Straße (HZ Zeile 438-440; GT Zeile 270f.). Gerade für sie scheint der Objektbetreuer ein wichtiger Ansprechpartner bei vielen Anliegen zu sein (z.B. GT Zeile 263). „Den hab ich immer bei der Hand, hab ich auch im Handy, der kennt mich schon“ (NA Zeile 589), berichtete beispielsweise die Rentnerin Frau A. So scheint er Mieter:innen teils zu Vorgehensweisen hinsichtlich ihrer Anliegen zu beraten. Gleichzeitig wurde frustriert über die fehlende Umsetzung des mit dem Objektbetreuer Besprochenen berichtet, wie beispielsweise einer Garagenübergabe zwischen zwei Mieter:innen oder der bereits erwähnten Erlaubnis für das Aufstellen eines Trampolins im Hof – beides fand keine Beachtung (PD Zeile 54-56; LW Zeile 76). In der Regel verweise der Objektbetreuer zudem darauf, selbstständig Kontakt mit dem Kundenservice aufzunehmen (LG Zeile 399f.). So zeigten sich generell mehrere Mieter:innen hinsichtlich der Arbeit des Objektbetreuers enttäuscht: Er sei telefonisch kaum erreichbar (GT Zeile 269) oder „unternehme nichts“ (NA Zeile 596). „Der guckt sich das mal an, aber meistens passiert dann nichts wirklich“ klagte eine Mieterin (NM Zeile 387 vgl. PD Zeile 64). Hierzu im Kontrast berichtete eine andere ältere Mieterin besonders positiv von einem früheren, den Mieter:innen sehr zugewandten Objektbetreuer: Dieser hätte sich stets persönlich bei den Bewohner:innen nach Problemen und Aufgaben erkundigt (PD Zeile 47). Insgesamt wurde Unmut über Vonovias geringes Eingehen auf Anfragen und Wünsche geäußert. „Es verschwindet im Sand, meine Bemerkungen, meine Wünsche“, bedauerte Herr Z. (HZ Zeile 238f.). So wurde mehrfach das Gefühl von Desinteresse der Vonovia gegenüber ihren Mieter:innen sowie ein fehlender Bezug der Mitarbeiter:innen zur Wohnanlage und Bewohnerschaft geschildert (NM Zeile 48; GT Zeile 254; NA Zeile 409).

6.1.2 Instandhaltung und Pflege der Wohnanlage

Aus Sicht der interviewten Mieter:innen finden Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen in den Wohnanlagen in unterschiedlichem Maße statt. So würde einerseits, wie bereits erwähnt, „wenn es wirklich was ist, was für Vonovia schnell und einfach zu machen ist“ (NU Zeile 214-216), meist zügig gehandelt. Größere Investitionen würden jedoch vermieden und „viel gespart an der falschen Stelle“ (NM Zeile 331 vgl. NA Zeile 763):

„Ich hab jetzt z.B. eine ganz alte Gastherme, die schon wirklich asbach-uralt ist, wo auch die Stufe vom Energiesparen so hoch ist, dass man da gar nicht sparen kann. Und da wird halt lieber Geld reingesteckt, dass da immer ein Handwerker kommt, weil das Ding halt nicht verlässlich ist, anstatt mal zu sagen: ‘Nee, wir müssen da jetzt mal wirklich was neues rein bauen’“ (NM Zeile 313-316).

Eine andere Mieterin berichtete von ganz ähnlichen Erfahrungen mit ihrer Gastherme:

„Das war schon nervig, es gab halt ständig Ausfälle und immer wieder musste ich anrufen [...]. Der Techniker hat auch ständig gesagt, eigentlich müsste eine neue Therme her, und das ging halt immer weiter und irgendwann konnte sich der wahrscheinlich durchsetzen. Das hat halt etwas länger gedauert.“ (KI Zeile 293-297)

Generell erzählten viele Interviewpartner:innen, dass in den Wohnungen mittlerweile vieles nicht mehr in gutem Zustand sei (MC Zeile 237ff.; NM Zeile 331ff.; NU Zeile 176f.), vor allem auch da einige Mieter:innen ihre Wohnung bereits in teilsaniertem Zustand übernommen hatten (MC Zeile 89; NU Zeile 176ff.). Vor diesem Hintergrund wird Vonovia als nicht ausreichend um die Instandhaltung bemüht, beschrieben. Stattdessen würden Erneuerungen hinausgezögert werden, bis betreffende Wohnungselemente kaum noch angemessen nutzbar seien, wie Herr T. erläuterte, dessen Wohnzimmerfenster schon seit langem defekt sind (GT Zeile 220-222 vgl. LD Zeile 326ff.). Auch Frau C. berichtete, eigentlich müsse in ihrer Wohnung dringend einiges getan werden; im Bad beispielsweise „fällt halt auch mehr oder weniger alles auseinander und die Armaturen müssten mal gewechselt werden und mal eine neue Wanne rein, keine Ahnung wie lange das da schon drinne ist“ (MC Zeile 237-240 vgl. NA Zeile 159). Auch Frau M. erzählte, in den zwölf Jahren, die sie bereits in ihrer Wohnung wohne, sei „eigentlich nie was gemacht worden“ (NM Zeile 331-334). Es gäbe „immer noch dieselbe alte Wanne und Wasserhähne“ (ebd.), erst kürzlich hätte sie den Kundenservice kontaktiert, da die Hähne tropften. Aufgrund alter Bleirohre gäbe es zudem eine schlechte Wasserqualität (ebd. Zeile 324ff.). Sie kritisierte, es sei „nie wirklich versucht worden, das ein bisschen auf Standard zu halten“ (ebd. Zeile 334-335) und im Hinblick auf Ansprüche, die man hierbei als Mieter:in habe, hätte man bei der

Vonovia „gar keine Chance“ (ebd.). Auch auf die Behebung der Ursachen entstehender oder immer wieder auftretender Missstände, wie Schimmel oder Wasserschäden müsse man teils monatelang warten, berichteten mehrere Mieter:innen (PD Zeile 49f.; NU Zeile 400; GT Zeile 247ff.). Hinsichtlich der von Vonovias Wohnumfeld Service übernommenen Gartenpflege, dem Müll-management und dem Winterdienst sowie den Hausmeistertätigkeiten des Objektbetreuers bemerkte eine Mieterin positiv, ihre Durchführung habe sich „von Jahr zu Jahr verbessert“ (LG Zeile 256). Andere wiederum äußerten sich, das Engagement für Gebäuden und Wohnumfeld wäre zu gering; die genannten Tätigkeiten erfolgten nicht angemessen (NM Zeile 481; NA Zeile 741ff.; PD Zeile 47ff.). Frau M. konkretisierte dies in einigen Beispielen:

„Dann bleibt halt ein Hauslicht, was kaputt ist, auch drei Wochen kaputt und es passiert halt nichts, obwohl wir einen Hausmeister jeden Monat dafür bezahlen“ (NM Zeile 370-374).

„Selbst wenn sie die Mülltonnen raus stellen und dann wieder rein stellen heben sie ja nicht mal das Zeug auf, was da liegt. Aber ich finde, wenn ich dafür bezahle, gehört das mit dazu. Das sind also so kleine Sachen einfach, die ich finde, dass die normal sind, die aber nicht gemacht sind.“ (NM Zeile 435-437)

In manchen Gesprächen wurde auf den Zustand der Treppenhäuser hingewiesen und fehlendes oder nicht ausreichendes Neustreichen und -lackieren der Wände und Türen bemängelt (KI Zeile 273-277; PD Zeile 49f.). Eine Mieterin sprach in diesem Fall vom Eindruck der „Verwahrlosung“ der Gebäude (PD Zeile 50). Was hingegen regelmäßig durchgeführt werde, sei das Überstreichen von Graffiti an den Hauswänden durch eine externe Firma (NA Zeile 476 vgl. Abbildung 5). Der zeitweise von Vonovia in den Treppenhäusern eingesetzte Reinigungsdienst hatte für so viele Beschwerden gesorgt, dass er schließlich nach wenigen Monaten wieder abgesetzt wurde. Hierbei spielte für die Mieterschaft zum einen der finanzielle Faktor, für manche zudem die nicht zufriedenstellende Durchführung, eine Rolle (LG Zeile 504f.). Unzufrieden waren Mieter:innen teils auch mit der Grünflächenpflege, da beispielsweise der Rasenschnitt vom Wohnumfeld-Service auf Wegen und Grünflächen liegen gelassen wurde (KI Zeile 419 vgl. Abbildung 3-5). Eine Mieterin hob das Problem des starken Zeitdrucks der Mitarbeiter:innen hervor:

„Da haben die eine einzige Person, Subunternehmer. Die sagen da Bescheid: ‚In sieben Stunden müssen sie hier alles sauber machen, alles mähen.‘. Da sagt der ‚Das schaff ich gar nicht‘. Der rennt hier durch mit dem Mäher!“ (NA Zeile 763-765)

Abb. 3: Rasenschnitt auf dem Gehweg der Narsdorfer Straße (eigene Aufnahme)

Abb 4: Verwilderte Hecke in der Kohrener Straße (eigene Aufnahme)

Abb. 5: Überstrichenes Graffiti in der Burgstädter Straße (eigene Aufnahme)

Darüber hinaus, äußerten mehrere Eltern Bedauern und Unverständnis darüber, dass in den großen Höfen keine Spielgelegenheiten für die Kinder geschaffen würden (LW Zeile 274; MC Zeile 305). Eine Mutter ergänzte diesbezüglich, ihr fehle, „dass man als Vermieter auch zeigt, dass ich froh bin, dass ich hier Familien wohnen habe“ (NM Zeile 433).

6.1.3 Mietpreisentwicklung

Die Höhe der Mietpreise im Untersuchungsgebiet wurde im Vergleich zum restlichen Connewitz als eher niedrig und bezahlbar beurteilt (LD Zeile 262; MC Zeile 75) und von fast allen als eines der Hauptkriterien für die Wahl ihrer Wohnung genannt (NU Zeile 79ff.; KI Zeile 70ff.; KM Zeile 73ff.; TI Zeile 79; GT Zeile 92f.). Eine Mieterin hob zudem positiv hervor, als Person mit geringen Einkommen bei der damaligen Deutsche Annington vergleichsweise unkompliziert eine Wohnung erhalten zu haben (NM Zeile 133ff.). Gleichzeitig wurde angemerkt, dass bei Neuvermietungen deutliche Mietanhebungen vorgenommen würden (LW Zeile 138f.; LG Zeile 113-118). Die fünf analysierten Wohnungsexposés zeigten mit ihren Kaltmieten von 6,70 bis 7,80 €/m², dass sich die Angebotsmieten der Wohnanlage noch immer unterhalb denen des Stadtteils befinden, welche 2019 bereits überwiegend zwischen 7,50 und 8,39 €/m² lagen (Stadt Leipzig 2021a: 37).

Über die Entwicklung ihres Miete machten Mieter:innen teils unterschiedliche Angaben. Während einer der Haushalte in 30 Jahren nur eine Erhöhung von 13 € erhielt (LG Zeile 233), musste ein anderer in 10 Jahren 100 € mehr zahlen (KI Zeile 255). Eine Aussage über die Ursache dieser differenten Mietpreisentwicklungen, kann nicht eindeutig getroffen werden. Eine Mieterin erwähnte in diesem Zusammenhang die bis Anfang der 2010er Jahre für die

Wohnungen der (ehemaligen) Eisenbahner:innen geltenden mietrechtlichen Restriktionen, welche Mieterhöhungen begrenzt hatten (NA Zeile 375ff.).

Modernisierungsbedingte Mieterhöhungen wurden von den interviewten Mieter:innen selten erwähnt. Eine Mieterin berichtete von einer erfolgten Mieterhöhung im Zusammenhang mit der Modernisierung der Heizungsanlage im Jahr 2016 sowie einer geringfügigen Mieterhöhung aufgrund der Installation von Rauchmeldern (LG Zeile 235f.). Von größeren Gebäude- oder Wohnungsmodernisierungen durch die Vonovia wurde nicht berichtet. Frau A. berichtete, dass vor einigen Jahren bestehende Bauvorhaben wie der Ausbau der Dachböden und Einbau von Fahrstühlen aufgrund von Denkmalschutzverordnungen nicht realisiert werden konnten (NA Zeile 385ff.). So seien die letzten umfangreicheren Sanierungen Anfang der 2000er Jahre getätigt worden (ebd. Zeile 120; HZ Zeile 24). Bei Neuvermietung scheint es zu einer Erhöhung des Wohnungsstandards durch den Einbau moderner Bäder wie auch etwas hochwertigerer Oberböden und der Erhöhung der Kaltmiete zu kommen (LW Zeile 114ff.; LG Zeile 114ff. vgl. Wohnungsexposés).

Bezüglich der letzten Jahre berichteten viele Mieter:innen von regelmäßigen Anpassungen um je 15 bis 30 €, welche alle 15 Monate erfolgten und mit dem Mietspiegel begründet würden (NA Zeile 485, 560f.; NM Zeile 213f.; MC Zeile 234f.; KM Zeile 266f. vgl. HZ Zeile 269). Die Erhöhungen seien stets im Rahmen geltender mietrechtlicher Regeln, betonten Mieter:innen (TI Zeile 250; LD Zeile 260); Frau G. berichtete sogar, bei der Bewertung ihrer Wohnung sei man „ziemlich drunter geblieben“ (LG Zeile 276) und habe nicht den vollen Mietspiegel ausgenutzt. So teilten einige Mieter:innen den Eindruck, Vonovia sei bei den Mietanpassungen „nicht besonders hinterher“ (TI Zeile 251). Herr T. vermutete dabei, aufgrund des geringeren Einkommensniveaus in den neuen Bundesländern, würde Vonovia hier „mehr Rücksicht“ nehmen (GT Zeile 195ff.). Frau C. resümierte, sie zahle insgesamt im Vergleich zu ihrem Einzug vor sieben Jahren zwar „jetzt schon einiges mehr“ (MC Zeile 235), im Hinblick auf die allgemeine Mietpreisentwicklung und auch die im Stadtteil stark steigenden Mieten könne sie sich „nicht aufregen“ (ebd. Zeile 242f.), da man für viele vergleichbare Wohnung immer noch deutlich mehr zahle (ebd., vgl. TI Zeile 115). So scheint der Mietpreis für manche Mieter:innen negative Aspekte hinsichtlich des Wohnens (wie die teils veralteten Zustände in den Wohnungen oder generell Ärger über die Vermieterin) zu relativieren: „[D]ieser finanzielle Aspekt [ist] für mich so ausschlaggebend [...]. Da kann ich das sozusagen aushalten“, erklärte Frau U. (NU Zeile 426-429). Andere Mieter:innen äußerten wiederum im Hinblick auf den sich verschlechternden Zustand der Wohnungen ein

allgemeines Unverständnis über die Rechtfertigung der regelmäßigen Mieterhöhung (NM Zeile 514-516; NA Zeile 486).

Des Weiteren wurde von hohen Nebkostennachzahlungen und dem darauffolgenden Anheben der Nebenkosten berichtet (PD Zeile 33; NU Zeile 360ff.; ON Zeile 28; KM Zeile 161ff.; TI Zeile 252; LW Zeile 119f.). Zwei der interviewten Mieter:innen berichteten, diesbezüglich zu Beratungsstellen gegangen zu sein, woraufhin eine der beiden ihre Nachzahlungen mehrfach abwehren konnte (NU Zeile 373ff.).

6.1.4 Insourcing wohnungsnahe Dienstleistungen

Für die Angebote der freiwilligen Modernisierung von Bad und Küchen – ein Mieter erwähnte zudem Angebote im Bereich Sicherheitstechnik – wurde aktiv geworben, sodass sie allen interviewten Mieter:innen bekannt waren. Letztlich waren sie jedoch für niemanden eine attraktive Option. Hier waren vor allem die damit einhergehenden Mietumlagen ausschlaggebend beziehungsweise der Wunsch, „nicht Jahre lang mehr Miete zahlen zu müssen, nur weil man dann vielleicht ein schickes Bad hat“ (MC Zeile 108f. vgl. GT Zeile 438-441). Auch die erwähnte Durchführung der Treppenreinigung durch den Wohnumfeld Service stieß – aufgrund der Kosten und nach Empfinden der Mieter:innen mangelnden Notwendigkeit – häufig auf Ablehnung (NA Zeile 778f.; LG Zeile 504; KM Zeile 166f.), wurde teils sogar als „Frechheit“ (LD Zeile 278) empfunden.

Bereits in den Mietverträgen inbegriffen sind Grundverträge mit einem Kabel-Anbieter, die nicht gekündigt werden können (LG Zeile 480ff.). Wenige der interviewten Mieter:innen nutzen diese Angebote und viele bewerteten den Vertrag negativ. Ein Mieter bezeichnete ihn beispielsweise als „Knebelvertrag“ (TI Zeile 352) und andere erklärten, es stünde ihrem Wunsch nach individueller Wahlmöglichkeit entgegen (KI Zeile 164). Man wolle „lieber selber das entscheiden [...], also Kontrolle haben“ (NU Zeile 497f.). Eine Mieterin, welche den besagten Kabelvertrag zum Fernsehen nutzt, berichtete, seit dieser über den Vermieter als Zwischeninstanz laufe, sei vieles komplizierter:

„Es war vorher einfacher: Man hatte eine Kabelanbieter und man konnte da anrufen und nachfragen und sich beschweren, wenn irgendwas ist. [...] Jetzt ist es schon komplizierter, weil jetzt müssen sie erstmal nachforschen, dann geht es ja quasi über die Vermietung und das ist natürlich viel, viel zeitaufwändiger.“ (NM Zeile 177-180)

Die Möglichkeit, Strom über die Vonovia zu beziehen, war den meisten der interviewten Mieter:innen bisher nicht bekannt. Es scheint erst seit einigen Jahren Neumieter:innen angeboten zu werden (LG Zeile 205ff.). Einige Mieter:innen äußerten sich, die Möglichkeit eines Vonovia-Stromvertrags prinzipiell in Betracht zu ziehen (ebd. Zeile 430; TI Zeile 425). Andere Mieter:innen merkten an, dass ein Stromvertrag bei Vonovia für sie ausgeschlossen wäre (NA Zeile 818f.; NM Zeile 203ff.). Vor dem Hintergrund der Erfahrung mit undurchsichtigen Nebenkostenabrechnungen äußerte Frau M. ihre Sorge, dass dadurch auch die Stromrechnung schwieriger zu kontrollieren sei und somit „noch mehr Probleme bringen würde“ (NM Zeile 207f.). „Ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich so drüber freuen würde, wenn das alles in einem ist“, bemerkte sie (ebd. Zeile 205). Frau U. berichtete zudem über den Abschluss ihres Mietvertrages vor vier Jahren: „Wenn man’s sich nicht alles mal wirklich durchgelesen hätte, hätte ich einen Stromvertrag mit denen abgeschlossen, das fand ich übelst krass“ (NU Zeile 465ff.). Diesen von ihr als „Trick“ (ebd. Zeile 465) empfundenen Teil des Mietvertrags konnte sie jedoch ablehnen (ebd. Zeile 468). Auch aus einer generellen Skepsis dem Unternehmen schienen mehrere Mieter:innen das Abschließen von Verträgen mit der Vonovia vermeiden zu wollen. So beschrieb Frau U., sie habe es „negativ empfunden, dass das alles über Vonovia läuft und wollte das aus dem Prinzip heraus nicht machen“, es schien ihr „Scheinfirma-mäßig“, „dubios“ (NU Zeile 487 vgl. KM Zeile 352ff.)

6.2 Folgen für die ontologische Sicherheit

6.2.1 Erleben von Autonomie

In den Interviews wurde das Zuhause als persönlicher Raum, oder in Worten der Mieter:innen als „meine vier Wände“ (TI Zeile 208; NM Zeile 457), „mein Bereich“ (KM Zeile 300), beschrieben, in dem man sich nach den eigenen Bedürfnissen „ausleben“ (NM Zeile 458) könne und „niemandem Rechenschaft schuldig“ sei (KM Zeile 299f.) „Ein Zuhause ist Zuhause, wenn man machen kann, was man will“, formulierte es Herr T. und konkretisierte:

„Ich renne hier in Turnhose rum, ich kann austreten gehen und wann ich will und dieses und jenes, das ist eben meine Freiheit hier. Und sehe aus dem Fenster, ich gucke drüben Fernsehen, kann kochen und essen und trinken was ich will.“ (GT Zeile 322-325)

In diesen Beschreibungen wird die Bedeutung von Privatheit sowie damit verbundener Autonomie und Freiheit im eigenen alltäglichen Handeln als maßgeblich für das Zuhause-sein deutlich. Auch die damit einhergehende selbstbestimmte Geselligkeit und beispielsweise

Möglichkeit, Freund:innen einzuladen, wurde von manchen Mieter:innen als bedeutungsvoll beschrieben. Diesbezüglich berichtet eine Mieterin:

„Ich bin ein sehr gastfreundlicher Mensch und hab viele Freunde, und dann kann man auch schon mal zu fünft oder zu sechst hier auf dem Balkon sitzen – das sollte eine Wohnung ja hergeben, dass man sich treffen kann!“ (LW Zeile 183-185)

Andere hoben die Möglichkeit des allein oder ohne ungewollte Gesellschaft Seins hervor: „Ich hab hier meine Ruhe, das bedeutet für mich zuhause, und ich lasse rein, wen ich reinlassen will“, erläuterte beispielsweise ein Mieter, welcher in diesem Zusammenhang seine langjährige Belastung durch psychische Probleme thematisierte (TI Zeile 209 vgl. NU Zeile 268-270; MC Zeile 206; KM Zeile 299).

In der Gestaltung ihrer Wohnungen waren viele Mieter:innen handwerklich tätig, indem sie beispielsweise selbst Böden verlegt, Einrichtung gebaut oder Zwischenböden einzogen hatten (NA Zeile 448f.; LW Zeile 153; LG Zeile 129ff.; TI Zeile 159f.; KI Zeile 121ff.; MC Zeile 115-119; ON Zeile 25; LD Zeile 195). Der Wunsch des Gestaltens nach dem eigenen Geschmack, teils auch die Freude am Bauen, vor allem aber das Sparen von Kosten wurde diesbezüglich mehrfach genannt (LD Zeile 201; ON Zeile 25; NU Zeile 177ff.; MC Zeile 115-126). Wie erwähnt (vgl. Kap 6.1.5.) ist letzteres auch einer der Hauptgründe, weshalb die mit einer Modernisierungsumlage einhergehenden Angebote der Küchen- oder Bad-Gestaltung durch die Vonovia nicht in Anspruch genommen wurden und viele Mieter:innen zufrieden sind, die Treppenreinigung (wieder) selbst zu erledigen. Auch von der eigenständigen Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungen in der Wohnung wurde berichtet (LD Zeile 183; TI Zeile 159). So erklärte eine Mieterin bezüglich der Reparatur ihres Spülkastens: „...dann kam auch wirklich ein Klempner [...], der das dann repariert hat, das hab ich nicht mehr hingekriegt. Ich hab mir das genau angeguckt, wenn jetzt was ist kann ich's!“ (LW Zeile 238). Ihr Gestalten, Bauen und Reparieren innerhalb der Wohnung lässt sich teils auch als kreativer Umgang mit begrenzten finanziellen Mitteln und räumlichen Möglichkeiten sehen. So erzählte sie an anderer Stelle:

„Ich bau hier immer selber, ich hab die Küche selber umgestaltet und das Schlafzimmer und das Kinderzimmer, ich mach das immer selber. Man muss ja gucken, was man hat und was man daraus macht. Ich wollte gerne eigentlich – sie ist in die Schule gekommen, meine Tochter, letztes Jahr – ich wollte hier runter ziehen, das ist eine 3-Raum Wohnung, das sind dann 72 m², also ein bisschen größer, wegen Schreibtisch und so, dachte ich mir. Aber die wollten 700 € haben. [...] Und da hab ich mir gedacht: Nö, dann tust du selber umdisponieren.“ (LW Zeile 145)

Im weiteren Sinne kann hierin auch ein gewisses Etablieren von Handlungsmacht über das eigene Leben gesehen werden.

Die schnelle Reaktion des Kundenservices beim Melden akuter Reparaturbedarfe durch die Mieter:innen kann bei diesen ebenso ein Gefühl von Handlungsfähigkeit stärken. Gleichzeitig tauchten in den Interviews und Gesprächen immer wieder Gefühle von Frustration und Machtlosigkeit auf, wenn es um den Umgang mit darüber hinaus gehenden Problemen in Wohnung und Haus sowie um das grundlegend fehlende Nachkommen der Instandhaltungsarbeiten ging. Sich hierbei an die Vonovia zu wenden bleibe zudem folgenlos; „bring[e] einfach nichts“ (NM Zeile 447), schlussfolgern einige aus der Erfahrung, dass ihre Anfragen wirkungslos blieben (vgl. Kapitel 6.1.2.). Ratlos bemerkte Herr T. dazu: „[W]enn ich das melde und ich merke, dass ich bei dem Melden keinen Erfolg habe, was soll ich dann [machen]? Ich bettel die doch nicht [an]!“ (ebd. Zeile 229f.). Man müsse „Geschütze auffahren“ (ebd. Zeile 290f.) um gehört zu werden sein, doch sei es sein Problem, nicht den nötigen Druck aufbauen zu können. So wird anwaltlichen Beistand oder die Mitgliedschaft in einem Mieterverein – über welche andere interviewte Mieter:innen sich Unterstützung holten – in Anspruch zu nehmen, teils als nicht finanzierbar genannt (ebd. Zeile 37f.; NM Zeile 229ff.). Dies nutze die Vonovia, laut Herrn T. (GT Zeile 38), bewusst aus. Generell befände man sich häufig in einer machtlosen Position gegenüber der Vermieterin, besonders wenn es um intransparente oder schwer überprüfbare Angaben beispielsweise in Abrechnungen, gehe:

„Die hauen ja dann irgendwelche Sachen raus: Die sagen dann ‚Das und das hat stattgefunden und deshalb kostet das jetzt wieder mehr und die sind da gewesen‘. Und du stehst ja nicht jeden Tag da und machst Fotos von deinem Hof, wie er aussieht. Man kann das dann schlecht widerlegen.“ (NM Zeile 235ff.)

Man komme „gegen so einen Großkonzern“ (ebd. Zeile 234) einfach schlecht an, resümiert sie. Vor diesem Hintergrund steht auch der häufige Wunsch nach möglichst wenig Abhängigkeit vom Wohnungsunternehmen sowie freier Wahlmöglichkeit im Hinblick auf Dienstleistungsanbieter. Allerdings gab es auch Mieter:innen, die infolge ihres beharrlichen Einsatzes, teils im Zusammenschluss mit anderen Mieter:innen oder durch Unterstützung eines Mietervereines, ihre Anliegen durchsetzen konnten.

Insgesamt scheint für viele Mieter:innen, besonders der älteren Generationen, mit den fehlenden festen oder lokalen Ansprechpartner:innen eine persönliche, direkte Beziehungsebene im Kontakt zur Vermieterin zu fehlen. Dass die Kundenservice-Mitarbeiter:innen weder Mieter:innen noch Wohngebiet persönlich kennen, mache es

schwieriger, auf Verständnis und Unterstützung mit den eigenen Anliegen zu stoßen. Auch in der oft beschriebenen Hinwendung an den Objektbetreuer zeigte sich dieser Wunsch nach einer persönlichen Kontaktperson und gleichzeitig Enttäuschung über dessen eingeschränkte Erreichbarkeit und Handlungsmacht. So berichteten vor allem ältere Mieter:innen, sich mit ihren Problemen und Anliegen im Zusammenhang mit Haus und Nachbarschaft allein gelassen und nicht ernst genommen zu fühlen. Generell bemängelten viele Mieter:innen, dass individuelle Wünsche und Bedürfnisse bei der Vonovia schwerlich Berücksichtigung fänden. Dies betreffe beispielsweise auch die Gestaltung der Wohnanlage.

Die Höfe sind größtenteils als reine pflegeleichte Rasenflächen mit altem Baumbestand angelegt und verfügen über fest installierte Wäschestangen. Gartenmobiliar darf nicht dauerhaft stehen oder im Hofe gelagert werden (NM Zeile 47). Zum Teil wünschen sich Mieter:innen mehr Nutzungsvarianten, wie die „Möglichkeit [...] ein bisschen Grün anzubauen“ (KI Zeile 395ff.) oder Spielgeräte für die Kinder aufzustellen, denn vor allem von Familien werden die Höfe gerne genutzt. Bei Instandhaltungsarbeiten in der Wohnung, berichteten Mieter:innen, gäbe es keine Mitsprache und Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der Baumaterialien, sodass die Umsetzungen nicht nach ihren Bedarfen und Wünschen geschehen (LG Zeile 352; HZ Zeile 482ff). So blieb zum Beispiel der Rentner Herr Z. nach dem Ersetzen einer kaputten Tür seiner Duschkabine mit einem anderen, für ihn schlechter nutzbaren Modell sowie Unverständnis zurück:

„[...] aber warum, aus welchen Gründen? Bin ich nicht dahinter gekommen. Denn der Einbauer, der sagte: ‚Kann ich auch nichts .. das haben sie mir hier gegeben‘ [...] der Objektbetreuer, der hebt eben auch die Hände.“ (HZ Zeile 485-488).

6.2.2 Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit

In der Beschreibung der persönlichen Bedeutung ihres Zuhauses betonten die interviewten Mieter:innen die mit dem Ort verbundene Vertrautheit und positive Gefühle: „Sich wohlfühlen und seinen Bereich zu haben, seinen Rückzugsort zu haben, das ist Zuhause“ (MC Zeile 206), beschrieb es eine Mieterin. Eine andere betonte die Abwesenheit störender Dinge (NU Zeile 254f.). Des weiteren wurde das Zuhause als vertrauter Ort, an dem man sich auskenne und somit über vieles „nicht mehr nachdenken“ müsse, sodass gewisse Routinen des Alltags „einfach laufen“ (KM Zeile 229), beschrieben. Auch als „Basis“, die „Sicherheit“ gebe (LD Zeile 235), wurde es bezeichnet. Des öfteren wurde auch – passend zur Metapher des „sicheren Hafens“ – die Situation des nach-Hause-Kommens (KM Zeile 300f.; LG Zeile

199ff.) und das mit der Rückkehr an den persönlichen Rückzugsort immer wieder einhergehende freudige und erleichternde Gefühl, beschrieben: “Endlich zuhause, Tür auf, Tür hinter einem zu. [...] Man kommt doch gerne heim” (LG Zeile 219ff.).

Was von älteren Mieter:innen, die bereits seit mehreren Jahrzehnten in ihrer Wohnung leben, jedoch bedauert wurde, ist ein empfundener Wandel des nachbarschaftlichen Lebens in Richtung zunehmender Anonymität sowie geringerer Rücksichtnahme, abnehmendem nachbarschaftlichen Engagement und Miteinander (NA Zeile 669ff.; PD Zeile 23f.; HZ Zeile 139ff.; 221ff.). Wenn auch manche Mieter:innen Verärgerung über das regelmäßige Anheben der Mieten äußerten, wurde Sorge bezüglich zukünftiger Bezahlbarkeit der Mieten nicht thematisiert. Wie erwähnt (vgl. Kapitel 6.1.3.) wurden bisher auch keine größeren Aufwertungsmaßnahmen umgesetzt.

Dass die Vonovia bei technischen Notfällen erreichbar sei und sich „kümmere“ (KI Zeile 367), wurde als beruhigend erwähnt und gibt den Mieter:innen vermutlich ein Sicherheitsgefühl. Die teilweise dauerhaften Missstände in den Wohnungen wurden als ärgerlich beschrieben und schränken das mit dem Zuhause verbundene Gefühl von Geborgenheit vermutlich ein. Dazu zählt ebenso der Aspekt, dass man bei vielen Anliegen als Mieter:in nicht wisse beziehungsweise „keine Sicherheit“ habe (NM Zeile 330f.), ob sich von Seiten der Vermieterin mit dem Anliegen befasst werde. Der geringe Verlass auf Resonanz und persönliche Unterstützung bei Anliegen kann zur Sorge vor der Zukunft, in der sich Probleme im Wohnverhältnis weiter verschlimmern könnten, führen (z.B. NA Zeile 39). Von großer Bedeutung hierfür scheint der zentralisierte Kundenservice mit seinen fehlenden festen Ansprechpartner:innen zu sein: Das Aufbauen eines persönlichen Vertrauensverhältnisses zwischen Vermieterin und Mietenden, in welchem letztere Verständnis für ihre jeweils individuelle Lage, ihre Anliegen und Probleme erreichen könnten, ist hierdurch nicht möglich. Vor allem aufgrund der Erfahrungen mit intransparenten Abrechnungen der Tochterunternehmen, scheint bei einigen Mieter:innen ein allgemeines Misstrauen gegenüber der Vonovia zu bestehen, wie sich in den Gesprächen zeigte. Dass man sich häufig mit anonymen und formalisierten Vorgehensweisen konfrontiert sieht, führt vor allem bei älteren Mieter:innen zu Gefühlen von Hilflosigkeit und fehlender Handlungsmacht. Dies kann im Fall von Konflikten mit der Vermieterin schnell zu Verunsicherung und Einschüchterung führen. Geht es dabei um finanziellen Forderungen stelle sich schnell die „Angst [ein], die Wohnung zu verlieren“, wie es eine Mieterin schilderte (NM Zeile 530-533).

6.2.3 Identität

Viele der interviewten Mieter:innen gaben an, einen zukünftigen Wegzug generell in Erwägung zu ziehen (NU Zeile 525f.; NM Zeile 578ff.; KM Zeile 419ff.; MC Zeile 343ff.; LW Zeile 305f.). Dies kann als geringe Verwurzelung oder ein wenig ausgeprägtes Gefühl von Ortsverbundenheit interpretiert werden. Dennoch ist insgesamt eine hohe Zufriedenheit und Identifikation mit der eigenen Wohnsituation vorhanden. Dies scheint sich insbesondere auf die vielen positiv genannten Eigenschaften hinsichtlich der Wohnungen, wie ihre ruhige Lage und dennoch gute Verkehrsanbindung, die Wohnungsschnitte und bezahlbaren Mietpreise, zurückführen zu lassen. Ein wichtiges Medium zur persönlichen Entfaltung scheint der Wohnraum hingegen weniger darzustellen. Die Gestaltung und Einrichtung der Wohnungen ergaben sich nicht als relevante Themen in den Interviews. Dass viele Mieter:innen in ihrer Wohnung eigenhändig Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen vornahm wurde in erster Linie mit finanziellen Vorteilen begründet. So erklärte eine Mieterin hierzu: „[D]ass ich mich da jetzt selbst verwirklicht hab oder so, das jetzt nicht.“ (NU Zeile 187f.). Es gehe beim Herrichten der Wohnung darum, „dass man halt drinnen leben kann“ (NM Zeile 267), erläuterte eine andere.

Deutlich wurde bei einigen Mieter:innen jedoch ein Bedürfnis, sich mit der Nachbarschaft in einem gewissen Maße identifizieren können. So berichtete eine Mieterin, sich anfangs in ihrer Wohnung unwohl gefühlt zu haben, da sie im Wohnumfeld ein soziales Milieu vorfand, dem sie sich „nicht dazugehörig“ (NU Zeile 314) fühlte, und mit dem sie sich „nicht so wirklich identifizieren“ (ebd. Zeile 317) konnte. Auch die, nach Meinung einiger Mieter:innen, nicht zufriedenstellende Pflege der Gebäude durch die Vonovia, scheint besonders bei älteren Bewohner:innen ein Unwohlsein, vor allem auch im Hinblick auf das Bild nach Außen, hervorzubringen. Hierbei wurden eigene Handlungsmöglichkeiten zur Gestaltung des Außenraumes genutzt und Blumenbeete in den Vorgärten der Narsdorfer Straße selbst angelegt und gepflegt. Dies ist in Teilen auf eine gewisse Identifikation mit dem Wohngebiet und die Bedeutung des Außenbildes für die Mieter:innen zurückzuführen (siehe Abbildungen 6-8).

Zudem ist auch die, von den schon langjährig im Wohngebiet lebenden Mieter:innen empfundene, Abnahme des nachbarschaftlichen Gemeinsinns zu nennen, die sich in fehlender Ordnung, Ruhe und mangelndem gemeinsamem Engagement für Haus und Grünflächen äußere (NA Zeile 669ff.; PD Zeile 23f.; HZ Zeile 139ff.). So hätten die neuen, in der Regel

jüngeren Mieter:innen grundlegend „eine ganz andere Lebensauffassung, Lebensphilosophie“ (HZ Zeile 145), was sich in ihrem Verhalten äußere. In diesem, kritisierte Herr Z., würden sich gewisse, für ein Zusammenleben nötige „Verhaltensnormen [...] leider nicht widerspiegeln“ (ebd.). Er bemängelte, das Wohngebiet hätte aufgrund dieses Wandels heute „mit den eigentlichen Eisenbahnwohnungen nichts [mehr] zu tun“ (ebd. Zeile 149).

Abb. 6-8: Selbst angelegte Blumenbeete in den Vorgärten in der Narsdorfer Straße (eigene Aufnahmen)

Von einigen älteren Mieter:innen wurde diesbezüglich eine stärkere Disziplinierung der Mieterschaft durch die Vermieterin gefordert (NA Zeile 603f.; 809f.; HZ Zeile 178). Andere Bewohner:innen fordern hingegen mehr Freiheiten und Möglichkeiten in der eigenen Mitgestaltung und Nutzung der Gemeinschaftsflächen, nicht zuletzt jedoch auch Zugunsten des nachbarschaftlichen Lebens (NM Zeile 47f.; LW Zeile 196). Von einem aktiven Fördern nachbarschaftlicher Gemeinschaft durch die Vonovia konnte nicht berichtet werden. Hinsichtlich des mehrfach geäußerten Gefühls von generellem Desinteresse der Vonovia an ihren Mieter:innen, könnten zudem negative Auswirkungen auf die Identifikation mit der Wohnanlage vermutet werden.

7 Diskussion der Ergebnisse

Im Folgenden soll nun die Spezifika der Vonovia als finanzialisiertem Wohnungsunternehmen in ihrer Rolle als Vermieterin dargelegt werden. Dazu wird beschrieben, inwiefern sich die wohnungswirtschaftlichen Strategien der Vonovia bei den Mieter:innen im Untersuchungsgebiet widerspiegeln und welche Folgen sich für deren Wohnalltag daraus ergeben. Welche Auswirkungen dies – aus Perspektive der interviewten Mieter:innen – für das Zuhause als Ort, der relevant für den emotionalen Zustand ontologischer Sicherheit ist, haben kann, soll anschließend beantwortet werden.

7.1 Die Vonovia als Vermieterin in Südost-Connewitz

- **Distanzierter Kundenservice**

Bezüglich der Kontaktaufnahme mit Vonovias Kundenservice zeigte sich, dass die vom Unternehmen bereitgestellten und beworbenen digitalen Kommunikationswege von den Connewitzer Mieter:innen meist ungern genutzt werden. Stattdessen wird über E-Mails und Telefonanrufe in Kontakt getreten. Hinsichtlich der Erreichbarkeit des Kundenservices bemängelten die Befragten, dass es häufig zu langen Wartezeiten in der Telefon-Hotline sowie im E-Mail-Kontakt (durch erst spät erfolgenden Rückmeldungen) komme. Dabei wurde berichtet, dass die Bearbeitung von Standard-Anliegen, wie kleineren akuten Reparaturen in der Wohnung, zumeist schnell erfolgte. Die darüber hinaus gehenden „Sorgen, Nöte und Wünsche“ der Mieter:innen fanden jedoch oftmals wenig Berücksichtigung. Hier spielte der fehlende persönliche Bezug zwischen Mieter:innen und Mitarbeiter:innen des zentralisierte Kundenservices, welcher ein verständnis- und vertrauensvolles Verhältnis erschwert, eine Rolle. Der Kundenservice schien weit entfernt vom konkreten Wohngebiet und den Mieter:innen, während sich zeigte, dass der lokale Objektbetreuer innerhalb dieser Strukturen nur geringe Handlungsmacht innehat und den Mieter:innen damit nur sehr beschränkt unterstützend zur Seite stehen konnte. Nach den Interview-Aussagen ist die Bearbeitung von Mieter:innenanfragen teils durch bürokratische und standardisierte Vorgehensweisen strukturiert. Dies scheint wenig Raum für individuelle Handhabungen und Problemlösungen zu bieten. Auch im Fall finanzieller Sorgen war es, nach den Schilderungen Einzelner, offenbar schwierig, persönliche Unterstützung und Kulanz beziehungsweise das Verhandeln individueller Lösungen zu erreichen.

- **Zurückhaltendes Nachkommen der Instandhaltung**

Während akute Reparaturen in den Wohnungen meist zuverlässig getätigt wurden, berichteten einige Mieter:innen von längerfristigen Problemen mit Schimmel und wiederkehrenden Wasserschäden sowie der Vernachlässigung beziehungsweise dem Herauszögern der generellen Instandhaltungsarbeiten. Die Arbeiten des Technischen Services wurden so als oft kostensparende und nicht nachhaltige Maßnahmen kritisiert. Die Wohnungen, von denen manche auch in teilsaniertem Zustand bezogen worden waren, zeichnen sich somit teilweise durch marode und defekte Wohnungselemente aus, vieles wird offenbar erst im Vorfeld von Neuvermietungen ausgetauscht. Zudem zeigte sich, dass die standardisierten Baumaterialien und -weisen eine Einbeziehung der betreffenden Mieter:innen und deren Wünschen nicht

vorsieht, sodass auch hier den individuellen Bedürfnissen nicht immer nachgegangen wurde. Hinsichtlich der Ausführung von Hausmeister- und Wohnumfelddiensten bemängelten die Interviewten teils ein nur schleppendes und oberflächliches Nachkommen der anfallenden Tätigkeiten, wobei auch ein starker Zeitdruck der Angestellten eingeräumt wurde. Andere Befragte zeigten sich hier zufrieden.

- **Mietspiegelanpassungen bei wenigen Modernisierungsumlagen**

Die Interviews ergaben, dass regelmäßige Mietangleichungen in Form von Anpassungen an den Mietspiegel erfolgen. Dabei sind die Mieten für den Stadtteil eher niedrig und die Mieter:innen schätzten ihre Wohnungen als auch in Zukunft bezahlbar ein. Die Nebenkostenabrechnungen wurden von einigen Mieter:innen als teilweise fehlerhaft beschrieben. Häufig wurde ihre Intransparenz und schwierige Überprüfbarkeit bemängelt. Bezüglich modernisierungsbedingter Mieterhöhungen konnte lediglich von wenigen, niedrigen Umlagen in den letzten Jahren berichtet werden. So scheinen größere wertschöpfende Investitionen in die Gebäudemodernisierung im Untersuchungsgebiet nicht stark forciert zu werden. Hier sind Einschränkungen aufgrund des bestehenden Denkmalschutzes der Gebäude zu nennen; auch die soziale Erhaltungssatzung, welche jedoch erst seit 2020 gilt, könnte eine Rolle spielen. Für eindeutigere Aussagen dazu wären jedoch genauere Nachforschungen durchzuführen. Erst im Vorfeld zu Neuvermietungen erfolgen in der Regel Sanierungsarbeiten in den Wohnungen, welche mit leichten Verbesserungen im Standard einhergehen. Die freiwillige Modernisierung der Bäder und Küchen wurden aufgrund der damit zu erwartenden dauerhaften Mieterhöhung von niemandem der interviewten Mieter:innen wahrgenommen.

- **Integrierte Kabel- und Stromverträge bei wenig wahrgenommenen Modernisierungsangeboten**

Zum Thema Insourcing beziehungsweise der Neuerschließung von Geschäftsfeldern und Serviceleistungen ist neben den von Vonovias Tochterunternehmen durchgeführten Garten- und Hausmeisterdiensten ein Treppenhaus-Reinigungsdienst zu erwähnen, welcher zeitweise eingesetzt, jedoch infolge von Beschwerden der Mieterschaft wieder abgesetzt wurde. In den Mietverträgen sind seit einigen Jahren feste Verträge mit einem Kabelanbieter inbegriffen. Seit kürzerem wird unter Neumieter:innen auch ein Vonovia-eigener Stromvertrag beworben oder direkt in die neu abgeschlossenen Mietverträge aufgenommen. Regelmäßig aktiv beworben werden in Connewitz die Angebote der individuelle Küchen- und Badgestaltung

durch die Vonovia. Vorrangig aufgrund der damit verbundenen Mietsteigerungen wurden sie jedoch bisher von niemandem der interviewten Mieter:innen wahrgenommen, wenngleich sich einige potentiell interessiert an den wohnungsbezogenen Angeboten der Vonovia zeigten. Eine fehlende Entscheidungsmöglichkeit über den Bezug von Dienstleistungen beurteilten mehrere Mieter:innen jedoch kritisch und einige äußerten sich, vor dem Hintergrund gemachter Erfahrungen mit intransparenten Abrechnungen und eines gewissen Misstrauens gegenüber dem Unternehmen, weitere Abhängigkeit von diesem möglichst vermeiden zu wollen.

7.2 Emotionale Auswirkungen

Der zentralisierte Kundenservice scheint mit funktionierenden Abläufen und der Zusammenarbeit mit dem unternehmenseigenen Technischen Service zu ermöglichen, dass Mieter:innen bei akuten Reparaturbedarfen in der Wohnung schnell und unkompliziert Hilfe bekommen können. Das Wissen über die zuverlässige Reaktion auf Meldungen der Mieter:innen kann bei ihnen Gefühle von Handlungsfähigkeit und Sicherheit stärken.

Andererseits berichteten Vonovia-Mieter:innen davon, auf Grenzen gestoßen zu sein, wenn es um darüber hinausgehende Probleme und Anliegen ging, sei es bezüglich des Bedarfs an Instandhaltungsarbeiten in der Wohnung, bei Schwierigkeiten mit dem Zahlen der Miete, bei Problemen mit den Nachbar:innen oder auch bei Wünschen nach Mitgestaltung und Nutzung der Grünflächen. Letzteres scheint dabei tendenziell für Familien von höherer Relevanz zu sein. Auch wenn Mieter:innen aufgrund des Wunsches nach direktem persönlichem Gespräch den Kundenservice anriefen, bot ihnen die unpersönliche und bürokratische Kundenbetreuung der Hotline oft nicht genug Raum, um sich mit ihren individuellen Problemlagen oder Bedürfnissen erklären zu können und Berücksichtigung zu finden. Entgegen Vonovias Aussage, die „Mieterinnen und Mieter und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt“ zu stellen, beschrieben diese, sich nicht gehört oder nicht ernst genommen zu fühlen. Dies löst Gefühle von Frustration und bei vielen Resignation aus. So geschehen durch Vonovia zwar keine ungewollten Veränderungen an Gebäuden oder Wohnumgebung, was vor dem Hintergrund der von den Mieter:innen geäußerten grundlegenden Zufriedenheit mit ihrer Wohnsituation möglicherweise Gefühlen von Geborgenheit zuträglich sein kann. Doch beschrieben Mieter:innen gleichzeitig den Eindruck begrenzter Handlungsspielräume hinsichtlich des

Zustands und der Gestaltung ihrer Wohnverhältnisse. Dies kann als entfremdende Erfahrung erlebt werden. Es ist jedoch anzumerken, dass manche – vor allem jüngere – Mieter:innen berichteten, sich hartnäckig für ihre Anliegen einzusetzen und damit auch letztlich oft erfolgreich gewesen zu sein, während sich bei anderen – häufig älteren Personen – schneller Resignation und damit einhergehende Gefühle von Macht- und Hilflosigkeit einstellten. Hierbei kann vermutet werden, dass neben persönlichen Eigenschaften auch zeitliche, mentale, soziale und finanzielle Ressourcen der betreffenden Mieter:innen sowie Erfahrungen mit bürokratischen Vorgängen eine Rolle spielen.

Das Gefühl, mit seinen Problemen und Wünschen alleine gelassen zu werden, führte bei einigen Mieter:innen auch zu Sorgen vor der Zukunft. Besonders schien dies ältere Personen zu treffen, welche auch in der Nachbarschaft zunehmende Anonymität und ein verlorenes Miteinander beklagen. Zudem zeigte sich, dass im Fall ausstehender finanzieller Forderungen schnell Angst vor dem Verlust der Wohnung aufkommen kann. Vonovias Aussage, man sei „um eine möglichst lange Wohnperspektive“ seiner Mieter:innen bemüht und biete ihnen daher „Hilfe und Beratung“ an, wenn es darum gehe, sie – beispielsweise aufgrund von Mietrückständen – vor dem Verlust ihrer Wohnung zu bewahren, spiegelten sich in der Realität der Mieter:innen nicht wider. Die beschriebene Schwierigkeit, Verständnis für persönliche Notlagen sowie individuelle Aushandlungsmöglichkeiten zu erreichen, verstärkt durch die sofortigen, automatisch versendeten Drohungen, löste schnell Unsicherheit und Panik aus. Dass Konflikte wegen finanzieller Forderungen wie auch die Drohung eines rechtlichen Streits für Bewohner:innen mit geringen Einkommen besonders besorgniserregend sind, ist dabei naheliegend.

Die von einigen Mieter:innen erwähnte Erfahrung der Intransparenz des Unternehmens, besonders hinsichtlich der Nebenkostenabrechnungen, wurde als Einschränkung der Kontrollmöglichkeit über die bezogenen Leistungen und Ausgaben bemängelt. Diese Intransparenz scheint zu einem gewissen Misstrauen gegenüber der Vonovia und ihren Tochterunternehmen beizutragen und zu einem Unwohlsein mit der Abhängigkeit von diesen zu führen. So verstärkt sie die Kritik an der teilweise fehlenden Auswahl- und Entscheidungsfreiheit bezüglich der wohnungsbezogenen Dienstleistungen wie beispielsweise der in den Mietverträgen enthaltenen Kabel-Verträge. Im Zusammenhang mit den als vergleichsweise moderat empfundenen Mietpreisen sowie dem Ausbleiben größerer Modernisierungen berichtete gleichzeitig keine:r der interviewten Mieter:innen von der Sorge

vor steigenden Mieten.

Was die Wahrnehmung des Zuhauses als sicheren, Geborgenheit und Entspannung bietenden „Hafen“ für manche Bewohner:innen herauszufordern scheint, war jedoch die Vernachlässigung der Instandhaltung und die sich daraus ergebenden negativen Folgen für das Wohnleben sowie Ärger und Frust über das nicht-Agieren der Vermieterin.

Die von manchen Interviewpartner:innen geäußerte Wahrnehmung eines generellen Desinteresses des Unternehmens ihnen als Mieter:innen gegenüber kann sich vermutlich negativ auf das mentale Selbstkonzept auswirken. So störten sich Mieter:innen an der als nachlässig empfundenen Instandhaltung und nicht zufriedenstellenden Arbeit etwa der für das Gebäudeumfeld engagierten Subunternehmen auch im Sinne eines mangelhaften Einsatzes der Vonovia für die gepflegte Erscheinung des Wohngebiets. Dies war für einige Interviewpartner:innen besonders dahingehend problematisch, dass ein positives Zugehörigkeitsgefühl zum Wohnumfeld beziehungsweise die Möglichkeit, sich mit den dort lebenden gesellschaftlichen Gruppen zu identifizieren, für sie von Bedeutung ist. Hierfür hat auch das äußere Erscheinungsbild des Wohngebiets sowie das nachbarschaftliche Miteinander eine hohe Relevanz. Da hier auffallend ist, dass besonders die älteren Mieter:innen höhere Erwartungen an Ordnung und den Zustand der Wohnanlage zeigten, ist zu vermuten, dass auch mit Generationenzugehörigkeit und Sozialisierung einhergehende Werte dabei eine Rolle spielen. Mehrere ältere Mieter:innen beklagten diesbezüglich einen sozialen Wandel des Wohnumfelds und besonders die Abnahme eines früher als ausgeprägter beschriebenen Gemeinsinns innerhalb der Nachbarschaft. Diese Entwicklung scheint bei ihnen zu Gefühlen von Entfremdung und schwindender Ortsverbundenheit geführt zu haben. Relevant ist hierfür vermutlich auch, dass das Wohngebiet als Eisenbahner:innen-Siedlung aufgegeben wurde. Ebenso lässt sich übergeordnet vermuten, dass das Erleben großer gesellschaftlicher Veränderungen im Zuge der Wiedervereinigung hier zusätzlich von Bedeutung ist. Was hinsichtlich Vonovias Rolle zudem angemerkt werden kann, ist, dass der proklamierte aktive Einsatz für „ein gutes Miteinander“ und „Zusammenleben“ im Quartier bisher nicht stattzufinden schien. Von einem aktiven Fördern nachbarschaftlicher Gemeinschaft, welches einer sozialen Entfremdung entgegenwirken könnte, ist nicht berichtet worden. Gleichzeitig scheint die eigene die Wohnung für andere, tendenziell jüngere Mieter:innen, vorrangig als Ort, welcher die Möglichkeit bietet, „seine Ruhe zu haben“. Auch im Fall von Erkrankung kann die Wohnung vornehmlich als Rückzugsort angesehen werden, während die

Ansprüche an die Wohnumgebung dabei eher in den Hintergrund treten. Auffallend ist jedoch, dass insgesamt für die hier interviewten Mieter:innen der Wunsch nach Identifikation mit der Nachbarschaft mehr thematisiert wurde als die Selbstverwirklichung durch die eigene Wohnung.

7.3 Reflexion und Ausblick

In den Gesprächen wurde deutlich, dass innerhalb der Mieterschaft unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich des Wohnens und sich-Zuhause-Fühlens bestanden, welche mit unterschiedlichen Erwartungen, auch an den:die Vermieter:in, einhergehen. Daraus folgend wurde das Agieren der Vonovia als Vermieterin unterschiedlich wahrgenommen und gewertet. Allgemeine Aussagen über das Erleben der Vonovia und über die Folgen des Wohnens bei einem finanzialisierten Wohnungsunternehmen für den Zustand ontologischer Sicherheit lassen sich somit nicht eindeutig machen. Als Komponenten, die unter den Mieter:innen hierauf scheinbar einen Einfluss haben, zeigten sich das Alter beziehungsweise die Generationenzugehörigkeit, die aktuelle Lebensphase, der Gesundheitszustand, das Einkommen sowie das (nicht) Vorhandensein von Kindern im Haushalt. Für das Untersuchungsgebiet kann dabei insgesamt der etwas größere Anteil an Menschen höheren Alters, welche das Wohngebiet als Eisenbahner:innen-Siedlung kennengelernt hatten, sowie das niedrige Einkommensniveau als spezifisch und prägend genannt werden. Es fiel auf, dass einige Mieter:innen recht hohe Erwartungen an eine aktive persönliche Zuwendung durch die Vermieterin beziehungsweise ihre Mitarbeiter:innen hatten. Dass dies besonders für ältere Menschen aufgrund sich verkleinernder sozialer Netze und einer allgemeinen Zunahme an Verunsicherung von größerer Bedeutung ist, scheint dabei nachvollziehbar. Dass eigentlich typische Abläufe anonymer Kundenservice-Center, wie sie in vielen Bereichen des Alltags vorhanden sind, von älteren Personen stark negativ empfunden wurden, lässt den Schluss zu, dass dies im Kontext allgemeiner Entfremdungserfahrungen in der modernen Gesellschaft steht. Diese Erfahrungen sind vermutlich gerade in dem Moment besonders gravierend, in welchem sie das Zuhause, als für den Erhalt ontologischer Sicherheit wichtigen Ort, betreffen. Zudem scheint mir der von manchen Mieter:innen stark geäußerte Unmut über einen empfundenen Mangel an Engagement und Zuwendung durch das Wohnungsunternehmen teils stark mit dem generellen Bedürfnis, gesehen und wertgeschätzt zu werden, verbunden. Bei anderen Mieter:innen schien dieses Bedürfnis in der Beziehung zu

ihrer Vermieterin wiederum keine große Rolle zu spielen. Eine genauere Untersuchung der Ursachen dieser Unterschiede wäre spannend. Hilfreich wäre hier vermutlich eine weitere Auseinandersetzung damit, welche anderen Orte und Beziehungen für Individuen zum Zustand ontologischer Sicherheit beitragen können und damit die Bedeutung des Zuhauses beeinflussen. Dies erfordert die Einbeziehung vertiefender soziologischer und sozialpsychologischer Theorie und Methodik.

Zu meiner methodischen Herangehensweise ist zu sagen, dass ontologische Sicherheit und der Entfremdungsbegriff als theoretische Rahmung recht unscharfe Konzepte sind und daher eine interpretative Anwendung verlangen. Die Kategorien Autonomie, Sicherheit/Geborgenheit und Identität hängen zudem eng miteinander zusammen, sind daher schwer voneinander abzugrenzen und weisen Überschneidungen auf. Insgesamt deutete sich im Zuge der Forschung an, dass Entfremdungserfahrungen allgemein sehr unterschiedlich erlebt werden. Während der Interviews bestätigte sich zudem die Schwierigkeit, im Gespräch mit den Mieter:innen Zugang zur emotionalen Ebene zu finden. Gezielte Nachfragen oder weitere Gesprächstreffen hätten hier eventuell an mancher Stelle noch tiefere Erkenntnisse bringen können.

Zur Auswahl des Untersuchungsgebiets, seiner Besonderheit und seiner Repräsentativität für das Wohnen bei der Vonovia ist sicherlich der Eisenbahner-Hintergrund, der innerstädtische, im Stadtteil jedoch randlägige räumliche Kontext sowie der Denkmalschutz der Gebäude zu nennen. Bezüglich der Bewohnerschaft fiel die geringe Zahl an Personen unter 30 Jahren auf. So wäre es aufschlussreich zu untersuchen, inwiefern sich beispielsweise die Erfahrungen von Bewohner:innen aus sich zentraler in Connewitz befindenden Vonovia-Objekten, welche besonders von jüngeren Menschen bewohnt werden, von den hier erhobenen Ergebnissen unterscheiden. Hinsichtlich der älteren Bewohner:innen stellt sich zudem die Frage, welche Bedeutung die Sozialisation im Kontext der DDR und die Erfahrung damaliger Nachbarschaftsverhältnisse für die Beurteilung der besprochenen Themen spielt und inwieweit sich beispielsweise Wahrnehmungen und Bedürfnisse von Mieter:innen in den alten Bundesländern davon unterscheiden. Zu vermuten ist, dass die Ergebnisse auch, je nach verfolgter Portfolio-Strategie, unterschiedlich ausfallen. So könnte das vergleichende Betrachten von Beispielen unterschiedlicher strategischer Portfolios zu einem umfassenderen Bild führen. Darüber hinaus wäre der Vergleich mit anderen Formen von Wohnungsunternehmen sicher zielführend, um herauszuarbeiten, welche Unterschiede und

Gemeinsamkeiten sich in der Wohnerfahrung aufzeigen lassen und um die Spezifika des Wohnens bei finanzialisierten Akteuren klarer herausstellen zu können. Über die Fragestellung hinaus böte auch die Erhebung der Perspektiven von Vonovia-Mitarbeiter:innen Erkenntnisse, die das Themenfeld ergänzen würden.

C Literaturverzeichnis

- Aalbers, Manuel B. (2008): The Financialization of Home and the Mortgage Market Crisis. In: *COMPETITION & CHANGE* 12(2), S. 148–166
- Aalbers, Manuel B. (2017): The Variegated Financialization of Housing. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 41(4), S. 542–554
- Aalbers, Manuel B. (2019): Financial geography II: Financial geographies of housing and real estate. In: *Progress in Human Geography* 43(2), S. 376–387
- Aglietta, Michel (2000): Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand. Hamburg: VSA Verlag
- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2020): Rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, online unter: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Umfragen/umfrage_rass_diskr_auf_dem_wohnungsmarkt.pdf;jsessionid=1CCBA93853A4E4C2867FA2B2197887A6.intranet211?__blob=publicationFile&v=4
- Bate, Bronwyn (2017): Understanding the influence tenure has on meanings of home and homemaking practices. In: *Geography Compass* 12(1), e12354
- Bernt, Matthias; Colini, Laura; Förste, Daniel (2017): Privatization, Financialization and State Restructuring in Eastern Germany: The case of Am Südpark. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 41(4), S. 555–571
- Bernt, Matthias; Holm, Andrej (2020): Die Ostdeutschlandforschung muss das Wohnen in den Blick nehmen. In *sub\urban* 8(3), S. 97–114
- Blunt, Alusin; Dowling, Robyn (2006): Home. Abingdon: Routledge
- Boerse.de (2022): Vonovia Aktie. URL: <https://www.boerse.de/chartsignale/Vonovia-Aktie/DE000A1ML7J1>, letzter Zugriff: 17.6.2022
- Bond, Lyndal; Kearns, Ade; Mason, Phil; Tannahill, Carol; Egan, Matt; Whitely, Elise (2012): Exploring the relationships between housing, neighbourhoods and mental wellbeing for residents of deprived areas. In: Bond et al. *BMC Public Health* 12(48)
- Bowlby, Sophie; Gregory, Susan; McKie, Linda (1979): "Doing Home": Patriarchy, Caring and Space. *Women's Studies International Forum* 20(3), S. 343-350
- Bowlby, Sophie (2012): Home as a Space of Care. In: Smith, Susan J. (Hrsg): *International Encyclopedia of Housing and Home*. Amsterdam: Elsevier Ltd, S. 388-392
- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2017): Börsennotierte Wohnungsunternehmen als Anbieter von Mietwohnungen.
- Büscher, Andreas; Emmert, Stefanie; Hurrelmann, Klaus (2009): Die Wohnvorstellungen von Menschen verschiedener Altersgruppen. Bielefeld: Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW)

- Cooper, Clare (1974): *The house as Symbol of the Self*. Berkeley University of California Institute of Urban & Regional Development
- Cooper Marcus, Clare (2006): *House As a Mirror of Self: Exploring the Deeper Meaning of Home*. Lake Worth: Nicolas-Hays
- Crüsemann, Mahé (2021): Wenn Wohnen zur Last wird. taz vom 29.5.2021. URL: <https://taz.de/Mieterprotest-gegen-Vonovia-in-Bremen/!5770085/>, letzter Zugriff: 28.2.2022
- Deutscher Bundestag (2019): Drucksache 19/7615 online unter: <https://dserver.bundestag.de/btd/19/076/1907615.pdf>
- Dietz, Peter (2015): Kritische Stimmen bei der Aktionärsversammlung. In: *Immobilien Zeitung* 18/2015, S. 3
- Dörry, Sabine (2011): Wall Street und Main Street: zur Verräumlichung der Finanzkrise auf den Immobilienmärkten. In: Scheuplein, Christian; Wood, Gavon: *Nach der Weltwirtschaftskrise: Neuanfänge in der Region?* Berlin: LIT, S. 32-48
- Douglas, Mary (2001): The Idea of a Home: A Kind of Space. In: *Social Research* 58(1), S. 287-308
- Dupuis, Ann; Thorn, David C. (1988): Home, home ownership and the search for ontological security. In: *The Sociological Review* 46(1)
- Duyvendak, Jan Willem (2011): *The Politics of home. Belonging and nostalgia in the western Europe and the United States*. London: Palgrave Macmillan
- Dyck, Isabel; Kontos, Pia; Angus, Jan; McKeever, Patricia (2005): The home as a site for long-term care: meanings and management of bodies and spaces. In: *Health & Place* 11(2), S. 173–185
- Dyck, Isabel (1995): Hidden geographies: The changing lifeworlds of women with multiple sclerosis. In: *Social Science & Medicine* 40(3), S. 307-320
- Easthope, Hazel (2004): A Place Called Home. In: *Housing, Theory and Society*, 21, S. 128-138
- Easthope, Hazel (2014): Making a Rental Property Home. In: *Housing Studies* 29(5), S. 579-596
- Fehlberg, Thorsten; Mießner, Michael (2015): Mietpreissteigerungen und Wohnungsengpässe abseits der Ballungsräume. Investitionen in Wohnimmobilien in B-Lagen und Regionalzentren – das Beispiel Göttingen. In: *sub\urban* 3(1), S. 25-44
- Fields, Desiree; Uffer, Sabina (2016): The financialisation of rental housing: A comparative analysis of New York City and Berlin. In *Urban Studies* 53(7), S. 1486–1502
- Fields, Desiree (2017): Unwilling Subjects of Financialization. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 41(4), S. 588-603
- Flade, Antje (2007): *Wohnen psychologisch betrachtet*. Darmstadt: Huber
- Fowler, Aubrey R; Lipscomb, Clifford A. (2010): Building a sense of home in rented spaces. In: *International Journal of Housing Markets and Analysis* 3(2), S. 100-118
- Fox O'Mahony, Lorna (2012): Meanings of Home. In: Smith, Susan J. (Hrsg): *International Encyclopedia of Housing and Home*. Amsterdam: Elsevier Ltd., S. 231-239

- Giddens, Anthony (1984): *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press
- Giddens, Anthony (1990): *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press
- Giddens, Anthony (1991): *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity
- Giuliani, Maria V. (1991): Towards an analysis of mental representations of attachment to the home. In: *The Journal of Architectural and Planning Research* 8(2), S. 133-146
- Glock, Birgit; Häußermann, Hartmut (2004): New trends in urban development and public policy in eastern Germany: dealing with the vacant housing problem at the local level. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 28(4), S. 919-929
- Goethe-Universität Institut für Humangeographie, Frankfurt am Main. Rhein-Mainische Forschungen Band 129
- Gorman-Murray, Andrew (2012): Meanings of Home: Gender Dimensions. In: Smith, Susan J. (Hrsg.): *International Encyclopedia of Housing and Home*. Elsevier Ltd. All, S. 251-256
- Groß, Christian; Göbler, Konstantin; Wagner, Gerd G. (2020): Corona-Pandemie: Auch ein Stresstest für den Wohnungsmarkt. Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: Sachverständigenrat für Verbraucherfragen
- Günther, Matthias (2020): Kurzstudie Bezahlbarer Wohnraum 2021. Herausforderungen, Belastungen, Notwendigkeiten, Potenziale. Pestel Insitut, online unter: https://www.mieterbund.de/fileadmin/public/Studien/Pestel-Studie_Bezahlbarer_Wohnraum_2022.pdf
- Harvey, David (1978): The urban process under capitalism: a framework for analysis. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 2(1-3), S. 101-31
- Harvey, David (1985): *The Urbanization of Capital. Studies in the history and theory of capitalist urbanization*. Band 2. Oxford: Blackwell
- Heeg, Susanne (2011): Finanzkrise und städtische Immobilienmärkte. Die räumlichen Auswirkungen in und zwischen Städten. In: Demirović, Alex; Dück, Julia; Becker, Florian; Bader, Pauline (Hrsg.): *VielfachKrise. Im finanzdominierten Kapitalismus*. Hamburg: VSA Verlag, S. 181-198
- Heeg, Susanne (2013a): Baulöwen, Spekulationshaie und Heuschrecken: die gebaute Umwelt abseits tierischer Erklärungsbilder. In: Atzmüller, Roland; Becker, Joachim; Brand, Ulrich; Oberndorfer, Lukas; Redak, Vanessa; Sablowski, Thomas (Hrsg.): *Fit für die Krise? Perspektiven der Regulationstheorie*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, S. 258-284
- Heeg, Susanne (2013b): Wohnungen als Finanzanlage. Auswirkungen von Responsibilisierung und Finanzialisierung im Bereich des Wohnens. In *sub\urban* 1(1), S. 75-99
- Heeg, Susanne (2020): Wohnungen als Finanzanlage. In: Schipper, Sebastia, Vollmer, Lisa (Hrsg.): *Wohnungsforschung. Ein Reader*, Bd. 2, Bielefeld: transcript Verlag, S. 391-419
- Heeg, Susanne (2020): Wohnungen als Finanzanlage Auswirkungen von Responsibilisierung und Finanzialisierung im Bereich des Wohnens, In: Schipper, Sebastian; Vollmer, Lisa (Hrsg.): *Wohnungsforschung. Ein Reader*. Bielfeld: transcript Verlag, S. 391-420

- Heires, Marcel; Nölke, Andreas (2013): Finanzialisierung. In: Wullweber, Joscha; Graf, Antonia; Behrens, Maria (Hrsg.): *Theorien der Internationalen Politischen Ökonomie*. Wiesbaden: Springer VS. S. 253-266
- Hirsch, Joachim (2000): Interview. Die Zukunft des Wettbewerbsstaats. In: *Kurswechsel* 2/2000, S. 81-84
- Hirsch, Joachim (2013): Was wird aus der Regulationstheorie? In: Atzmüller, Roland; Becker, Joachim; Brand, Ulrich; Oberndorfer, Lukas; Redak, Vanessa; Sablowski, Thomas (Hrsg.): *Fit für die Krise? Perspektiven der Regulationstheorie*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, S. 380-396.
- Hitzler, Ronald; Honer, Anne (1988): Reparatur und Repräsentation: Zur Inszenierung des Alltags durch Do-It-Yourself. In: *Soziale Welt*. Sonderband 6, S. 267-283
- Holm, Andrej (2010a): Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände und neue Verwertungsstrategien in Frankfurt/Main. In: Heeg, Susanne, Pütz, Robert (Hrsg.): *Wohnungs- und Büroimmobilienmärkte unter Stress: Deregulierung, Privatisierung und Ökonomisierung*. Frankfurt am Main: Rhein-Mainische-Forschungen, S. 39-55
- Holm, Andrej (2010b): Privare heißt Rauben. Zur Ökonomie von Wohnungsprivatisierungen. In: *Zeitschrift Marxistische Erneuerung* 21(83), S. 46-59
- Holm, Andrej (2010c): Institutionelle Anbieter auf deutschen Wohnungsmärkten – neue Strategien der Wohnungsbewirtschaftung. In: *Informationen zur Raumentwicklung* 5-6/2010, S. 391-402
- Huffschmid, Jörg (2001): *Finanzmärkte. Funktion, Auswirkungen und politische Gestaltung*. Wien: Kritische Geographie
- Huynh, Ngoc Tram (2010): Die Implikationen der Subprime-Krise und der Finanzkrise auf die Immobilienwirtschaft. Master Thesis an der Technischen Universität Wien
- Jaeggi, Rahel (2014): *Alienation*. New York: Columbia University Press
- Joswig, Gareth (2021): Vonovia zahlt keine Dummensteuer. taz vom 2.7.2021 URL: <https://taz.de/Mega-Share-Deal-auf-dem-Wohnungsmarkt/!5782042/>, letzter Zugriff: 3.5.2022
- Kabisch, Nadja; Haase, Dagmar; Haase, Annegret (2010): Evolving Reurbanisation? Spatio-temporal Dynamics as Exemplified by the East German City of Leipzig. In: *Urban Studies* 47(5), S. 967-990
- Karjalainen, Pauli Tapani (1993): House, home and the place of dwelling. In: *Scandinavian Housing and Planning Research* 10(2), S. 65-74
- Kaufmann, Klaudia (2013): *Kommunikation und Handeln lokaler Akteure des Wohnungsmarktes nach der Komplettveräußerung kommunaler Wohnungsbestände*. Dissertation an der Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt – der Technischen Universität Berlin
- Kaufmann, Klaudia (2014): Was kommt nach dem Verkauf? Kommunikation und Handeln lokaler Akteure nach der Komplettveräußerung kommunaler Wohnungsbestände. In: Schnur, Olaf; Drilling, Matthias; Niermann, Oliver (Hrsg.): *Zwischen Lebenswelt und Renditeobjekt. Quartiersforschung*. Wiesbaden: Springer VS

- Kearns, Ade; Hiscock, Rosemary; Ellaway, Anne; MaCintyre, Sally (2000): 'Beyond Four Walls'. The Psycho-social Benefits of Home: Evidence from West Central Scotland. In: *Housing Studies* 15(3), S. 387-410
- Kofner, Stefan (2012): Aktuelle Geschäftsmodelle von Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in NRW. Gutachten im Auftrag der Enquetekommission Wohnungswirtschaftlicher Wandel und Neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in NRW. Düsseldorf
- Krippner, Greta (2011): *Capitalizing on crisis: the political origins of the rise of finance*. Cambridge: Harvard University Press
- Kromrey, Helmut; Roose, Jochen; Strübing, Jörg (2016): *Empirische Sozialforschung Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung mit Annotationen aus qualitativ-interpretativer Perspektive*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH
- Kusenbach, Margarethe; Paulsen, Krista E. (2013): *Home. International Perspectives on Culture, Identity and Belonging*. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften
- Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (2022): Denkmalliste. URL: https://denkmalliste.denkmalpflege.sachsen.de/Gast/Denkmalliste_Sachsen.aspx, letzter Zugriff: 18.8.2022
- Langley, P. (2008) *The everyday life of global finance: saving and borrowing in America*. Oxford: Oxford University Press
- Lasch, Hendrik (2021): Konzerne kaufen Leipzig auf. nd vom 23.07.2021. URL: <https://www.nd-aktuell.de/artikel/1154836.gentrifizierung-konzerne-kaufen-leipzig-auf.html>, letzter Zugriff: 2.5.2022
- Madden, David; Marcuse, Peter (2016): *In defense of housing. The politics of crisis*. London, New York: Verso
- Madigan, Ruth; Munro, Moira; Smith, Susan J. (1990): Gender and the meaning of the home. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 14(4), S. 625–647
- Mallett, Shelley (2004): Understanding home: a critical review of the literature. In: *The Editorial Board of The Sociological Review* 52(1), S. 62–89
- Mayring, Philipp (2015): *Qualitative Inhaltsanalyse Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz
- mdr (2021): Vonovia: Frust über falsche Nebenkostenabrechnungen. URL: https://www.mdr.de/tv/programm/video-511668_zc-12fce4ab_zs-6102e94c.html?fbclid=IwAR172cqhx0tlMiH3_C_TfRljwsgCI-axOITJHCi8-oSRHaTtc94T-CTWCA4, letzter Zugriff: 5.6.2022
- Meier Kruker, Verena; Rauh, Jürgen (2016): *Arbeitsmethoden der Humangeographie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- Mertens, Daniel (2015) : *Erst sparen, dann kaufen? Privatverschuldung in Deutschland*, Schriften aus dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln, Nr. 82, Frankfurt am Main: Campus Verlag
- Mertens, Daniel; Meyer-Eppler, Richard (2014): Pensionsfonds-Kapitalismus und privatisierter Keynesianismus. Zur Finanzialisierung privater Haushalte. In: Heires, Marcel;

- Nölke, Andreas (Hrsg.): Politische Ökonomie der Finanzialisierung. Wiesbaden: Springer VS, S. 259-274
- Metzger, Philipp P. (2020): Die Finanzialisierung der deutschen Ökonomie am Beispiel des Wohnungsmarktes. 1. Auflage. Münster: Westfälisches Dampfboot
- Metzger, Philipp P. (2021): Wohnkonzerne enteignen! Wie Deutsche Wohnen & Co ein Grundbedürfnis zu Profit machen. Wien: Mandelbaum Verlag
- MieterForum Ruhr (2012): Annington u.a.: Finanzinvestoren wirtschaften einen verarmten Stadtteil herunter. URL: https://www.mieterforum-ruhr.de/32.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2409&&cHash=881bc9789913c6607629bec6f87346f9, letzter Zugriff: 28.4.2022
- MieterForum Ruhr (2015): Wohnungsriese Annington / „Vonovia“: Sanierungsbedarf und Mieterhöhungen. URL: https://www.mieterforum-ruhr.de/32.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2598&&cHash=3044d5ccf2b6fc3a308d2bcbf0ae92ac, letzter Zugriff: 30.4.2022
- Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe (o.D.): Über Uns. URL: <https://mietergemeinschaft-schoenefeld.de/ueberuns>, Letzter Zugriff: 24.1.2022
- Milligan, Christine (2012): There’s No Place like Home: Place and Care in an Aging Society. In: *International Sociology* 27(2), S. 283–285
- MieterInnenbündnis (2021): Offener Brief Korrekte und transparente Abrechnungen für alle Vonovia-Mieter/innen! URL: https://xn—mieteraktionrin-clb.de/wp-content/uploads/2021/03/21-02-27_Obf_VoNOvia_end.pdf, letzter Zugriff: 23.4.2022
- Mildner, Stormy-Annika; Knothe, Danko (2009): Abschied vom Benign Neglect? Auf dem Weg zu einer neuen Finanzmarktordnung in den USA. SWP-Studie. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
- Möller, Phillip (2017). Auspressen und Aufwerten. In: *MieterEcho* 389
- Munro, Moira; Madigan, Ruth (1993): Privacy in the private sphere. In: *Housing Studies* 8(1), S. 29-45
- Murphy, Laurence; Levy, Deborah (2012): Emotions at Home. In: Smith, Susan J. (Hrsg): *International Encyclopedia of Housing and Home*. Amsterdam: Elsevier Ltd, S. 75-79
- Netzwerk Vonoviammieter:innen Dresden (2022): Ueber uns. URL: <https://mieternetzwerk-dresden.de/ueber-uns/>, letzter Zugriff: 2.5.2022
- Nölke, Andreas (2009): Finanzkrise, Finanzialisierung und Vergleichende Kapitalismusforschung. In: *Zeitschrift für Internationale Beziehungen*, 16(1), S. 123-139
- O’Brien, Patti, Caron, Stavi, Mortenson, Patricia; Dyck, Isabel, (2002): Environmental analysis: insights from sociological and geographical perspectives. In: *Canadian Journal of Occupational Therapy* 69(4), S. 229–238
- O’Connor, Paul (2018): *Home: The Foundations of Belonging*. London: Routledge
- OECD (2015): Household debt (indicator). URL: <https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm>, letzter Zugriff: 14.3.2022
- Offenberger, Ursula (2016): *Geschlecht und Gemütlichkeit. Paarentscheidungen über das beheizte Zuhause*. München: De Gruyter Oldenbourg

- Pohl, Christina (2017): Die Auswirkungen der Finanzialisierung auf den Wohnungsmarkt am Beispiel der Stadt Berlin. Diploma Thesis an der Technische Universität Wien
- Pollard, Jane (2012): Gendering capital: financial crisis, financialization and (an agenda for) economic geography. In: *Progress in Human Geography* 37(3), S. 403–23
- Power, Emma R., Mee, Kathleen J. (2020): Housing: an infrastructure of care. In: *Housing Studies* 35(3), S. 484-505
- Rapoport, Amos (1995): A critical look at the concept 'Home', In: Benjamin, D.N.; Stea, D. (Hrsg): *The home: words, interpretations, meanings, and environments*. Avebury: Aldershot, S. 25- 52
- Reichle, Leon Rosa; Bescherer, Peter (2021): Organizing with tenants and fighting rightist resentments. A case study from East Germany 3(1), S. 11–31
- Reuters (2021): Immobilienkonzern Vonovia trotz Corona - Mieter-Probleme temporär. URL: <https://www.reuters.com/article/deutschland-vonovia-idDEKCN2AW0H3>, letzter Zugriff: 12.2.2022
- Rohe, William M.; Stegman, Michael A. (1994): The Impact of Home Ownership on the Social and Political Involvement of Low-Income People. In: *Urban Affairs Quarterly* 30(1), S. 152–172
- Saunders, Peter; Williams, Peter (1988): The constitution of the home: Towards a research agenda. In: *Housing Studies* 3(2), S. 81-93
- Saunders, Peter (1989): The meaning of 'home' in contemporary english culture. In: *Housing Studies* 4(3), S. 177-192
- Saunders, Peter (1990): *A nation of home owners*. London: Routledge
- Scharmanski, André; Korinke, Eva (2010): Globale Immobilienwirtschaft, Internationale Immobilienmärkte – ein einführender Überblick. In: *Informationen zur Raumentwicklung* 5-6/2010, S. 325-339
- Scheuplein, Christoph (2020): Finanzialisierung in Ostdeutschland. In: Naumann, M., Becker, S. (Hrsg.): *Regionale Entwicklung in Ostdeutschland: Dynamiken, Perspektiven und der Beitrag der Humangeographie*. Berlin: Springer Spektrum, S. 111-122
- Schulte, Stefan (2021): Höhere Mieten, höhere Gewinne – So steigt LEG in den DAX auf. WAZ vom 10.2.2021. URL: <https://www.waz.de/wirtschaft/wirtschaft-in-nrw/hoehere-mieten-hoeherer-gewinn-so-steigt-leg-in-den-dax-auf-id231762135.html>, letzter Zugriff: 23.4.2022
- Schenkendorfer, Julia (2021): Protest in Stuttgart Mieter fordern Enteignung von Vonovia. Stuttgarter Nachrichten vom 15.04.2021 URL: <https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.protest-in-stuttgart-mieter-fordern-enteignung-von-vonovia.fe322318-aaac-4796-b4bb-7739c8abc0cb.html>, letzter Zugriff: 18.4.2022
- Schroeder, Jan (2020): Die Belege, bitte! Frankfurter Rundschau vom 15.11.2020. URL: <https://www.fr.de/panorama/die-belege-bitte-90100807.html> letzter Zugriff: 25.4.2022
- Seehawer, Frank (2022): Vonovia Aktie lockt mit guten Dividenden. URL: <https://aktien.guide/blog/vonovia-aktie-analyse-lockt-mit-guten-dividenden>, letzter Zugriff 16.7.2022

Smith, Susan J; Cigdem, Melek; Ong, Rachel; Wood, Gavin (2017): Wellbeing at the edges of ownership. In: *Environment and Planning* 49(5), S. 1080-1098

Somerville, Peter (1997): The social construction of home. In: *Journal of Architectural and Planning Research* 14(3), S. 226-245

Spiegel (2018): Vonovia kürzt nach Mieterprotesten die Modernisierungen. Spiegel vom 06.12.2018 URL: <https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vonovia-wohnungskonzern-will-nach-mieterprotesten-weniger-modernisieren-a-1242200.html>, letzter Zugriff: 18.4.2022

Stadt Leipzig (2017): Leipzig ist weiterhin die am stärksten wachsende Großstadt Deutschlands. URL: <https://www.leipzig.de/news/news/leipzig%20ist%20weiterhin%20die%20am%20st%C3%A4rksten%20wachsende%20gro%C3%9Fstadt%20deutschlands>, letzter Zugriff: 8.2.2022

Stadt Leipzig (2020a): Bündnis für bezahlbares Wohnen, online unter: https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/11_Ref_Grundsatzfragen/B%C3%BCndnis_f%C3%BCr_bezahlbares_Wohnen/Letter-of-intent_Bundnis-fur-bezahlbares-Wohnen.pdf

Stadt Leipzig (2020b): Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch für das Gebiet „Connewitz“ der Stadt Leipzig, online unter: https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_Stadtentwicklung_Bau/64_Amt_fuer_Stadterneuerung_und_Wohnungsbauforderung/Erhaltungssatzungen_ab_8-2019/Soziales_Erhaltungsgebiet_Satzung_Connewitz.pdf

Stadt Leipzig (2021a): Monitoringbericht Wohnen. Kleinräumiges Monitoring der Stadtentwicklung, online unter: https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_Stadtentwicklung_Bau/61_Stadtplanungsamt/Stadtentwicklung/Monitoring/Monitoring_Wohnen/Leipzig-Monitoringbericht-Wohnen-2019-2020.pdf

Stadt Leipzig (2021b): Mietpiegel 2020. online unter: https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/50_Sozialamt/Mietspiegel/Leipziger_Mietspiegel_2020.pdf

Stadt Leipzig (2022a): Bevölkerungsbestand. Bevölkerungsvorausschätzung: Index der Einwohnerentwicklung. URL: <https://statistik.leipzig.de/statdist/table.aspx?cat=2&rub=10>

Stadt Leipzig (2022b): Bautätigkeit und Wohnen. URL: <https://statistik.leipzig.de/statdist/table.aspx?cat=6&rub=5>

Stadt Leipzig (2022c): Bevölkerungsstand und Haushalte (Hauptwohnsitz) zum 31.12. Unveröffentlichte Daten des Amt für Statistik und Wahlen

Statistisches Bundesamt (2022): Index der Nettokaltmieten: Bundesländer, Jahre. URL: <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=61111-0020&leerzeilen=false#abreadcrumb>

Stockhammer, Engelbert (2000): Krise oder finanzdominiertes post-fordistisches Akkumulationsregime? In: *Kurswechsel* 4/2000, S. 41-53

Streit, Matthias (2020): Vonovia macht stabile Geschäfte trotz Corona-Pandemie. URL: <https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/bilanzcheck-vonovia-macht-stabile->

geschaefte-trotz-corona-pandemie/25953168.html?ticket=ST-2441590-aO9UiJgrfr95gReXwbmo-ap2, letzter Zugriff: 3.2.2022

Strobel, Hannes (2020): Organisiert gegen einen profitorientierten Wohnungskonzern. Fünf Jahre berlinweite Vernetzung der Deutsche-Wohnen-Mieter*innen. In: *sub\urban* 8(3), S. 195-204

Swenson, Melinda 1998. The meaning of home to five elderly women. In: *Health Care for Women International* 19(5), S. 381–393

Timourou (2021): Wohnungsmarktstudie. URL:
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_Stadtentwicklung_Bau/61_Stadtplanungsamt/Stadtentwicklung/Monitoring/Wohnungsmarktstudie/2021-06-01_Wohnungsmarktstudie_Leipzig.pdf

Unger, Knud (2018): Mieterhöhungsmaschinen. In: *PROKLA* 48(191), S. 205-225

Unger, Knud (2022): Vonovia: Ein Problem, das immer größer wird. Publikation im Rahmen von «RLS-Cities – Rebellisch, Links, Solidarisch» der Rosa-Luxemburg-Stiftung, online unter: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publicationen/Broschur_Vonovia_Web.pdf

Van Treeck, Till; Hein, Eckard; Dünhaupt, Petra (2007): Finanzsystem und wirtschaftliche Entwicklung in den USA und in Deutschland im Vergleich – Eine makro-ökonomische Skizze. In: *WSI Mitteilungen* 60(12), S. 635-642

vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (2021): Milieuwissen für die Stadtentwicklung und Stadtplanung. vhw - Schriftenreihe 24, Berlin

vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (2018): Identität, Teilhabe und das Leben vor Ort. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland – vhw-Migrantenmilieu-Survey 2018

Voigtländer, Michael (2007): Wohnungsprivatisierung: Was bewegt Eigentümer und Mieter? Gutachten für den Zentralen Immobilienausschuss. Köln: Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Vonovia SE (2019): Dafür stehen wir. Unser Geschäftsverständnis. Vonovia SE, Bochum, online unter: www.vonovia.de/de-de/geschaeftsverstaendnis

Vonovia SE (2022a): Halbjahresbericht 2022 H1 Januar – Juni. Der Vorstand der Vonovia, Bochum, online unter:
https://report.vonovia.de/2022/q2/app/uploads/Vonovia_GB_2022_H1_DE_Gesamt.pdf

Vonovia SE (2022b): Über uns. Die Historie von Vonovia. URL: <https://www.vonovia.de/de-de/ueber-vonovia/ueber-uns/historie> letzter Zugriff: 21.4.2022

Vonovia SE (2022c): Wir sind Teil der Lösung. Geschäftsbericht 2021. Der Vorstand der Vonovia, Bochum, online unter: https://report.vonovia.de/2021/q4/app/uploads/VONOVIA-SE_Geschaeftsbericht_2021.pdf

Vonovia SE (2022d): Über uns. Akquisition durch die Vonovia. URL:
<https://www.vonovia.de/de-de/ueber-vonovia/ueber-uns/akquisition>, letzter Zugriff: 5.6.2022

Vonovia SE (2022d): Vorteile & Leistungen. Exklusvie Vorteile und Leistungen für unsere Mieterinnen und Mieter. URL: <https://www.vonovia.de/de-de/ihre-services/vorteile-und-leistungen>, letzter Zugriff: 5.6.2022

Vonovia SE (2022f): Für eine nachhaltige Zukunft. Nachhaltigkeitsbericht 2021. Der Vorstand der Vonovia, Bochum, online unter: https://report.vonovia.de/2021/nachhaltigkeitsbericht/app/uploads/VONOVIA-SE_Nachhaltigkeitsbericht_2021.pdf

Vonovia SE (2022g). Über uns. Vonovia stellt sich vor. URL: <https://www.vonovia.de/de-de/ueber-vonovia/ueber-uns/uebersicht>, letzter Zugriff: 4.7.2022

Vonovia SE (2022h): Dienstleistungen und Produkte. URL: <https://www.vonovia.de/de-de/ihre-services>, letzter Zugriff: 8.7.2022

Vonovia SE (2022i): Vonovia – Wohnungsunternehmen, Vermieter und Dienstleister. URL: <https://www.vonovia.de/>, letzter Zugriff: 13.8.2022

Werner, Franziska; Rokitte, Rico (2015): Randlagen im subkulturellen Raum. Zur Lebenswirklichkeit älterer enshen in Leipzig-Connewitz. In: Eckardt, Frank; Seyfarth, René. Werner, Franziska: Leipzig die neue urbane Ordnung der unsichtbaren Stadt. Münster: Unrast-Verlag, S. 221-240

Wijburg, Gertjan; Aalbers, Manuel B.; Heeg, Susanne (2018): The Financialisation of Rental Housing 2.0: Releasing Housing into the Privatised Mainstream of Capital Accumulation. In: *Antipode* 50(4), S. 1098–1119

Wirtschaftslexikon (2015): Regulationsweise. URL: <http://www.wirtschaftslexikon.co/d/regulationsweise/regulationsweise.htm>, letzter Zugriff: 2.3.2022

Wood, Gavon; Smith, Susan J.; Cigdem, Melek; Ong, Rachel (2015): Life on the edge: A perspective on precarious home ownership in Australia and the UK. In: *International Journal of Housing Policy* 17(2), S. 201-226

Wright, Patricia Ann; Kloos, Bret (2007): Housing environment and mental health outcomes: A levels of analysis perspective. In: *Journal of Environmental Psychology* 27(1), S. 79–89

Zeller, Christian (2003): Innovationssysteme in einem finanzdominierten Akkumulationsregime - Befunde und Thesen. In: *Geographische Zeitschrift* 91(3-4), S. 133-155

D Anhang

Felderkundungen

12. Oktober 2021 19:30:

- wenige Menschen zu sehen

- Fassade in der Burgstädter Str. wurde vor kurzem neu gestrichen

- Blick in den Höfe zwischen Kohrener u. Narsdorfer bzw. Narsdorfer u. Burgstädter Str.

21. Oktober 2021 17:00

- spielende Kinder auf umgestürztem Baum in der Burgstädter Str.

- Vonovia-Büro für Vermietung und Objektbetreuung (Kohrener Str. 21), ohne Sprechstunden vor Ort

22. November 2021:

- Einheitliche Klingelschilder, meist ein einziger Name, manchmal zwei pro Klingelschild, fast ausschließlich deutsch klingende Namen

- Bauarbeiten im Block Kohrener Str.

- verwilderte Hecke in der Kohrener Str.

- in vielen Fenstern traditionelle Weihnachtsdeko zu sehen

29. April 2022

- einige (teils selbst angelegte) Blumenbeete sind in den Vorgärten in Kohrener und Narsdorfer Straße zu sehen

16. Mai 2022

- Rasenschnitt liegt auf dem Gehweg in der Narsdorfer Straße

Interviewflyer

Suche Gesprächs-Partner:innen!

Liebe Mieterinnen und Mieter,

Ich schreibe derzeit meine Masterarbeit im Bereich der Sozialgeographie. Dabei beschäftige ich mich mit der Frage, was der Wohnraum als Zuhause für Menschen emotional bedeutet. Besonders interessiert mich zudem, was für eine Rolle Verwaltung und Vermieter:in - wie die Vonovia - hierbei spielen. Aus diesem Grund suche ich Mieter:innen, die mir von ihrer Wohn-Erfahrung erzählen möchten! Schreiben Sie mir gerne eine E-mail oder rufen Sie mich an, dann können wir Termin und Ort für ein anonymes Gespräch (ca. 30 min.) ausmachen. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung!

Herzliche Grüße
Luise Postert

E-Mail: luise.postert@student.uni-halle.de
Telefon: 01577 1252790

Interviewleitfaden

Vorher: Consent-Sheet besprechen + ausfüllen, Abfragen: Alter, Beruf(stätigkeit), Familienstand

I Einordnung individueller Umstände & Nachdenken über Bedeutungen u. Gefühle des Zuhauses anregen
Seit wann wohnst Du hier/ in Deiner jetzigen Wohnung?

(Falls erst seit kurzem: Wo/wie hast Du vorher gewohnt?)

Wie kam es dazu, dass Du hier (bei Vonovia) eingezogen bist; was hat für Dich dafür gesprochen?

Wie hast du den Vermieter damals wahrgenommen? (falls in den letzten 4 Jahren eingezogen)

Was ist über die Wohnung zu sagen?

Das ist eine X-Zimmer Wohnung? Wohnst Du alleine? / Mit wem wohnst Du hier?

Bot/bietet Vonovia mögliche zusätzliche Dienstleistungen an (Strom, Internet, Einrichtung..)? Hast Du diese Angebote wahrgenommen? - Warum (nicht)?

Bist du in deiner Wohnung auch handwerklich tätig, also hast hier viel selbst gebaut, reparierst/ streichst du manchmal Dinge selbst?

Hast du das aus vA finanziellen Gründen selbst gemacht?

Was gefällt dir am Wohnen hier/ womit bist du zufrieden?

Was gefällt dir nicht?/ könnte besser sein/laufen (Beides separater stellen)

Fühlst Du dich in Deiner Wohnung Zuhause?

Was macht die Wohnung zu Deinem Zuhause?

Hast du öfter Besuch in deiner Wohnung?

II Vonovias spezifische Eigenschaften als Vermieterin und deren Auswirkungen

Gab es (hier) über die Jahre Dinge im Wohnen verändert?

- im Verhalten des Vermieters, Miethöhe..

- Waren Veränderungen speziell im Zusammenhang mit dem Eigentümerwechsel(n) zu bemerken?

- Konntest Du darauf Einfluss nehmen?

- Welche Auswirkungen hatte die Veränderungen für dich?

Wie beurteilst Du Miethöhe und Standard der Wohnung?

Gab es mal Probleme im Zusammenhang mit deiner Wohnung/ Wohnsituation?

- Konnten diese Probleme gelöst werden bzw. wie?

- Tauscht man in solchen Fällen auch mit der Nachbarschaft darüber aus?

- Hat(te) das Einfluss darauf, wie du Dich in Deiner Wohnung fühlst?

An wen wendest Du Dich bei Anliegen bzgl. der Wohnung?

Auf welchem Weg trittst Du in Kontakt?

Schluss

Was würdest du dir wünschen um hier „ideal“ Wohnen zu können?

Wie siehst du Dich in 10 Jahren wohnen? / Könntest du dir vorstellen nochmal umzuziehen?

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Textpassagen, die wörtlich oder dem Sinn nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer Autor:innen beruhen, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Lageplan

Weitere Bilder

Studenten aufgepasst - hier ist eure Wohnung für die Studienzeit

VONOVIA

Kohrener Str. 21, 04277 Leipzig OT Connewitz
Objekt-ID: 82-0664370008

Ausstattung

Bad mit Fenster; Holzdielen; tapeziert; Zentralheizung; Gas; Isolierverglasung; Mieterkeller; Gegensprechanlage; Mehrfamilienhaus;

Objektlage

Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße, vornehmlich ist im Wohnumfeld Mehrfamilienhausbebauung. Die Haltestellen von Straßenbahn und der Deutschen Bahn erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte sind bequem in 5 Minuten zu erreichen. In wenigen Minuten erreichen Sie die Autobahnanschlussstelle der B2 und A38. In unmittelbarer Nähe können sie das Rauschen der Wellen des Markkleeberger Sees genießen.

Objektbeschreibung

Gerne können Sie einen Besichtigungstermin mit der Vermieterin, Frau Jeanette Schwarze unter Jeanette.schwarze@vonovia.de bzw. telefonisch unter 0152 56629010 vereinbaren.

Die schön geschnittene Wohnung ist sofort bezugsfertig (Raufaser weiß). Sie ist mit einem gefliesten Tageslichtbad mit Wanne, einem hellen geräumigen Wohnraum sowie einer separaten Küche ausgestattet. Ein Keller und ein Trockenplatz sind vorhanden, ein grüner Innenhof lädt zur Nutzung ein. Besuchen Sie uns auch in unserem Vermietungspoint in der Kohrener Str. 21 jeweils Dienstags von 10 bis 17 Uhr.

Sonstiges

Die Kabelgebühren sind bereits in den Nebenkosten enthalten.

Hinweise darüber, wie die Vonovia Ihre personenbezogenen Daten als Interessent verarbeitet, erhalten Sie unter www.vonovia.de/datenschutzinformation. Alle Angaben in diesem Exposé wurden sorgfältig und so vollständig wie möglich gemacht. Gleichwohl kann das Vorhandensein von Fehlern nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Exposé erfolgen daher ohne jede Gewähr. Maßgeblich sind die im Mietvertrag geschlossenen Vereinbarungen. Soweit die Grundrissgrafiken Maßangaben und Einrichtungen enthalten, wird auch für diese jegliche Haftung ausgeschlossen. Mietverhandlungen sind ausschließlich über den benannten Ansprechpartner zu führen. Mietpreisänderungen bleiben vorbehalten.

Buchen Sie rund um die Uhr online Ihren Besichtigungstermin unter www.vonovia.de.

Zimmer	1.0
Wohnfläche	ca. 40.26 m ²
Kaltmiete	314.03 €
Nebenkosten	50.00 €
Heizkosten	35.00€
Gesamtmiete	399.03 €
Kaution	628.06 €
Verfügbar	25.06.2022
Wohnungstyp	Etage
Etage	2. Obergeschoß
Baujahr	1930
Ausweisart	BEDARF
Energieträger	GAS
Energiebedarf	130 kWh/(m ² a)
Energieeffizienz	D

Vonovia Kundenservice

T +49 152 56629010
WhatsApp [whatsapp.vonovia.de](https://www.whatsapp.com/channel/0029vaf111111111111111111)
Chatbot [bot.vonovia.de](https://www.vonovia.de)

Besichtigungstermin
buchen - schnell und
einfach über ihr
Handy

Baudenkmal: Gem. 16 Abs.5 der EnEV 2014 ist das Gebäude von der Pflicht zur Erstellung eines Energieausweises befreit. Er liegt nicht vor.

Lageplan

Weitere Bilder

Frisch Saniert - 2 Zimmer mit Balkon

VONOVIA

Burgstädter Str. 14, 04277 Leipzig OT Connewitz
Objekt-ID: 82-0664310002

Ausstattung

Balkon; Bad mit Fenster; Holzdielen; tapeziert; Etagenheizung; Gas; Isolierverglasung; Mieterkeller; Gegensprechanlage; Mehrfamilienhaus;

Objektlage

Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße, vornehmlich ist im Wohnumfeld Mehrfamilienhausbebauung. Die Haltestellen von Straßenbahn und der Deutschen Bahn erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte sind bequem in 5 Minuten zu erreichen. In wenigen Minuten erreichen Sie die Autobahnanschlussstelle der B2 und A38. In unmittelbarer Nähe können sie das Rauschen der Wellen des Markkleeberger Sees genießen.

Objektbeschreibung

Ihr Wohlergehen liegt uns am Herzen, bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen in der aktuellen Lage eine optimale Besichtigung bieten können. Wir bitten um Verständnis wenn es zu Wartezeiten kommt.

Gerne können Sie einen Besichtigungstermin mit der Vermieterin, Frau Jeanette Schwarze, Jeanette.Schwarze@vonovia.de bzw. telefonisch unter 0152 5662 9010 vereinbaren.

Sonstiges

Die Kabelgebühren sind bereits in den Nebenkosten enthalten.

Hinweise darüber, wie die Vonovia Ihre personenbezogenen Daten als Interessent verarbeitet, erhalten Sie unter www.vonovia.de/datenschutzinformation. Alle Angaben in diesem Exposé wurden sorgfältig und so vollständig wie möglich gemacht. Gleichwohl kann das Vorhandensein von Fehlern nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Exposé erfolgen daher ohne jede Gewähr. Maßgeblich sind die im Mietvertrag geschlossenen Vereinbarungen. Soweit die Grundrissgrafiken Maßangaben und Einrichtungen enthalten, wird auch für diese jegliche Haftung ausgeschlossen. Mietverhandlungen sind ausschließlich über den benannten Ansprechpartner zu führen. Mietpreisänderungen bleiben vorbehalten.

Buchen Sie rund um die Uhr online Ihren Besichtigungstermin unter www.vonovia.de.

Baudenkmal: Gem. 16 Abs.5 der EnEV 2014 ist das Gebäude von der Pflicht zur Erstellung eines Energieausweises befreit. Er liegt nicht vor.

Zimmer	3.0
Wohnfläche	ca. 52.22 m ²
Kaltmiete	350.92 €
Nebenkosten	66.00 €
Heizkosten	keine Angabe
Gesamtmiete	416.92 €
Kaution	701.84 €
Verfügbar	14.09.2022
Wohnungstyp	Erdgeschoss
Etage	Erdgeschoß
Baujahr	1940
Ausweisart	BEDARF
Energieträger	GAS
Energiebedarf	169 kWh/(m ² a)
Energieeffizienz	F

Vonovia Kundenservice

T +49 152 56629010
WhatsApp [whatsapp.vonovia.de](https://www.whatsapp.com/channel/0029va21111111111111111111)
Chatbot [bot.vonovia.de](https://www.vonovia.de)

Besichtigungstermin
buchen - schnell und
einfach über ihr
Handy

Perfekt für uns: 2-Zimmer-Wohnung

VONOVIA

Kohrener Str. 5, 04277 Leipzig OT Connewitz
Objekt-ID: 82-0664450002

Ausstattung

Balkon; Bad mit Fenster; Holzdielen; tapeziert; Etagenheizung; Gas; Isolierverglasung; Mieterkeller; Gegensprechanlage; Mehrfamilienhaus;

Objektlage

Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße, vornehmlich ist im Wohnumfeld Mehrfamilienhausbebauung. Die Haltestellen von Straßenbahn und der Deutschen Bahn erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte sind bequem in 5 Minuten zu erreichen. In wenigen Minuten erreichen Sie die Autobahnanschlussstelle der B2 und A38. In unmittelbarer Nähe können sie das Rauschen der Wellen des Markkleeberger Sees genießen.

Objektbeschreibung

Ihr Wohlergehen liegt uns am Herzen, bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen in der aktuellen Lage eine optimale Besichtigung bieten können. Wir bitten um Verständnis wenn es zu Wartezeiten kommt.

Gerne können Sie einen Besichtigungstermin mit der Vermieterin, Frau Jeanette Schwarze, Jeanette.Schwarze@vonovia.de bzw. telefonisch unter 0152 5662 9010 vereinbaren.

Die Wohnung befindet sich in einem ruhigen Mehrfamilienhaus. Der Balkon bietet einen tollen Sonnenplatz mit Blick auf den schönen grünen Innenhof. Ein Keller und ein Trockenplatz stehen dem Mieter zur Verfügung. Von der Diele gelangt man in die Wohnräume, ins Bad, sowie zur Küche.

Sonstiges

Die Kabelgebühren sind bereits in den Nebenkosten enthalten.

Hinweise darüber, wie die Vonovia Ihre personenbezogenen Daten als Interessent verarbeitet, erhalten Sie unter www.vonovia.de/datenschutzinformation. Alle Angaben in diesem Exposé wurden sorgfältig und so vollständig wie möglich gemacht. Gleichwohl kann das Vorhandensein von Fehlern nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Exposé erfolgen daher ohne jede Gewähr. Maßgeblich sind die im Mietvertrag geschlossenen Vereinbarungen. Soweit die Grundrissgrafiken Maßangaben und Einrichtungen enthalten, wird auch für diese jegliche Haftung ausgeschlossen. Mietverhandlungen sind ausschließlich über den benannten Ansprechpartner zu führen. Mietpreisänderungen bleiben vorbehalten.

Buchen Sie rund um die Uhr online Ihren Besichtigungstermin unter www.vonovia.de.

Zimmer	2
Wohnfläche	ca. 55.64 m ²
Kaltmiete	412.85 €
Nebenkosten	73.00 €
Heizkosten	keine Angabe
Gesamtmiete	485.85 €
Kaution	825.70 €
Verfügbar	06.10.2022
Wohnungstyp	Erdgeschoss
Etage	Erdgeschoß
Baujahr	1930
Ausweisart	BEDARF
Energieträger	GAS
Energiebedarf	193 kWh/(m ² a)
Energieeffizienz	F

Vonovia Kundenservice

T +49 152 56629010
WhatsApp [whatsapp.vonovia.de](https://www.whatsapp.com/channel/00299171111111111111)
Chatbot [bot.vonovia.de](https://www.vonovia.de)

Besichtigungstermin
buchen - schnell und
einfach über ihr
Handy

Baudenkmal: Gem. 16 Abs.5 der EnEV 2014 ist das Gebäude von der Pflicht zur Erstellung eines Energieausweises befreit. Er liegt nicht vor.

Lageplan

Weitere Bilder

Ideal für Paare

Kohrener Str. 22, 04277 Leipzig OT Connewitz
Objekt-ID: 82-0664630006

VONOVIA

Ausstattung

Balkon; Ausrichtung Freisitz: West; Bad mit Fenster; PVC/Linoleum; tapeziert; Zentralheizung; Gas; Isolierverglasung; Mieterkeller; Gegensprechanlage; Mehrfamilienhaus;

Objektlage

Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße, vornehmlich ist im Wohnumfeld Mehrfamilienhausbebauung. Die Haltestellen von Straßenbahn und S-Bahnhof Leipzig- Connewitz sind unmittelbarer Nähe. Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte sind bequem in 5 Minuten zu erreichen. In wenigen Minuten erreichen Sie die Autobahnanschlussstelle der B2 und A38. In 10 Fahrminuten können sie das Rauschen der Wellen des Markkleeberger Sees genießen.

Objektbeschreibung

Ihr Wohlergehen liegt uns am Herzen, bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen in der aktuellen Lage eine optimale Besichtigung bieten können. Wir bitten um Verständnis wenn es zu Wartezeiten kommt.

Die Wohnung befindet sich in einem ruhigen Mehrfamilienhaus. Der Balkon bietet einen tollen Sonnenplatz mit Blick auf den schönen grünen Innenhof. Ein Keller und ein Trockenplatz stehen dem Mieter zur Verfügung. Von der Diele gelangt man in die hellen, lichtdurchfluteten Wohnräume, ins geflieste Tageslichtbad, sowie zur Küche mit Geschirrspüler- und E-Herd-Anschluss sowie mit Fliesenspiegel.

Sonstiges

Die Kabelgebühren sind bereits in den Nebenkosten enthalten.

Hinweise darüber, wie die Vonovia Ihre personenbezogenen Daten als Interessent verarbeitet, erhalten Sie unter www.vonovia.de/datenschutzinformation. Alle Angaben in diesem Exposé wurden sorgfältig und so vollständig wie möglich gemacht. Gleichwohl kann das Vorhandensein von Fehlern nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Exposé erfolgen daher ohne jede Gewähr. Maßgeblich sind die im Mietvertrag geschlossenen Vereinbarungen. Soweit die Grundrissgrafiken Maßangaben und Einrichtungen enthalten, wird auch für diese jegliche Haftung ausgeschlossen. Mietverhandlungen sind ausschließlich über den benannten Ansprechpartner zu führen. Mietpreisänderungen bleiben vorbehalten.

Buchen Sie rund um die Uhr online Ihren Besichtigungstermin unter www.vonovia.de.

Zimmer	3
Wohnfläche	ca. 65.97 m ²
Kaltmiete	501.37 €
Nebenkosten	76.00 €
Heizkosten	55.00 €
Gesamtmiete	632.37 €
Kaution	1002.74 €
Verfügbar	19.10.2022
Wohnungstyp	Etage
Etage	1. Obergeschoß
Baujahr	1930
Ausweisart	BEDARF
Energieträger	GAS
Energiebedarf	133 kWh/(m ² a)
Energieeffizienz	E

Vonovia Kundenservice

T +49 152 56629010
WhatsApp [whatsapp.vonovia.de](https://www.whatsapp.com/channel/00299171111111111111)
Chatbot [bot.vonovia.de](https://www.vonovia.de)

Besichtigungstermin
buchen - schnell und
einfach über ihr
Handy

Baudenkmal: Gem. 16 Abs.5 der EnEV 2014 ist das Gebäude von der Pflicht zur Erstellung eines Energieausweises befreit. Er liegt nicht vor.

Lageplan

Weitere Bilder

